

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

TÍTULO DEL PROYECTO

Análisis y optimización de un modelador electromagnético en arquitecturas de cómputo masivo

**Opción de Titulación:
Tesis profesional**

Que como requisito parcial para la obtención de grado de

Maestría en Sistemas Computacionales

Presenta:

Miguel Angel Tapia Arcos

**No. De Control:
207O01088**

Director

Dr. Salvador Herrera Velarde

Co- Director

Dr. Octavio Castillo Reyes

Xalapa-Enríquez, Veracruz, 31 de agosto de 2023

Resumen

El uso de software científico se ha extendido ampliamente en investigación básica y aplicada. Haciendo gran uso del mismo en la exploración del subsuelo y prospección de recursos naturales. Estos softwares se conocen como modeladores electromagnéticos e implementan las técnicas geofísicas en la rama del electromagnetismo conocidas como métodos electromagnéticos (ME) junto con procedimientos matemáticos que en conjunto han mejorado el estudio de grandes terrenos tanto en ambientes marinos como terrestres. Estas herramientas tecnológicas surgieron durante los últimos treinta años junto con el avance informático. El cual es esencial para satisfacer las limitantes informáticas que presentaban. Muchos de estos códigos llevan relativamente pocos años funcionando y por ello se encuentran en constante desarrollo para mejorar su potencial computacional y la precisión de sus resultados.

Sin embargo, para los científicos computacionales que no están directamente relacionados con el software utilizarlo, estudiarlo y mejorarlo puede llegar a complicarse y más sin buenas prácticas de ingeniería de software. Considerando que muchos desarrolladores o usuarios de software científico no cuentan con una preparación formal en ingeniería de software afrontar este reto representa una tarea que demanda mucho esfuerzo e inversión de tiempo. Por este motivo, la primera etapa de este proyecto contempla un extenso análisis del modelador electromagnético PETGEM. En la cual, por medio de metodologías de ingeniería de software se documentan diagramas de funcionalidad, estructura y diseño del código. Derivado de este análisis se abordan tres limitantes que al mejorarlas se espera puedan optimizar el uso y desempeño computacional de PETGEM. Y finalmente se realiza un estudio final utilizando herramientas de análisis de rendimiento computacional para estudiar la nueva estructura del código después de realizar los cambios. Asimismo, se llevan a cabo pruebas de escalamiento para revelar si los cambios realizados impactaron de manera positiva en el tiempo de ejecución de PETGEM.

Se espera que las metodologías y resultados plasmados en este proyecto puedan ser de utilidad para usuarios, sin experiencia en ingeniería de software y en esta herramienta, que requieren ahondar en el código fuente, documentación, unidades de programación y las relaciones y dependencias explícitas y ocultas del diseño. Y con las optimizaciones implementadas preparar el código para las siguientes etapas de desarrollo.

Agradecimientos

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a quienes contribuyeron y me apoyaron de una forma y otra durante el desarrollo de esta tesis.

Agradezco profundamente a mi asesor, Salvador Herrera Velarde, por aceptarme a mí y a este proyecto, que a pesar de no estar en sus planes y ser un proyecto que venía tropezándose tomó la decisión de apoyarme y guiar esta tesis. Estoy muy agradecido con su orientación, aliento y tiempo, incluso extra, que me brindó durante todo mi trabajo. Sin su apoyo, conocimiento y guía no se hubiera podido finalizar exitosamente esta maestría.

Un gran agradecimiento a mi codirector, Octavio Castillo Reyes, quien inicialmente me aceptó para trabajar en su proyecto y que a pesar de que no se logró el camino ni los resultados que se tenían planeados al principio, nunca soltó el proyecto y me apoyó con su conocimiento y experiencia e incluso en los tropiezos y cuando yo estaba por dejar todo.

Expreso mi agradecimiento a los maestros María Angélica Cerdán y Omar Alba Hernández, quienes no solo formaron parte del comité de mi proyecto si no también parte esencial en el desarrollo y finalización del mismo. Les estoy muy agradecido por invertir su tiempo y conocimiento en realizar clases específicas del contenido necesario para ciertas etapas de este proyecto e incluso usar su tiempo fuera de clases para apoyarme con mi tesis y entregables académicos.

Agradezco al Instituto Tecnológico Superior de Xalapa por permitirme estudiar de nuevo en su campus y con sus maestros. Y principalmente a la parte administrativa de posgrados que hizo todo lo posible para acelerar los procesos finales y poder culminar en tiempo y forma la maestría. Asimismo, me gustaría agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo financiero para desarrollar mi tesis.

Un gran y profundo agradecimiento para el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo (CADS) en la Universidad de Guadalajara, especialmente a la maestra Lizette Robles Dueñas quien me aceptó para realizar mi estancia presencial con ellos. También a Joel quien me apoyó la mayor parte del tiempo mientras estuve allá para entender el funcionamiento del cluster y trabajar en él. Asimismo, gracias a Esmeralda, Jaime, Felipe, Manuel, Diana y Edith por acogerme y apoyarme en todo lo que necesitaba durante la estancia.

Deseo agradecer también a todos mis compañeros y amigos que siempre me motivaron y apoyaron con conocimiento para seguir adelante con esta maestría. Asimismo, a mi hermana, Nathaly, por siempre apoyarme y poder platicar con ella para distraerme de todo, y especialmente a mi novia, Mariana, quien me escucha atentamente todos mis problemas, me brinda su cariño y me motiva a seguir adelante.

Finalmente, me gustaría expresar mi cariño y gratitud a mis padres, Amparo Arcos Reyes y Miguel Angel Tapia Viveros, quienes siempre han trabajado arduamente para que yo y mi hermana salgamos adelante. Mi papá a pesar de no estar presente a diario siempre me apoya y está orgulloso de todo lo que hago. Pero mi agradecimiento va en especial para mi mamá, quien es mi principal soporte porque siempre está conmigo escuchándome y es quien realmente vivió conmigo toda esta maestría, ella me escuchó cuando más molesto, triste, frustrado o perdido estaba y nunca dejó de apoyarme, motivarme e incluso intentar buscar una solución a pesar de no entender nada de lo que le explicaba. Voy a estar eternamente agradecido con ambos por brindarme consejos, apoyo y herramientas para lograr mis objetivos.

Tabla de contenido

Capítulo 1	11
1.1 Introducción	11
1.2 Descripción de la problemática	12
1.3 Objetivos	14
1.3.1 General	14
1.3.2 Específicos	15
1.4 Justificación	15
1.5 Alcances y limitaciones	17
1.6 Preguntas de investigación	18
1.7 Hipótesis	19
1.8 Variables	19
Capítulo 2 Marco teórico	20
2.1 Geofísica de exploración	20
2.1.1 Métodos geofísicos	21
2.1.2 Métodos electromagnéticos	22
2.2 Modelado y simulación	24
2.2.1 Sistema	24
2.2.2 Modelo	25
2.2.3 Simulación	26
2.3 Modelado electromagnético	27
2.3.1 Método electromagnético de fuente controlada (CSEM)	27
2.3.2 Método magnetotelúrico (MT)	28
2.3.3 Leyes de Maxwell	29
2.3.4 Ecuaciones de Maxwell en su forma difusiva	30
2.4 Método de elementos finitos	33
2.4.1 Método de elementos finitos vectoriales de alto orden	35
2.5 Tipos de modelado	38
2.5.1 Modelado directo	38
2.5.2 Modelado inverso	39
2.6 Modeladores electromagnéticos	39
2.6.1 SimPEG	40
2.6.2 custEM	40
2.6.3 emg3d	40
2.6.4 PETGEM	41
2.7 Arquitecturas de cómputo masivo	44
2.7.1 Arquitecturas de memoria compartida y distribuida	45
2.7.2 Interfaz de paso de mensajes (MPI)	46
2.7.3 Métricas de desempeño	46
2.8 Ingeniería de software	48

2.8.1 Modelo general para reingeniería	48
2.8.2 Procedimiento de ingeniería inversa	49
2.8.3 Metodología Red-Green-Refactor	50
Capítulo 3 Métodos y herramientas	52
3.1 Metodología para análisis de PETGEM.....	52
3.1.1 Desarrollo.....	53
3.2 Red-Green-Refactor	55
3.2.1 Adaptación a PETGEM	55
3.3 Herramientas tecnológicas	56
3.3.1 Lenguaje de Modelado Unificado.....	56
3.3.2 Lucidchart.....	56
3.3.3 Python - mpi4py	57
3.3.4 PETSc - petsc4py.....	57
3.3.5 GitHub	58
3.3.6 Extrae.....	58
3.3.7 Paraver.....	58
3.3.8 Docker.....	58
3.4 Preparación del entorno computacional	60
3.4.1 Entorno local	60
3.4.2 Entorno de supercómputo	62
3.5 Protocolo de simulación y plan de optimizaciones	63
3.5.1 Modelo canónico de un yacimiento de hidrocarburos en alta mar	63
3.5.2 Casos de prueba para análisis preliminar	65
3.5.3 Clúster de supercómputo	66
3.5.4 Caso de prueba de uso de memoria	67
3.5.5 Reestructuración y optimización de código.....	68
3.5.6 Análisis final	70
Capítulo 4 Resultados.....	73
4.1 Análisis preliminar	73
4.1.1 Extracción de estructura y funcionalidad.....	73
4.1.2 Extracción de flujo de datos y control.....	75
4.1.3 Generación de modelos documentados.....	77
4.2 Reestructuración del código	78
4.3 Análisis de consumo de memoria.....	82
4.4 Análisis final del código fuente y rendimiento de PETGEM.....	86
4.4.1 Estructura de PETGEM.....	86
4.4.2 Métricas de desempeño.....	94
4.4.3 Pruebas de escalamiento.....	95
Capítulo 5 Conclusiones y trabajo futuro	103
Referencias.....	106

Anexo A	110
A.1 Dependencias de software.....	110
A.2 Configuración e instalación de PETGEM	111
A2.1 Prerrequisitos.....	111
A2.2 Instalación MPICH	113
A2.3 Instalación y configuración de PETSc.....	114
A2.4 Instalación de PETGEM.....	116
Anexo B Contenedor de Software.....	117

Ilustraciones

Figura 2.1 - Esquema del funcionamiento general de un estudio EM. Adaptado de GeoSci Developers (2017).	23
Figura 2.2 - Esquema de un modelo 3D y su mallado (Tomado de Parallel and numerical issues of the edge finite element method for 3D controlled-source electromagnetic surveys).....	34
Figura 2.3 - Elemento tetraedral de referencia. Cada elemento tiene 6 aristas y 4 caras. Se muestra la numeración de los DOF para distintos valores del orden (p) de la base vectorial. Para p = 1 hay seis DOF, uno por cada arista. Para p = 2, hay 20 DOF (dos por arista y dos por cara). Para el caso p = 3, se tienen 45 DOF (tres por arista, seis por cara y 3 por elemento de volumen). Tomado de Castillo-Reyes et al. (2019).....	36
Figura 2.4 - Representación esquemática del modelado directo. Adaptada de Reid (2014).	38
Figura 2.5 - Representación esquemática del modelado inverso. Adaptada de Reid (2014).	39
Figura 2.6 - Flujo de trabajo de PETGEM.	42
Figura 2.7 - Representación esquemática de arquitecturas de memoria compartida y memoria distribuida. Adaptado de Pacheco y Malensek (2021).	46
Figura 2.8 - Representación esquemática del proceso de reingeniería. Adaptado de Padenga (2010).	48
Figura 2.9 - Pasos para realizar ingeniería inversa.....	50
Figura 2.10 - Representación esquemática del ciclo de trabajo de la metodología Red-Green-Refactor.....	51
Figura 3.1 - Representación esquemática del proceso empleado para analizar PETGEM.	53
Figura 3.2 - Representación en 2D y 3D del modelo canónico de yacimiento de hidrocarburos en alta mar. La escala de color representa el valor de la conductividad eléctrica en cada capa. Obtenido de Castillo-Reyes et al., 2018.	64
Figura 4.1 - Fragmento del inventario de unidades de programación de PETGEM.	74
Figura 4.2 - Registro de información del archivo temporal nodes de PETGEM en el inventario de archivos de datos.	75
Figura 4.3 - Representación esquemática del diagrama de paquetes de PETGEM.	76
Figura 4.4 - Imagen representativa del diagrama de estructura de funcionalidad de PETGEM.	76
Figura 4.5 - Diagrama E-R elaborado a partir del inventario de archivos de PETGEM.	77
Figura 4.6 - (a) Diagrama de capas y (b) diagrama de flujo general de PETGEM.....	78
Figura 4.7 - Diagrama de paquetes y clases del módulo parallel.py de PETGEM en la versión (a) original y (b) modificada.	79
Figura 4.8 - Diagrama de paquetes y clases del módulo preprocessing.py en la versión (a) original y (b) modificada.	80
Figura 4.9 - Comparativa de la componente en x del campo eléctrico para el escenario canónico de hidrocarburos. Empleando 1.6x10 ⁶ elementos y una base vectorial de orden 1.	82
Figura 4.10 - Graficas de las entradas de la matriz de ensamblado global A para bases vectoriales p = 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las regiones en blanco denotan valores iguales a cero y aquellas regiones en azul valores distintos de cero.	84
Figura 4.11 - Vista de estructura general con líneas de comunicación correspondiente a la versión original de PETGEM.....	88
Figura 4.12 - Vista de estructura general sin líneas de comunicación correspondiente a la versión original de PETGEM.....	88
Figura 4.13 - Vista de estructura general con líneas de comunicación correspondiente a la versión modificada de PETGEM.....	88
Figura 4.14 - Vista de estructura general sin líneas de comunicación correspondiente a la versión modificada de PETGEM.....	88
Figura 4.15 - Vista ampliada de la fase de preprocesado donde se muestra la ejecución de las subrutinas de distribución.....	90
Figura 4.16 - Segunda ampliación de la fase de preprocesado donde se muestra la ejecución de las nuevas subrutinas	90
Figura 4.17 - Vista de instrucciones por ciclo para la versión original de PETGEM.....	91
Figura 4.18 - Vista de instrucciones por ciclo para la versión modificada de PETGEM.....	91
Figura 4.19 - Vista de comunicaciones MPI para la versión original de PETGEM.....	92
Figura 4.20 - Vista de comunicaciones MPI para la versión modificada de PETGEM.....	92
Figura 4.21 - Vista de cómputo relevante para la versión original de PETGEM.	93
Figura 4.22 - Vista de cómputo relevante para la versión modificada de PETGEM.....	93

Figura 4.23 - Gráfica comparativa de tiempos totales de simulación para pruebas de “strong scaling” con base vectorial de orden 1.	97
Figura 4.24 - Gráfica comparativa de tiempos totales de simulación para pruebas de “strong scaling” con base vectorial de orden 2.	97
Figura 4.25 - Gráfica comparativa de tiempos totales de simulación para pruebas de “weak scaling” con base vectorial de orden 1.	99
Figura 4.26 - Gráfica comparativa de tiempos totales de simulación para pruebas de “weak scaling” con base vectorial de orden 2.	100
Figura 4.27 - Gráfica comparativa de tiempos totales de simulación para pruebas de “weak scaling” con base vectorial de orden 3.	101
Figura B.1 - Imagen base de Ubuntu e información del contenedor.	117
Figura B.2 - Instalación y configuración de prerequisites.	117
Figura B.3 - Instalación de dependencias de Python requeridas por PETGEM.	118
Figura B.4 - Instalación del paquete MPICH.	118
Figura B.5 - Configuración e instalación de la librería PETSc.	118
Figura B.6 - Instalación y clonación del repositorio de PETGEM.	119
Figura B.7 - Descarga de la herramienta Paraver.	119
Figura B.8 - Dependencias necesarias para la instalación de Extrae.	119
Figura B.9 - Configuración e instalación de los paquetes Libunwind y PAPI.	119
Figura B.10 - Configuración e instalación de Extrae.	120

Tablas

Tabla 2.1 - Métodos geofísicos. Datos obtenidos de Tabla 6.1 de Haldar (2018).....	22
Tabla 2.2 - Número de DOF por elemento tetraedral acorde al orden p de la base vectorial.	36
Tabla 3.1 - Parámetros para ejecuciones preliminares en PETGEM.....	65
Tabla 3.2 - Parámetros utilizados en las simulaciones del caso de prueba final 1.	71
Tabla 3.3 - Parámetros utilizados en las simulaciones del caso de prueba final 2.	72
Tabla 3.4 - Parámetros utilizados en las simulaciones del caso de prueba final 3.	72
Tabla 4.1 - Datos de consumo de memoria en simulaciones con 12 mil elementos tetraédricos y base vectorial de orden 1 al 6.	83
Tabla 4.2 - Tabla comparativa de las principales métricas de desempeño.....	94
Tabla 4.3 - Tabla comparativa de tiempos de simulación para pruebas de “strong scaling” con base vectorial de orden 1.....	96
Tabla 4.4 - Tabla comparativa de tiempos de simulación para pruebas de “strong scaling” con base vectorial de orden 2.....	96
Tabla 4.5 - Tabla comparativa de tiempos de simulación para pruebas de “weak scaling” con base vectorial de orden 1.....	99
Tabla 4.6 - Tabla comparativa de tiempos de simulación para pruebas de “weak scaling” con base vectorial de orden 2.....	100
Tabla 4.7 - Tabla comparativa de tiempos de simulación para pruebas de “weak scaling” con base vectorial de orden 3.....	101

Capítulo 1

1.1 Introducción

La ciencia encargada de utilizar la física para estudiar el interior de la Tierra, desde la superficie hasta el núcleo, se conoce como geofísica. Esta área científica puede ser subdividida en geofísica pura, que es el estudio total de la Tierra con fines de conocimiento científico, y geofísica aplicada, que tiene como objetivo realizar e interpretar mediciones de propiedades físicas de la corteza terrestre y del subsuelo, tales como resistividad eléctrica, velocidad de propagación de ondas, densidad de masa y susceptibilidad magnética (Reynolds, 2011). Estudiar las propiedades físicas del subsuelo obedece a intereses variados, por ejemplo: determinar el espesor de la corteza para exploración de hidrocarburos; estudios para explorar o encontrar: aguas subterráneas, minerales, combustibles, tuberías, pozos, minas u otras cavidades enterradas; o también para el mapeo de restos arqueológicos. Aunque estos estudios surgen primordialmente por un interés económico, actualmente, son sumamente importantes para fines ambientales. Hoy más que nunca es muy importante contar con herramientas tecnológicas que nos permitan estudiar el subsuelo en busca de geo-recursos (agua, energía, minerales), todo ello en un marco de urgencia climática. No obstante, efectuar estos estudios no es tarea sencilla y puede implicar grandes riesgos físicos para los investigadores y altos costes económicos. Asimismo, representan un gran desafío multidisciplinar para ser resueltos.

Existe una amplia variedad de métodos geofísicos que permiten estudiar y caracterizar el subsuelo, entre los que destacan: a) métodos sísmicos: utilizados para medir la propagación de ondas por el subsuelo; b) métodos gravitatorios: hacen uso de la distribución de la densidad de masa de los distintos materiales del subsuelo; c) métodos electromagnéticos: miden la distribución de resistividades eléctricas o conductividades en el subsuelo desde pocos metros hasta cientos de kilómetros de profundidad.

Este proyecto de tesis se centra en el estudio y aplicación de métodos electromagnéticos (EM) en la geofísica de exploración. Estos métodos tienen como fundamento las ecuaciones de Maxwell. La importancia de estas leyes radica en que logran describir cualquier fenómeno electromagnético (Fleisch, 2008).

La aplicación de las leyes de Maxwell a un modelo geofísico requiere, por lo general, utilizar algún método numérico. Los métodos numéricos son un conjunto de técnicas que permiten formular y dar solución a problemas matemáticos usando operaciones aritméticas.

Estos métodos son utilizados debido a que es muy común que, al tratar con problemas complejos del mundo real, estos no puedan ser resueltos de una manera analítica, por lo cual, abordar numéricamente un problema que no tiene solución exacta ayuda a alcanzar una respuesta lo más aproximada posible.

En particular, una técnica numérica ampliamente utilizada en la resolución de métodos EM es el método de elementos finitos (MEF). Aplicando este método, los geofísicos y matemáticos subdividen el escenario de estudio (volumen terrestre o marino) en partes más pequeñas denominadas elementos o mallas. Seguidamente, debido a que las propiedades físicas no son iguales en todo el terreno, en cada subdominio, se resuelven las ecuaciones de Maxwell, y esto permite analizar gradualmente el espacio de estudio.

En consecuencia, a este procedimiento se le conoce como modelado EM. Llevar a cabo este proceso arroja información esencial del terreno bajo estudio. Estos datos permiten a los investigadores determinar si el terreno tiene potencial para encontrar algún material u obtener y aprovechar alguna fuente de energía.

Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño y complejidad de los problemas a estudiar se requiere realizar miles o millones de cálculos, por consiguiente, este procedimiento se vuelve imposible de realizar por un humano. Por ello, en los últimos años se han desarrollado herramientas de software conocidas como modeladores EM que, con ayuda de otras herramientas de cómputo científico, han dado solución a esta dificultad. Particularmente, el presente trabajo de tesis se enfoca en analizar y optimizar el modelador EM denominado PETGEM. En virtud de ello, se han llevado a cabo diferentes actividades que han ayudado a discernir el funcionamiento y estructura del software con el propósito de mejorar su rendimiento computacional.

1.2 Descripción de la problemática

PETGEM (Parallel Edge-based Tool for Electromagnetic Modeling) es un software de código abierto enfocado a solucionar el método electromagnético de fuente controlada (CSEM) y el método magnetotelúrico (MT), ambos en tres dimensiones. Utiliza mallas tetraédricas para una mejor representación de terrenos complejos, emplea el método de elementos finitos vectoriales de alto orden a fin de obtener una mejor solución numérica y está desarrollado en Python 3 utilizando a la par dependencias de software científico. Fue concebido con el objetivo de atender una relativa escasez de códigos robustos que den solución al método 3D CSEM. Además, PETGEM, permite realizar simulaciones de

escenarios reales y geologías complejas, proporciona resultados numéricos que pueden ser comparados con datos reales y, para abordar escenarios complejos, toma ventaja de infraestructura computacional de alto rendimiento (Castillo Reyes, 2017).

Por otra parte, PETGEM es un código que tiene pocos años de haber sido presentado a la comunidad científica. Por lo cual, con el objetivo de optimizar su desempeño computacional, obtener resultados más precisos y un proceso de modelado más rápido y flexible, sigue en desarrollo y constante revisión. Si bien se ha demostrado que el actual funcionamiento de PETGEM tiene muy buenos resultados de rendimiento computacional (Castillo et al., 2018), aún hay varias áreas del código que se pueden mejorar.

Uno de los puntos de mejora de PETGEM es con respecto a la documentación. Aunque existe una amplia información relativa a PETGEM, esta se enfoca en cómo utilizar el código y va dirigida principalmente a usuarios con experiencia tanto en herramientas de desarrollo de software como en geofísica. En consecuencia, para entender a profundidad el código e identificar dónde necesita cambios y diseñar cómo realizar dichas modificaciones, es necesario un análisis exhaustivo, el cual, en general no representa una tarea sencilla. Para tener una visión más amplia de esta tarea, debemos tener presente que PETGEM es un código muy amplio que cuenta con diez módulos que trabajan en conjunto e involucra diferentes herramientas de programación. Por ello, es necesario realizar un análisis que proporcione diferentes inventarios y diagramas que evidencien las fases, el diseño y arquitectura. Asimismo, hace falta mayor documentación de aquellos procesos para instalar esta herramienta tanto en entornos locales como en arquitecturas de cómputo masivo.

En segundo lugar, existe una limitación interna del código en la forma en que procesa los datos obtenidos durante el proceso de discretizar el volumen (dominio espacial) a estudiar, esto es, el mallado. Actualmente, PETGEM convierte la información de la malla ingresada por el usuario en matrices y las almacena en archivos de datos. El problema actual recae en que estos archivos generalmente contienen de miles a millones de datos y para transferirlos de la primera fase del código a la siguiente se utiliza la escritura y lectura en disco. Realizar estas tareas en disco conlleva un gasto de memoria y tiempo innecesario. Debido a esto, es preciso eliminar la escritura y lectura, y abordar la vía de transferencia de los datos de una manera más óptima.

En tercer lugar, se necesita una mejora durante la segunda fase del código. En esta etapa comienza la implementación del método de elementos finitos vectoriales. Como parte de este método numérico se realiza un proceso denominado ensamblado de matrices elementales, donde las matrices que resultan de resolver las ecuaciones de Maxwell en cada elemento de la malla se unen para formar una única matriz. Durante este proceso de ensamblado se utiliza información de las matrices creadas previamente, por consiguiente, se llevan a cabo un número gigantesco de llamadas a los datos, y estas se realizan a través de la librería PETSc. Por tanto, la meta es prescindir de dicha librería durante la lectura de datos, y después determinar si es posible mejorar la granularidad del ensamblado de matrices.

Finalmente, PETGEM requiere un entorno computacional con muchas librerías, lo cual puede causar problemas al usuario si no usa las dependencias recomendadas en la documentación o por alguna razón no puede o no sabe instalarlas. Esto se puede solucionar adaptando la configuración e instalación del entorno computacional en un contenedor de software.

En este trabajo de tesis se abordan cada uno de los escenarios antes mencionados con el objetivo de mejorar el rendimiento computacional de PETGEM en arquitecturas de alto rendimiento. La mejora de cada área es imprescindible para abordar la siguiente etapa en la línea de desarrollo de PETGEM: implementar el proceso inverso del modelado EM. Para ello, el código debe resolver los problemas de modelado directo en un tiempo asequible y así poder agilizar la obtención de soluciones numéricas que puedan ser de interés tanto para investigadores como gente relacionada con la industria.

1.3 Objetivos

El objetivo general y los objetivos específicos que guían el desarrollo de este proyecto son:

1.3.1 General

Analizar la versión actual de PETGEM y optimizar el código para mejorar el flujo de trabajo, transferencia de datos entre las primeras dos fases del modelado, granularidad en la fase de ensamblado y el rendimiento y escalabilidad en arquitecturas de cómputo masivo.

1.3.2 Específicos

- Obtener los diagramas del diseño y arquitectura de PETGEM.
- Mejorar la fase de preprocesado
- Disminuir los tiempos en la fase de ensamblado.
- Optimizar la lectura a los datos de las matrices elementales
- Optimizar la granularidad de tareas durante la fase de ensamblado.
- Determinar el factor de mejora en el rendimiento computacional conseguido con la nueva versión de PETGEM a través de Paraver y Extrae.
- Mejorar el control de versiones del entorno computacional de PETGEM.

1.4 Justificación

El desarrollo y uso de modeladores EM como PETGEM se ha vuelto muy útil tanto a nivel de ciencia básica como comercial. Una de las bondades de estos modeladores es que permiten abordar diferentes áreas de la exploración geofísica como geotermia, aguas subterráneas, petróleo y gas, minería, ingeniería civil o riesgos geológicos. Realizar estos estudios aporta diferentes beneficios a la sociedad o a la industria. El presente proyecto de tesis se enfoca en analizar la estructura y posteriormente optimizar el modelador PETGEM. Se espera que la resolución de los problemas planteados previamente, genere un impacto significativo en el desempeño de PETEGM, lo cual a su vez podría incrementar el empleo de PETGEM en varios de los ámbitos científicos y comerciales previamente mencionados.

Justificación social:

Si bien este tipo de software tiene un ámbito de desarrollo y utilización muy específico, esto no quiere decir que no exista una cantidad considerable de usuarios interesados en esta clase de herramientas. Desde los usuarios clásicos como alumnos e investigadores hasta personas de la industria e instancias gubernamentales que podrían ser beneficiadas con la mejoría de PETGEM. Por esta razón, se realizó un análisis y documentación del diseño y estructura del código que proporciona un panorama extenso y detallado del flujo de trabajo del código, de los distintos módulos y unidades de programación, de las llamadas y flujo de datos, lo cual, en su conjunto, repercuten de forma directa en una mayor comprensión del código para usuarios con poca experiencia en esta herramienta. Además, afinar el control de versiones con un contenedor de software ayudará a cualquier tipo de usuario facilitándole la configuración e instalación de PETGEM.

Justificación económica:

Aunque hoy en día es posible solicitar y acceder a tiempo de cómputo en empresas que ofrecen servicios de supercómputo gratis por medio de la nube o incluso en instituciones académicas que cuentan con infraestructura computacional especializada o bien, se puede participar en alguna convocatoria nacional, la realidad es que no es fácil tener acceso a supercomputadoras y, en el mejor de los casos, dichos recursos son restringidos y limitados. Disponer de recursos computacionales de alto rendimiento, así como mantener funcionando estas infraestructuras conlleva un gasto económico y energético muy alto. Por ello, optimizar PETGEM para reducir el tiempo de ejecución del código no solo supone alcanzar un tiempo de espera asequible para el usuario, sino que también implica una reducción del coste económico y energético para aquellas empresas o instituciones que emplean y mantienen dichas supercomputadoras.

Por otro lado, otro aspecto económico de interés es que software como PETGEM está enfocado en ayudar en la exploración de superficies terrestres y marinas donde se puedan encontrar yacimientos de minerales, hidrocarburos o fuentes de energía geotérmica. En consecuencia, facilitar y agilizar la búsqueda y descubrimiento de estos depósitos generaría un impacto económico considerable para empresas y gobiernos.

Justificación técnica:

PETGEM no es el único modelador EM disponible. Sin embargo, muchas de estas herramientas no son desarrolladas como software libre o en lenguajes de programación que faciliten su entendimiento, y esto limita su uso para muchos usuarios. Por ello, es indispensable seguir mejorando PETGEM con el fin de que continúe siendo una herramienta de software libre y útil para cualquier tipo de usuario. El trabajo aquí planteado busca que PETGEM obtenga un mejor rendimiento y escalabilidad en arquitecturas de supercómputo, así como eficientizar el proceso de modelado. Las aportaciones técnicas del presente trabajo van desde una propuesta de ingeniería inversa, mejora de la documentación, así como la optimización de procesos internos. Perfeccionar el código permitirá que posteriormente sean implementados nuevos módulos que den solución a diferentes métodos EM o abordar un mismo escenario bajo distintos enfoques.

Justificación ambiental:

Uno de los aspectos más importantes por los cuales se desarrolla y se trabaja constantemente en herramientas como PETGEM es la situación de emergencia mundial generada por el cambio climático. PETGEM es un software desarrollado en el Centro de Supercómputo de Barcelona (BSC), por tanto, se une al trabajo dentro del marco del Acuerdo de París, el cual establece compromisos a todos los países para reducir sus emisiones y trabajar juntos con el objetivo de adaptarse a los impactos del cambio climático y ayudar a naciones en desarrollo a mitigarlos y adaptarse (United Nations Climate Change, 2021). Aparte del ahorro energético que conlleva optimizar un software científico, también se tiene que PETGEM es una herramienta que busca apoyar y consolidar en la prospección de geo-recursos a fin de lograr la transición hacia sociedades sostenibles.

Dentro de las recientes iniciativas del gobierno mexicano se encuentran los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), los cuales se centran en atender problemáticas nacionales concretas de gran importancia y que requieren una atención urgente. Dentro de estas problemáticas se encuentra el ámbito de energía y cambio climático. En esta área se contempla impulsar proyectos que permitan al país realizar una transición energética hacia fuentes renovables. El presente proyecto de tesis aporta, de manera indirecta, en la generación y aprovechamiento sustentable de la energía y transición a energías limpias. Si bien es cierto que originalmente la mayoría de los modeladores EM, PETGEM incluido, fueron concebidos para contribuir en la búsqueda de yacimientos de minerales e hidrocarburos, los esfuerzos actuales en PETGEM pretenden impulsarlo a detectar y explorar fuentes de energía limpia y renovable, como la energía geotérmica. Por ello, para que PETGEM se consolide como una herramienta altamente competitiva en el modelado directo e inverso, y sirva de apoyo en la búsqueda de geo-recursos, es imperante que primero se aborden y resuelvan los problemas planteados en este trabajo.

1.5 Alcances y limitaciones

Los alcances logrados en el presente trabajo son:

- Análisis completo del código, obteniendo inventarios de unidades de programación y de los archivos manejados por el sistema.
- Obtención de diagramas que describen la estructura y arquitectura interna del código.

- Implementación de un canal de comunicación entre la fase de preprocesado y ensamblado para evitar la escritura y lectura de archivos de datos en disco.
- Eliminación, en gran parte, del uso de la librería PETSc durante el ensamblado de matrices elementales.
- Mejora de la granularidad durante el proceso de ensamblado de matrices.
- Disminución del tiempo de cómputo y mejora de la escalabilidad en arquitecturas de supercómputo.
- Implementación de un contenedor de software con el uso de la herramienta Docker que permite un mejor manejo de versiones, y una fácil configuración e instalación del entorno computacional de PETGEM.

Las limitaciones relativas a los resultados son:

- No se realizaron mejoras en el código durante la entrada, postprocesamiento y visualización de los datos.
- No se realizaron modificaciones en la funcionalidad del código.
- Debido a la disponibilidad de recursos del clúster de supercómputo, se realizaron simulaciones empleando un máximo de 512 núcleos.
- No se implementa el modelado inverso.
- No se introducen o hacen cambios respecto a otros paradigmas de cómputo en paralelo (GPUs, OpenMP).
- No se implementó ningún patrón de diseño para mejorar el código.

1.6 Preguntas de investigación

Las preguntas de investigación que guían el presente proyecto de tesis son las siguientes:

- ¿Qué tipo de análisis se debe realizar para entender el funcionamiento e identificar las áreas de mejora de PETGEM?
- ¿Existe una disminución significativa en el tiempo de cómputo al reducir el uso de escritura y lectura a disco físico?

- ¿Mejorar la granularidad en la fase de ensamblado da lugar a un mejor desempeño en tiempo de ejecución y escalabilidad del código en arquitecturas de alto rendimiento?
- ¿Cómo impacta en la experiencia del usuario el afinar el control de versiones y facilitar la configuración e instalación del entorno computacional de PETGEM?

1.7 Hipótesis

Los diagramas de estructura del código permitirán encontrar áreas de mejora que al optimizarlas reducirán el tiempo de cómputo y mejorarán la escalabilidad del código en arquitecturas de supercómputo. La optimización del control de versiones mejorará la experiencia de usuario.

1.8 Variables

Dependientes

Las variables dependientes son aquellas que se pretenden medir y van a ser modificadas o influenciadas por las independientes. En este proyecto para verificar si hubo una mejora significativa del código se midieron las siguientes variables:

- Tiempo de ejecución.
- Cantidad de llamadas a MPI y su tiempo de espera.
- Errores de caché.
- Cantidad de instrucciones.
- Instrucciones por ciclo.
- Equilibrio de carga de trabajo.

Independientes

Las variables independientes son aquellos factores que se quieren poner a prueba y sobre las cuales se tiene control. Para observar el funcionamiento del código en diferentes escenarios durante los experimentos de este proyecto se utilizaron las siguientes variables:

- Tamaño de la malla.
- Número de núcleos.
- Orden de base vectorial.

Capítulo 2 Marco teórico

El presente marco teórico aborda los conceptos básicos y necesarios para entender el desarrollo y resultados de este proyecto. Primero, se sientan las bases teóricas de los conceptos de geofísica, modelado y simulación. Enseguida, se abordan, de manera general, las ideas básicas que rodean al modelado EM, definiendo las leyes de Maxwell, su importancia y cómo son aplicadas en el software PETGEM. Además, se describen dos principales métodos geofísicos basados en estas leyes. Posteriormente, se puntualiza el método de elementos finitos y los tipos de modelado electromagnético que existen. Después, se abordan algunos modeladores EM que comparten características con PETGEM, para luego describir este mismo y su estado del arte. Seguidamente, se describen las bases conceptuales de las arquitecturas de cómputo masivo. Por último, se detallan las metodologías de ingeniería de software utilizadas para el análisis y mejora del código.

2.1 Geofísica de exploración

El estudio de la Tierra desde un punto de vista físico y matemático acrecentó su aplicación e importancia gracias a la instrumentación moderna. Actualmente, dentro del área de geofísica se realizan una gran cantidad de investigaciones que ofrecen diferentes beneficios a la sociedad, industria e instancias gubernamentales. Por ejemplo, determinar el espesor de la corteza para explorar hidrocarburos, estudios para explorar o encontrar aguas subterráneas, minerales, combustibles, tuberías, pozos o minas, incluso el mapeo de restos arqueológicos.

La ciencia encargada de estudiar la estructura y composición de la Tierra desde su interior más profundo hasta la superficie por medio de sus propiedades físicas y un punto de vista matemático es conocida como geofísica. En un sentido más general, la geofísica también aplica para estudiar lunas y planetas, sin embargo, es frecuente definir y focalizar su estudio únicamente a la Tierra. La geofísica comprende diferentes investigaciones, como el calor proveniente del centro de la Tierra, fuerza de gravedad, fuerzas magnéticas u ondas sísmicas (Reynolds, 2011; Haldar, 2018). Además, puede ser subdividida en dos principales contextos de aplicación. 1) Geofísica pura: tiene como principal objetivo estudiar la Tierra con fines de descubrimiento científico y 2) geofísica aplicada: este enfoque se centra en obtener imágenes y realizar e interpretar mediciones de las propiedades físicas de la corteza terrestre y el subsuelo.

La finalidad de la geofísica aplicada es la prospección (exploración) de recursos. Por esta razón, su propósito es localizar y caracterizar de una forma relativamente rápida y rentable depósitos de minerales y fuentes de energía que presentan un interés principalmente económico. El motivo inicial que incentivó el progreso en la geofísica aplicada y, con ello, crear técnicas y equipos que permitieran un mejor desarrollo fue la necesidad de explorar el subsuelo y encontrar minerales. Posteriormente, la geofísica aplicada tomó mucho ímpetu en la búsqueda de reservorios de hidrocarburos y, actualmente, se está enfocando hacia la prospección de fuentes de energía renovables y limpias. Cabe resaltar que hoy por hoy a medida que crece la gama de problemas geofísicos a solucionar, se han desarrollado subdivisiones como la ingeniería geofísica o la geofísica ambiental.

2.1.1 Métodos geofísicos

La geofísica de exploración da lugar a una vasta cantidad de técnicas conocidas como métodos geofísicos que, al usarse correctamente, proveen información muy útil acerca de la Tierra y lecho marino. Estas metodologías estudian las propiedades físicas del subsuelo, como rocas, aguas subterráneas, minerales, tuberías o cavidades. Cada método mide distintas propiedades y de diferente manera, por ello es importante conocer bien el problema y usar la técnica adecuada.

Los métodos geofísicos se pueden dividir en dos principales categorías: pasivos y activos. Los métodos pasivos son usados para detectar variaciones anormales haciendo uso de fuentes naturales como el campo magnético de la tierra, por lo cual la respuesta e interpretación de los datos puede variar. En los métodos activos se generan, mediante algún dispositivo, señales controladas que inducen una respuesta medible asociada con el objeto de estudio. En estos métodos se puede contrastar el nivel de energía que entra al subsuelo y medir sus variaciones en intensidad en función de distancia y tiempo (Gascoyne y Eriksen, 2005). Los estudios geofísicos siempre son cuantitativos y sus resultados son comparados con mediciones directas obtenidas de ondas propagadas a través de una superficie o terreno no homogéneo. Algunos estudios geofísicos que se pueden realizar son los sísmicos, electromagnéticos o radiométricos. Por lo cual, sus parámetros de propagación incluyen sismicidad, densidad, susceptibilidad magnética, conductividad eléctrica, resistividad electromagnética y radiométrica. Las ondas enviadas se reflejan y refractan en tipos de rocas, estructuras, presencia de mineralización, agua, petróleo o gas (Haldar, 2018).

La tabla 2.1 muestra de manera breve los principales métodos de estudio geofísicos, los parámetros que miden y la propiedad física con la que operan.

Tabla 2.1 - Métodos geofísicos. Datos obtenidos de Tabla 6.1 de Haldar (2018).

Método	Parámetros medidos	Propiedad física operativa
Sísmico	Tiempo de viaje de ondas sísmicas reflejadas y refractadas.	Densidad y modo elástico. Velocidad, acústica.
Gravimétrico	Gravedad (medición de la variación del campo gravitacional de la tierra).	Contraste de densidad entre las rocas anfitrionas circundantes.
Magnético	Medición de la variación espacial en el campo magnético de la tierra.	Susceptibilidad magnética.
Eléctrico	Resistencia de la tierra, resistencia del suelo o potencial eléctrico.	Conductividad eléctrica, capacitancia eléctrica o conductividad eléctrica.
Electromagnético	Respuesta a la radiación electromagnética.	Conductividad e inductancia eléctrica.
Radiométrico	Radiación gamma.	Rayos gamma.

En general, el funcionamiento de un método geofísico consta en enviar una onda que se propaga, refleja y refracta a través de una superficie o terreno no homogéneo. La onda sufrirá variaciones acordes a las características del medio que atraviese (rocas, petróleo, minerales) y contendrá información sobre la geometría y propiedades físicas de dicho medio. Estos datos posteriormente se procesan e interpretan para generar información significativa para quien realiza el estudio.

Una gran ventaja de emplear métodos geofísicos es que son en gran parte amigables para el medio ambiente. Si bien no se prescinde del proceso de perforación, sí proporcionan una evaluación relativamente rápida sin necesidad de acceder repetidamente al subsuelo y únicamente hacerlo cuando se localiza una región factible. Esto es un beneficio, pues a diferencia de los métodos intrusivos no se alteran materiales del subsuelo y se evitan daños colaterales como ruptura de cables eléctricos o tuberías subterráneas.

El presente trabajo se centra en el uso de métodos EM. Por lo cual, enseguida, se puntualiza en la definición e implementación de estos métodos.

2.1.2 Métodos electromagnéticos

Los métodos EM se encuentran entre las herramientas más importantes para analizar el subsuelo, debido a que son ideales para detectar cuerpos con conductividad eléctrica alta. Son utilizados para detectar sulfuros masivos, realizar estudios hidrogeológicos, localizar minas abandonadas y explorar depósitos de minerales y energía geotérmica (Haldar, 2018). En el diccionario Geotechnical Engineering/Wörterbuch

GeoTechnik (2014) se define a los métodos EM como un método de exploración eléctrica basado en la medición de campos magnéticos alternos asociados con corrientes mantenidas artificial o naturalmente en el subsuelo.

Adentrarse en el estudio de métodos EM conlleva distintos aspectos a tomar en cuenta. Swift (1988) menciona que estos métodos incluyen una diversa variedad de técnicas, metodologías de estudio, aplicaciones y procedimientos de interpretación. Sin embargo, al final todos y cada uno de ellos tienen como base una misma técnica: medir uno o varios componentes del campo eléctrico y magnético mediante un transmisor y un receptor EM.

Acorde con Haldar (2018), un método EM se basa en la respuesta del suelo a la propagación de campos EM enviados por medio de una fuente. El denominado campo primario se genera al pasar una corriente alterna a través de una bobina. Este campo viaja en el espacio, desplazándose tanto por encima como por debajo de la superficie que se desea estudiar, si el subsuelo es homogéneo, prácticamente no existe una diferencia entre el campo emitido y el campo EM que llega al receptor. Sin embargo, en presencia de un cuerpo conductor, al pasar el campo primario se generan corrientes alternas o parásitas que fluyen dentro del conductor. Estas corrientes alternas generan su propio campo EM que distorsiona el campo primario. Este campo que surge de la respuesta del medio a la presencia del campo primario se le denomina campo secundario. El receptor recibirá el campo primario y secundario y verificará si estos difieren en fase, amplitud y dirección. Si existen diferencias entre los campos EM transmitidos y recibidos, entonces se dilucida la presencia de un cuerpo conductor y se proporciona información sobre su geometría y propiedades eléctricas (véase figura 2.1).

Figura 2.1 - Esquema del funcionamiento general de un estudio EM. Adaptado de GeoSci Developers (2017).

Una herramienta complementaria para el estudio de las propiedades físicas de la Tierra es el modelado numérico. En el caso del modelado EM se resuelven las denominadas ecuaciones de Maxwell en el medio de interés y con ello, se realizan simulaciones de entornos reales que permiten explorar el área de estudio antes de un análisis experimental de mayor envergadura. En las siguientes secciones se establecen los conceptos básicos relativos a la simulación y modelado EM.

2.2 Modelado y simulación

Nuestro día a día, el bienestar de una ciudad e incluso el futuro y sustento a nivel global dependen, entre otros factores, de fenómenos naturales que aún no comprendemos plenamente. En el trabajo de campo el propósito de conocer o predecir lo que sucederá o podría suceder bajo diversas circunstancias va más allá de un simple y llano interés de descubrimiento científico. Por ello, el objetivo de estudiar por medio del modelado matemático y simulación computacional la fenomenología de procesos naturales es generar información confiable con esfuerzos y tiempos asequibles.

Este proyecto gira en torno al modelador PETGEM, el cual realiza modelado y simulación numérica de áreas geográficas en escenarios realistas. PETGEM tiene como uno de sus principales objetivos ser una herramienta que ayude a explorar fuentes de recursos naturales. A continuación se discuten los conceptos de modelo, sistema y simulación. En la siguiente sección se abordan las bases conceptuales del modelado electromagnético.

2.2.1 Sistema

Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados cuya conjunción produce resultados que los componentes individuales por sí solos no pueden obtener. Además, cumple con algunas características básicas. 1) Lleva a cabo una determinada función, 2) dispone de una serie característica de elementos y una estructura que determinan su función, propósito e identidad, 3) el propósito de un sistema no puede completarse si se eliminan uno o varios elementos del mismo. Algunos ejemplos son, organismos vivos, máquinas, organizaciones o procesos en un entorno ecológico o del clima (Bossel, 1994).

Un sistema es, por naturaleza, complejo y se requieren herramientas como el modelado matemático y la simulación para obtener información significativa sobre aspectos de su proceso y comportamiento. Estos datos pueden servir simplemente con un fin de satisfacción intelectual o por razones más prácticas y específicas. En el caso particular de

la geofísica el modelado y simulación pueden proporcionar información suficiente para decidir si es factible y económicamente viable explorar y excavar una cierta área geográfica en busca de fuentes de recursos naturales.

2.2.2 Modelo

Diversas definiciones de lo qué es un modelo pueden encontrarse en la literatura. No obstante, para nuestro propósito, un modelo es una reproducción simplificada de un sistema real y caracterizada por los siguientes rasgos:

- siempre son una representación de algo, esto es, de cosas, fenómenos o escenarios naturales o artificiales;
- no abarcan todos los atributos del fenómeno o escenario original; únicamente se consideran aquellos aspectos que permiten capturar la esencia del sistema bajo estudio;
- desempeñan su función durante intervalos de tiempo específicos y dentro de limitaciones ideales o reales específicas (Landriscina, 2013; Birta y Arbez, 2019).

El alcance de este proyecto contempla una clase particular y distintiva referente a los denominados modelos físicos o matemáticos. Estos son usados para imitar el entorno físico donde se origina un problema específico. Un atributo notable de los modelos físicos es que pueden, en principio, facilitar los medios para adquirir directamente datos experimentales significativos. Además, constan de números y símbolos adecuados conforme a reglas algebraicas (Landriscina, 2013; Birta y Arbez, 2019). De interés particular en este trabajo, son tanto los modelos que se emplean para representar estructuras geológicas como las características de las ondas electromagnéticas que interactúan con dichas estructuras.

A la par de los modelos matemáticos están los modelos computacionales. Estos pueden definirse como un algoritmo diseñado para reproducir el comportamiento de algunas propiedades de un sistema por medio de un software. Un modelo computacional no es sólo trasladar un modelo matemático a un lenguaje de programación. Este proceso involucra ajustes y cambios, que dependen del algoritmo, lenguaje y arquitectura de hardware y software donde se desarrollará el programa. Los elementos principales para un modelo computacional son las variables dependientes e independientes, las constantes y parámetros, los cuales están interrelacionados en forma de ecuaciones o reglas (Landriscina, 2013).

2.2.3 Simulación

La simulación es una representación interactiva del sistema a estudiar, basada en un modelo del sistema (Landriscina, 2013). La actividad de crear un modelo que posteriormente se empleará como medio para experimentación, se le conoce como modelado. Y a esta experimentación con el modelo se le conoce como simulación (Birta y Arbez, 2019).

La simulación se encuentra en la mayoría de los objetos con los que interactuamos día a día, puesto que se han simulado antes de ser producidos físicamente. También se realizan simulaciones de órganos vitales, procesos moleculares e incluso es utilizada en muchas películas de ciencia ficción. No obstante, el enfoque de este trabajo es hacia la investigación científica. A la fecha está claro que para realizar dicha búsqueda de conocimiento se emplea en gran medida la simulación por computadora, la cual se ha consolidado como una poderosa y útil herramienta para abordar problemas complejos en todas las áreas científicas. La ciencia es el ámbito que lleva a los límites tecnológicos la simulación. Por ello, simulaciones de galaxias, dinámica molecular, desarrollo de proteínas, corrientes oceánicas, diseño aerodinámico, etc., necesitan algoritmos numéricos avanzados y computadoras con soporte de cómputo en paralelo ubicadas en grandes centros de procesamiento de datos. Así, haciendo uso de estos factores, se puede comprender mejor el funcionamiento interno de un sistema y conocer cómo intervenir cuando sea necesario.

En las últimas tres décadas la simulación computacional ha tomado mucho auge debido a que realizar experimentos bajo ciertas circunstancias podría ser poco viable o imposible. Por ejemplo, experimentar puede implicar un costo muy elevado; un alto grado de peligro como en entornos con reactores nucleares o excavación del subsuelo; demasiado tiempo invertido; perjudicial para el entorno con daños irreversibles o, porque el gasto y principalmente los daños causados no se pueden recuperar fácilmente (Birta y Arbez, 2019).

La simulación y modelado se utilizan en diferentes áreas de conocimiento, con distintos procesos y para diversos experimentos. Desde sistemas pequeños o relativamente sencillos, hasta fenómenos naturales complejos o sistemas que influyen directamente en la industria. Sin embargo, el desarrollo de este trabajo de tesis gira en torno al modelado EM

y su simulación computacional dentro del ámbito de la geofísica. Ahora, en la siguiente sección, se abordan los conceptos básicos del modelado EM.

2.3 Modelado electromagnético

Dentro del amplio espectro de la física se encuentra el electromagnetismo. Esta rama de la física estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Aunque existen una amplia cantidad de aplicaciones que se basan en la teoría del electromagnetismo, en este trabajo nos enfocamos en su aplicación para la geofísica aplicada. El estudio de fenómenos eléctricos y magnéticos dentro de esta área está orientado en explorar y entender el subsuelo, y con esto, la prospección de recursos como depósitos de hidrocarburos, minerales o energía geotérmica. Para realizar estos estudios del subsuelo son utilizados los modeladores EM, como PETGEM, los cuales se discuten más adelante.

El modelado EM ha tomado mucha relevancia en las últimas dos décadas, principalmente para la industria, debido a que resolver y experimentar con métodos EM se ha vuelto crucial para simular y estudiar depósitos de minerales e hidrocarburos. Además, en años más recientes, el modelado EM se ha comenzado a utilizar en la prospección de fuentes de energías renovables como la geotermia. Todo esto es posible gracias al desarrollo de nuevos algoritmos en métodos numéricos, del avance en el poder computacional y de la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial.

Asimismo, debido a la complejidad de escenarios realistas, los desafíos geofísicos actuales que se intentan resolver por modelado EM demandan, del investigador, habilidades analíticas y computacionales multidisciplinarias, basadas en física y adaptadas a los problemas de interés. En geofísica, los sistemas del mundo real que pueden ser estudiados con electromagnetismo se posicionan entre los más complejos. Si bien la teoría electromagnética está bien establecida en las ecuaciones de Maxwell, aplicarla siempre es un desafío porque se requiere una buena formación teórica y numérica (Sevgi, 2014). En esta sección se presenta primero, un panorama general de los métodos geofísicos que actualmente tiene implementados PETGEM y posteriormente se discuten las formulaciones de las leyes de Maxwell adecuadas para el ME en el ámbito de la geofísica.

2.3.1 Método electromagnético de fuente controlada (CSEM)

Explorar el subsuelo utilizando métodos invasivos en busca de fuentes de energía y recursos naturales es una actividad que ha sido realizada por el humano durante muchas

décadas. Por ejemplo, la industria petrolera realiza de manera cotidiana la perforación de pozos para encontrar petróleo o gas. Debido al alto costo de recursos humanos, económico y tiempo invertido, hoy en día se opta por utilizar métodos geofísicos que proporcionen información previa acerca de depósitos y evitar el gasto económico que representa excavar sin encontrar algún yacimiento.

El método CSEM es un método geofísico enfocado a la prospección de recursos debajo del lecho marino. Ha sido utilizado en la industria de hidrocarburos por más de veinte años como una herramienta previa para evaluar, explorar y caracterizar yacimientos. Se ha vuelto esencial para explorar el entorno marino gracias al manejo de la resistividad eléctrica, la cual tiende a ser una propiedad característica de yacimientos económicamente factibles (Constable, 2010). Este método también conocido como registro del lecho marino (SBL) puede ser aplicado en el dominio del tiempo o frecuencia. Específicamente, PETGEM implementa el método CSEM en el dominio de la frecuencia. La base del funcionamiento de este método es el uso de una fuente de dipolo eléctrico horizontal móvil y un conjunto de receptores colocados sobre el lecho marino. La fuente envía una señal electromagnética de baja frecuencia que se propaga tanto en el agua suprayacente como hacia la profundidad del subsuelo. Los receptores medirán tanto amplitud como fase de la señal recibida. La magnitud de ambas variables depende de la resistividad que tengan los materiales encontrados. Además, este método permite llevar a cabo estudios utilizando diversas fuentes y receptores colocados en varias ubicaciones para determinar un modelo multidimensional de la resistividad del terreno que se desea analizar (Eidesmo et al., 2002).

2.3.2 Método magnetotelúrico (MT)

El funcionamiento de los métodos MT y CSEM es muy similar. Ambas técnicas buscan estudiar la resistividad y caracterizar el subsuelo mediante el registro de campos EM e interpretación de los mismos por medio de receptores. El método MT es una técnica que pertenece, al igual que el método CSEM, a la clasificación de métodos geofísicos que tienen como propósito estudiar fenómenos EM descritos por las ecuaciones de Maxwell. Se ha vuelto una técnica muy popular para obtener imágenes acerca de estructuras de resistividad eléctrica dentro del subsuelo. Para ello, esta técnica, a diferencia de los métodos CSEM, utiliza generalmente como fuente para inducir campos EM en el subsuelo las variaciones del campo EM de la Tierra generadas por la actividad solar y fenómenos atmosféricos. El método MT puede ser empleado tanto en estudios geológicos como actividades de exploración. En los primeros, tiene diversas implementaciones como

caracterizar acuíferos costeros, analizar áreas volcánicas y sísmicas o incluso la litosfera. En estudios de geofísica aplicada, se utiliza para explorar minerales, hidrocarburos y geotermia. Incluso, puede ser aplicado a entornos marinos haciendo uso de instrumentación específica (GeoSci Developers, 2018; Siniscalchi et al., 2020).

2.3.3 Leyes de Maxwell

Los fundamentos de los fenómenos eléctricos y magnéticos fueron establecidos por diferentes científicos: Georg Simon Ohm, André Marie Ampere y Michael Faraday. A pesar de ello, su trabajo fue realizado de manera muy autónoma y sólo evidenciaba aspectos individuales de los fenómenos EM. Hasta mediados del siglo XIX, se creía que estos fenómenos eran independientes y no quedaba claro si tenían alguna relación. La comprensión teórica de las ondas electromagnéticas requirió la brillantez del científico James Clerk Maxwell quien en 1865 unificó el trabajo previo en lo que actualmente conocemos como las leyes de Maxwell y sentó las bases del electromagnetismo (Zhdanov, 2018). Estas ecuaciones definen la interacción de las ondas electromagnéticas con la materia y conforman la base para el modelado EM en geofísica.

Las leyes de Maxwell cuentan con una formulación matemática integral y diferencial. Sin embargo, al implementar el modelado EM se utiliza solo la versión en su forma diferencial. A continuación, se discute brevemente el propósito de cada ley en su formulación diferencial basado en la información proporcionada por Fleisch (2008):

Ley de Gauss para campos eléctricos: en su forma diferencial dice que el campo eléctrico generado por una carga eléctrica diverge de una carga positiva y converge en una carga negativa. Esto quiere decir que, si existe una carga positiva, el campo eléctrico tiende a fluir alejándose de la carga, y si existe una carga negativa, el campo eléctrico tiende a fluir hacia la carga. Matemáticamente esto queda expresado en la forma:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Donde ∇ es el operador diferencial llamado "del" o "nabla", el símbolo \cdot denota un producto escalar, \vec{E} es el campo eléctrico, ρ es la densidad de carga y ϵ_0 es la permitividad eléctrica del espacio libre. El producto punto del operador con el campo eléctrico se conoce como la divergencia de \vec{E} .

Ley de Gauss para campos magnéticos: debido a que no es posible aislar polos magnéticos, la densidad de carga magnética debe ser igual a cero en cualquier parte del espacio. Queda expresada como:

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0.$$

En esta expresión \vec{B} es el campo magnético. Por tanto, esta ley en su forma diferencial dice que la divergencia del campo magnético en cualquier lugar es igual a cero.

Ley de Faraday: especifica que un campo eléctrico circulante es creado por un campo magnético que varía en el tiempo.

$$\nabla \times \vec{E} = \frac{-\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Donde $\nabla \times \vec{E}$ denota el rotacional (producto cruz) de \vec{E} y la $\frac{-\partial \vec{B}}{\partial t}$ define la tasa de cambio del campo magnético con respecto al tiempo.

Ley de Ampere-Maxwell: especifica que un campo magnético circulante es generado debido a una corriente eléctrica y a un campo eléctrico que varían en el tiempo.

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right).$$

Donde μ_0 es la permeabilidad magnética del espacio libre, \vec{J} es la densidad de corriente eléctrica en amperios por metro cuadrado, ϵ_0 es la permitividad eléctrica del espacio libre y $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ define la tasa de cambio del campo eléctrico con respecto al tiempo.

2.3.4 Ecuaciones de Maxwell en su forma difusiva

El modelado EM realizado por el software PETGEM descansa en una formulación específica de las leyes de Maxwell. Además, esta herramienta ofrece solución a dos métodos EM (CSEM y MT). Calcular los componentes del campo EM implica una solución numérica de estas ecuaciones en regímenes estacionarios para dominios anisotrópicos, conductores de electricidad y heterogéneos. En el ámbito de la geofísica las ecuaciones de Maxwell se simplifican y reducen en su forma difusiva debido a que la conductividad eléctrica de las estructuras geológicas es mucho mayor que su permitividad dieléctrica (Cai

et al., 2014; Castillo, 2017). Por tanto, el campo EM de baja frecuencia satisface las siguientes ecuaciones para dar solución al método 3D CSEM:

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= i\omega\mu_0\vec{H}, \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{J}_s + \tilde{\sigma}\vec{E},\end{aligned}$$

donde \vec{E} es el campo eléctrico total, \vec{H} es el campo magnético en el espacio libre, i es la unidad imaginaria, ω es la frecuencia angular, μ_0 es la permeabilidad magnética del espacio libre, \vec{J}_s es la distribución de densidad de corriente debido a la fuente, $\tilde{\sigma}\vec{E}$ es la corriente inducida en la Tierra conductora y $\tilde{\sigma}$ es el tensor de conductividad eléctrica donde σ_x , σ_y y σ_z son función de las coordenadas espaciales:

$$\tilde{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_x & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z \end{bmatrix}.$$

En el modelado 3D de CSEM, las formulaciones matemáticas más empleadas para el campo eléctrico son aquellas basadas en el campo total o en una descomposición en dos campos: primario y secundario. En una formulación de campo total \vec{E} , se requiere un dominio computacional mayor (discretización o malla más fina) para discretizar apropiadamente la fuente. Además, la rápida variación de la corriente primaria (debido a la fuente) demanda un refinamiento mucho mayor, esto es, una mayor densidad de elementos cerca de la fuente. Para evitar estas dificultades, muchos autores emplean una formulación basada en la descomposición del campo total en los campos primario y secundario. Actualmente PETGEM soporta ambas formulaciones: campo total y descomposición de campos.

Para la formulación donde se utiliza una aproximación de campo secundario, el campo eléctrico total se obtiene como (Cai et al., 2014; Zhdanov, 2018):

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_p + \vec{E}_s, \\ \tilde{\sigma} &= \tilde{\sigma}_s + \Delta\tilde{\sigma},\end{aligned}$$

donde \vec{E}_p representa el campo primario y \vec{E}_s al campo secundario. El campo primario corresponde al campo viajero producido por la fuente y sus componentes se obtienen de forma semianalítica considerando un modelo por capas del subsuelo; mientras que el campo secundario es la respuesta del medio: rocas, minerales, agua salina, petróleo, etc., y las componentes se obtienen al resolver numéricamente las ecuaciones de Maxwell (Cai et al., 2014; Castillo, 2017).

A partir de la descomposición del campo total en sus campos componentes, es posible llegar a la siguiente expresión (Cai et al., 2014, Zhdanov, 2018, Castillo, 2017):

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E}_s + i\omega\mu\tilde{\sigma}\vec{E}_s = -i\omega\mu\Delta\tilde{\sigma}\vec{E}_p. \quad (1)$$

donde la conductividad eléctrica es una función de la posición, esto es, puede variar en el dominio 3D, mientras que si se considera que el medio es no magnético entonces podemos aproximar $\mu \approx \mu_0$. La ecuación (1) se debe resolver numéricamente para encontrar el campo secundario que satisface dicha ecuación. PETGEM utiliza la metodología de elementos de Nédélec (método de elementos finitos de arista), la cual se discute a detalle más adelante.

Para la formulación de campo total se obtiene (Castillo-Reyes et al., 2022b):

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} + i\omega\mu\tilde{\sigma}\vec{E} = -i\omega\mu\vec{J}_s. \quad (2)$$

A nivel práctico, la principal diferencia entre la ecuación 1 y ecuación 2 es el costo computacional. En la aproximación de campo total es posible evitar errores que surgen cuando la fuente electromagnética está ubicada dentro de una región con propiedades anómalas, por ejemplo, modelos con altas variaciones topográficas o escenarios con cambios drásticos en la conductividad eléctrica. Sin embargo, la formulación de campo total tiene la desventaja de requerir una malla más fina, esto es, es necesario emplear un mayor número de elementos para discretizar apropiadamente el entorno alrededor de la fuente y con ello evitar resultados ficticios (Castillo-Reyes et al., 2022b).

Recientemente se realizó una actualización de PETGEM para incorporar el modelado MT en 3D (Castillo-Reyes et al., 2022a). Para abordar el método 3D MT, se

plantean las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia en su forma difusiva, escritas como:

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= i\omega\mu\vec{H} + \vec{K}, \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{J} + (\tilde{\sigma} + i\omega\epsilon)\vec{E},\end{aligned}$$

donde \vec{E} , \vec{H} son el campo eléctrico y magnético, mientras que \vec{J} , \vec{K} son las fuentes de densidad de corriente eléctrica y magnética respectivamente, i es la unidad imaginaria, ω es la frecuencia angular, μ es la permeabilidad magnética de los materiales terrestres, ϵ denota la permitividad eléctrica y $\tilde{\sigma}$ es el tensor de conductividad eléctrica variable.

Cuando se trabaja con el método MT, se miden los campos eléctricos y magnéticos naturales del subsuelo de la Tierra y no se consideran fuentes externas, por tanto $\vec{K} = \vec{J} = \vec{0}$. Agregando adicionalmente la suposición usual $\tilde{\sigma} \gg \omega\epsilon$, las ecuaciones anteriores se pueden reescribir solo en términos del campo eléctrico utilizando la forma de Helmholtz para las ecuaciones de Maxwell (Castillo-Reyes et al., 2022a), esto es:

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} - i\omega\mu\tilde{\sigma}\vec{E} = \vec{0}.$$

Esta ecuación se debe resolver numéricamente para encontrar el campo eléctrico \vec{E} , conociendo dicho campo se puede obtener \vec{H} . PETGEM, en su versión más reciente, emplea elementos finitos de arista de alto orden para resolver dicha ecuación en dominios espaciales 3D con geometrías arbitrarias bajo condiciones de conductividad anisotrópica (Castillo-Reyes et al., 2022a).

2.4 Método de elementos finitos

El método de elementos finitos (MEF) es un método numérico para obtener soluciones aproximadas de problemas físicos matemáticos con valores en la frontera. Fue presentado por primera vez hace más de 60 años para utilizarlo en problemas de equilibrio y vibración y fue aplicado por primera vez alrededor de los años 50's para diseñar aeronaves. Desde ese momento, esta técnica se ha mantenido en constante desarrollo y ha sido empleada a problemas de elasticidad, análisis estructural, dinámica de fluidos y electromagnetismo. Actualmente, el MEF es una metodología ampliamente reconocida y utilizada en problemas matemáticos y de ingeniería (Jin, 2014).

El fundamento del MEF radica en descomponer el dominio espacial que se desea estudiar en un conjunto de elementos con tamaño y forma arbitrarios. De esta descomposición, también llamada discretización, se obtiene algo denominado red o malla. La figura 2.2 muestra un ejemplo representativo de un modelo y su correspondiente discretización (mallado).

Figura 2.2 - Esquema de un modelo 3D y su mallado (Tomado de *Parallel and numerical issues of the edge finite element method for 3D controlled-source electromagnetic surveys*).

Los elementos utilizados para discretizar la malla pueden ser cuadrados, triángulos, hexágonos, etc., la única restricción es que estos elementos no pueden superponerse ni dejar algún espacio del dominio descubierto (figura 2.2). A cada elemento se le define cierta cantidad de puntos, los cuales son colocados tanto en los bordes como en el interior del elemento. Estos puntos se denominan nodos y son utilizados para obtener en el interior del elemento mediante un proceso de interpolación las soluciones aproximadas de ciertas funciones bajo consideración (campos electromagnéticos en nuestro caso). El objetivo del MEF es determinar el valor desconocido de cada función en los puntos establecidos previamente. Las incógnitas definidas sobre los nodos (componentes del campo eléctrico) son llamadas grados de libertad (DOFs) (Rappaz et al., 2003).

El valor aproximado de las funciones, calculado en cada grado de libertad de un dominio geométrico mallado con elementos finitos, se consigue utilizando una función de interpolación que provee una aproximación dentro de cada elemento. Normalmente, las funciones de interpolación son polinomios de primer grado (lineal), segundo grado (cuadrático) o de orden superior. Si bien los polinomios de orden superior son más precisos, necesitan una formulación más compleja (Jin, 2014). La expresión general para obtener la solución en un elemento (e) de la malla se escribe de la siguiente forma:

$$\widetilde{\phi}^e = \sum_{j=1}^n N_j^e \phi_j^e = \{N^e\}^T \{\phi^e\} = \{\phi^e\}^T \{N^e\},$$

Donde n representa el número de nodos por cada elemento (e) de la malla, ϕ_j^e es el valor de ϕ en el nodo j perteneciente al elemento e y N^e es la función de interpolación aplicada sobre cada nodo j , llamada también función de expansión o base.

2.4.1 Método de elementos finitos vectoriales de alto orden

Implementar el MEF mediante la interpolación de valores nodales para campos eléctricos y magnéticos vectoriales puede dar lugar a soluciones falsas o erróneas. Por esta razón, a finales de los años 50's se propuso un nuevo enfoque, conocido como método de elementos finitos vectoriales de alto orden. Pese a que fue presentado hace más de 60 años, su implementación e importancia dentro del electromagnetismo comenzó en 1980 gracias a Jean Claude Nédélec, quien abordó la implementación de elementos vectoriales en tetraedros y ladrillos rectangulares. Este método emplea una base vectorial o elementos vectoriales para asignar grados de libertad a los bordes en lugar de a los nodos de los elementos (Jin, 2014).

Elementos de alto orden

Nédélec propuso el uso de funciones vectoriales en lugar de funciones escalares; esta metodología se volvió muy popular dentro del ME. Esta implementación se distingue por la cantidad reducida de DOFs lo que implica un aumento de eficiencia computacional para calcular numéricamente la solución. Existen dos tipos de implementación para los elementos vectoriales de alto orden: funciones de base interpoladora y funciones de base jerárquica. PETGEM utiliza funciones de base interpoladora para elementos tetraédricos.

Para calcular el campo eléctrico secundario, PETGEM implementa el método de elementos finitos de arista (método de elementos de Nédélec) o EFEM por sus siglas en inglés (Edge Finite Element Method). La implementación del EFEM permite emplear funciones base vectoriales de distinto orden (p). Para el caso más simple, $p = 1$, las bases vectoriales están definidas sobre cada una de las aristas.

Es posible demostrar que el número de grados de libertad asociado con un elemento tetraedral depende del orden p de la base vectorial (figura 2.3). Por ejemplo, para $p = 1$ se asocia una componente tangencial del campo eléctrico por cada arista, entonces, se tienen seis DOF. Para $p = 2$, considerando las aristas y las caras se tienen 20 DOF y para $p = 3$, considerando las aristas, caras y elementos de volumen se tienen 45 DOF (Castillo-Reyes,

et al., 2019). En general, las funciones base se construyen a partir de polinomios ortogonales, lo cual permite que el campo eléctrico en las aristas, caras o puntos interiores dentro de un elemento pueda representarse con diferentes aproximaciones acorde al orden p (Castillo-Reyes, et al., 2022b). La Tabla 2.2 muestra el número de grados de libertad por elemento tetraedral del mallado computacional.

Figura 2.3 - Elemento tetraedral de referencia. Cada elemento tiene 6 aristas y 4 caras. Se muestra la numeración de los DOF para distintos valores del orden (p) de la base vectorial. Para $p = 1$ hay seis DOF, uno por cada arista. Para $p = 2$, hay 20 DOF (dos por arista y dos por cara). Para el caso $p = 3$, se tienen 45 DOF (tres por arista, seis por cara y 3 por elemento de volumen). Tomado de Castillo-Reyes et al. (2019).

Tabla 2.2 - Número de DOF por elemento tetraedral acorde al orden p de la base vectorial.

Tetraedro	$\frac{1}{2}p(p+2)(p+3)$
Arista	p
Cara	$p(p+1)$
Volumen	$\frac{1}{2}p(p-1)(p-2)$

En el interior de un elemento tetraedral e (figura 2.3), el campo eléctrico secundario \vec{E}_s , se puede obtener a partir de:

$$\vec{E}_s^e(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{n_p} \vec{N}_i(\vec{x}) E_i^e, \quad (3)$$

donde \vec{x} es el vector posición en 3D del punto de interés, \vec{N}_i son las funciones vectoriales base, n_p acorde al esquema de Nédélec es el número total de funciones base de orden p , y E_i^e es la componente tangencial del campo eléctrico (DOF). En este punto es importante recordar que esta definición es para un único elemento de la malla y, que, en problemas realistas, podemos llegar a tener miles o incluso millones de elementos. Por otro lado, las funciones vectoriales base de orden p , ya son conocidas en la literatura (Castillo-Reyes, et al., 2019) y tienen la propiedad de tener divergencia cero y rotacional distinto de cero, esto es,

$$\nabla \circ \vec{N}_i(\vec{x}) = \vec{0} \quad \nabla \times \vec{N}_i(\vec{x}) \neq \vec{0}$$

debido a estas propiedades de las funciones vectoriales base, la condición de divergencia cero del campo eléctrico en regiones libres de fuentes y las condiciones de continuidad de los campos se satisfacen de manera natural en una formulación basada en elementos finitos de arista.

Al sustituir la ecuación (1) en la ecuación (3) se obtiene (Castillo-Reyes, et al., 2019):

$$Q_i = \int_{\Omega} \vec{N}_i \circ [\nabla \times \nabla \times \vec{E}_s - i\omega\mu\sigma\vec{E}_s + i\omega\mu_0\sigma_s\vec{E}_p] dV,$$

esta expresión representa la integral sobre un dominio continuo (región de interés), sin embargo, para encontrar la solución dentro de cada elemento se debe discretizar esta integral. La forma compacta y discretizada queda expresada como (Castillo-Reyes, et al., 2019):

$$[K_{jk}^e + i\omega\sigma^e M_{jk}^e] \cdot \{E_{sk}\} = -i\omega\mu\Delta\sigma_s^e R_k^e,$$

donde K^e y M^e son las denominadas matrices elementales de rigidez y masa, respectivamente. El tamaño de estas matrices está en función del orden p de la base vectorial empleada y se pueden calcular analítica o numéricamente. Por otro lado, para calcular el término del lado derecho de la igualdad R_k^e , se requiere integración numérica.

Para cada elemento de la malla se debe obtener K^e , M^e y R_k^e y, a partir de estas matrices es que se realiza el ensamble de la matriz global.

2.5 Tipos de modelado

El progreso de herramientas y técnicas para recopilación y análisis de datos, la mejora en infraestructura y rendimiento computacional, así como la visualización de imágenes han sido factores esenciales para el avance en el modelado y comprensión de datos geofísicos. Un desarrollo crítico en la geofísica ha sido poner en práctica dos metodologías para realizar el modelado de estructuras geológicas: 1) Modelado directo y 2) Modelado inverso.

2.5.1 Modelado directo

El modelado directo (Forward Modeling), también conocido como modelado hacia adelante, es el más utilizado en ciencias de la tierra (figura 2.4). Consiste en tomar una estructura geológica y transformarla en un modelo numérico (m) que represente, de la mejor manera, el estado actual del escenario real, por ejemplo, un segmento de la superficie terrestre, del cual se conocen ciertas propiedades físicas (extensión espacial, características del suelo, profundidad, etc.). Se toman estas propiedades junto con parámetros establecidos, se realizan cálculos matemáticos (F) y se analiza la respuesta del sistema a una perturbación (ondas electromagnéticas o sísmicas) (d). Esta respuesta proporciona información de cómo se modifican los campos electromagnéticos a partir de las propiedades del subsuelo y los parámetros físicos de la simulación (Zhdanov, 2018; Reid, 2014).

Figura 2.4 - Representación esquemática del modelado directo. Adaptada de Reid (2014).

2.5.2 Modelado inverso

El modelado inverso (Inverse Modeling) es lo contrario del modelado hacia delante. El concepto de inversión se refiere al uso de técnicas matemáticas para recuperar las propiedades físicas de la superficie de estudio a partir de conocer una respuesta o estado en particular del sistema (figura 2.5). En otras palabras, este proceso empieza con los resultados (d), se resuelve numéricamente (F-1) y, al final, tiene como propósito encontrar los factores o propiedades físicas que los produjeron (Reid, 2014; Zhdanov, 2018) (m).

Figura 2.5 - Representación esquemática del modelado inverso. Adaptada de Reid (2014).

2.6 Modeladores electromagnéticos

Con el avance en la optimización o propuesta de nuevos algoritmos y el incremento del poder computacional, se ha reducido en gran medida las dificultades y limitaciones que conlleva implementar numéricamente un método geofísico. Gracias a estos factores, se ha logrado, por ejemplo, disminuir el tiempo requerido para realizar millones de cálculos matemáticos. Los beneficios también se ven reflejados en una menor inversión financiera en infraestructura para evitar, en lo posible, realizar el estudio de manera presencial, así como en la disminución de riesgos físicos del personal al no tener que estar constantemente en áreas o terrenos peligrosos o de difícil acceso. Estos logros se deben a que hoy en día los datos se obtienen en forma digital y se procesan mediante el uso de software y arquitecturas de supercómputo. Además, es posible realizar simulaciones de manera rutinaria donde se analiza el terreno a estudiar, se realizan cálculos y se obtienen resultados sin necesidad de estar presentes en el lugar de estudio. Las herramientas empleadas para este tipo de estudios son conocidas como modeladores EM.

El software de modelado EM es una herramienta complementaria, eficiente y atractiva, para estudiar las propiedades físicas de la Tierra y lecho marino. Hoy en día, en el área de geofísica, existen códigos que ofrecen soluciones de escenarios realistas en dos y tres dimensiones que implementan diferentes métodos numéricos en diferentes lenguajes de programación y que pueden ser de código abierto o no. Enseguida, se mencionan algunos de los modeladores más recientes que comparten características con PETGEM y presentan solución a problemas dentro del mismo ámbito.

2.6.1 SimPEG

SimPEG (Simulation and Parameter Estimation in Geophysics) (Cockett et al., 2015) es una librería que aporta herramientas para simular escenarios geológicos y estimar parámetros geofísicos basada en gradientes. Fue desarrollada con el paradigma orientado a objetos y el lenguaje de programación Python. Tiene como objetivo ofrecer un código que facilite a los usuarios moverse entre terminología, matemáticas, código y documentación. Además, proporciona una estructura de clases que se puede heredar a problemas geofísicos específicos. Esta herramienta hace uso principalmente de las librerías SciPy, NumPy y Matplotlib. SimPEG implementa un enfoque de volumen finito mimético escalonado, junto con una implementación de mallas octree, esto es, utiliza una estructura de datos que permite almacenar información en un árbol donde cada nodo interno tiene ocho hijos. SIMPEG se desarrolla bajo la licencia de software libre MIT.

2.6.2 custEM

custEM (customizable electromagnetic modeling) (Rochlitz et al., 2019) es un paquete de herramientas de código abierto desarrollado en Python y basado en la librería de elementos finitos, también de código abierto: FEniCS. custEM se utiliza para simular modelos del tipo 3D CSEM y permite crear diseños arbitrarios por el usuario para entornos terrestres, aéreos, marinos, estructuras 3D y, para diferentes configuraciones de fuente y receptor. Además, no solo implementa topografía, sino también la creación de profundidades para las capas del subsuelo. Ofrece soporte paralelo y hace uso del solucionador MUMPS. Este software es desarrollado bajo la licencia GNU LGPL.

2.6.3 emg3d

El código emg3d (Werthmüller et al., 2019) es una herramienta para el modelado 3D CSEM de código abierto. Está desarrollada en Python y utiliza las librerías SciPy y NumPy, donde las partes que consumen más tiempo y memoria se aceleran a través de funciones jitted usando Numba. Puede realizar estudios completos con muchas fuentes, receptores y

frecuencias, además de proporcionar soporte de cómputo en paralelo para encontrar las soluciones. Se presenta principalmente como un solucionador que resuelve las ecuaciones de Maxwell en una sola frecuencia y una sola fuente eléctrica.

2.6.4 PETGEM

Este proyecto se centra en el modelador EM PETGEM. Este software fue concebido inicialmente con el objetivo de atender una relativa escasez de códigos robustos que dieran solución al método CSEM. Se emplea con fines de exploración geofísica, y, actualmente, se enfoca en dar solución al método CSEM y MT, ambos en tres dimensiones. Además, permite realizar simulaciones de escenarios reales y geologías complejas, proporciona resultados numéricos que pueden ser comparados con datos reales. Utiliza mallas tetraédricas no estructuradas para una mejor representación del dominio computacional, aplicando el MEF vectoriales de alto orden a fin de obtener una mejor solución numérica (Castillo, 2017; Castillo et al., 2018).

PETGEM es una herramienta de software en código abierto, actualmente activo y en constante desarrollo, elaborado por el BSC. Puede ejecutarse en un ambiente Linux tanto en computadoras de escritorio como en infraestructura computacional de alto rendimiento. Para el desarrollo de la plataforma se usa Python 3, con la incorporación de librerías como Numpy y Scipy para el manejo de matrices y cálculos numéricos. También utiliza la librería Portable Extensible Toolkit for Scientific Computation (PETSc) y en específico petsc4py. Para la paralelización del software se emplea el estándar Message Passing Interface (MPI) y en particular mpi4py (Castillo, 2017; Castillo et al., 2018).

De manera general, el código PETGEM se divide en tres secciones principales:

- I. Entrada de datos: debe realizarse por el usuario de manera manual.
- II. Procesamiento de datos: lo realiza el sistema de manera secuencial y paralela.
- III. Visualización de datos de salida: se realiza por parte del usuario ya que PETGEM, por el momento, no cuenta con una manera de visualizar los resultados.

Además, el código fuente consta de varios módulos que facilitan su desarrollo, entendimiento y mejora. En la figura 2.6 se muestra un diagrama del flujo de trabajo de PETGEM.

Figura 2.6 - Flujo de trabajo de PETGEM.

PETGEM tiene pocos años de haber sido presentado a la comunidad científica. No obstante, ha sido utilizado en una amplia variedad de experimentos orientados al modelado 3D CSEM. En su versión más reciente, también ha sido implementado para modelado 3D MT y, además, se han realizado nuevos estudios en otros ámbitos de geofísica aplicada. En seguida se abordan algunos trabajos previos estudiados con PETGEM.

En Castillo et al., (2018) se presentó a la comunidad científica la primera versión de PETGEM. En ese trabajo se describen experimentos y simulaciones realizadas con escenarios estándar. El primer experimento consistió en simular un modelo canónico de un yacimiento de hidrocarburos en alta mar (Constable y Weiss, 2006). PETGEM demostró una excelente concordancia con los resultados de dicho modelo. En especial este modelo es importante debido a que es el caso de estudio principal incluido en PETGEM. Este escenario es comúnmente utilizado para aprender a manejar el código y en este proyecto es empleado como modelo base al momento de realizar las pruebas de análisis de desempeño tanto en la versión oficial actual como en la versión futura. Un segundo experimento se enfocó en estudiar las capacidades del código para simular problemas cuya geometría incluye batimetría. Los resultados demostraron un excelente acuerdo con aquellos obtenidos por Chung et al., 2014. Además, se realizó una prueba de escalabilidad en arquitecturas de supercómputo. Para ello se ejecutó un modelo 3D CSEM en 32, 64, 128, 256, 512 y 1024 CPUs. Los resultados demostraron que la escalabilidad de PETGEM

crece de manera lineal hasta 256 CPUs, a partir de este número, pierde crecimiento lineal debido al aumento del intercambio de mensajes entre tareas paralelas. Además, el tiempo de cálculo se reduce alrededor de 26 veces al aumentar el número de CPUs.

Posteriormente, en Castillo-Reyes et al., (2019) los autores presentaron una nueva versión de PETGEM donde se hace énfasis en los buenos resultados del código al implementar el método de elementos finitos vectoriales de alto orden. Se realizaron cuatro estudios de 3D CSEM haciendo uso de la supercomputadora Marenostrum, ubicada en el BSC. En este análisis se emplearon diferentes solucionadores paralelizados de la librería PETSc. Con esto se demostró nuevamente los excelentes resultados que puede ofrecer el código en cómputo paralelo para problemas 3D CSEM en pequeña y gran escala.

En Werthmüller et al., (2020) se realizaron pruebas en escenarios geofísicos idénticos con cuatro códigos (modeladores) diferentes, todos desarrollados en Python y de libre acceso. El objetivo fue obtener un estudio comparativo de las ventajas, desventajas y resultados que ofrece cada modelador. Entre los softwares bajo evaluación se incluyó al código PETGEM. El primer experimento consistió en realizar simulaciones para un modelo simple de capas. Luego se realizaron validaciones de las respuestas de un modelo de bloques con diferentes resistividades. Y finalmente, se compararon las respuestas de los cuatro códigos en un modelo del mundo real del reservorio Marlim ubicado en Brasil. Dentro de las conclusiones más importantes de este trabajo destaca que sin importar el software seleccionado, la tarea numérica más demandante es lograr una discretización apropiada del dominio computacional.

En la versión más reciente de PETGEM se introdujo un nuevo método EM enfocado a exploraciones terrestres y al estudio de áreas donde pueda encontrarse energía geotérmica (Castillo-Reyes et al., 2021, Castillo-Reyes et al., 2022a). El método 3D MT presenta desafíos diferentes al entorno marino que se manejaba previamente. En Castillo-Reyes et al., (2021) se muestran cuatro estudios diferentes utilizando el código PETGEM para analizar la cuenca de Valles ubicada al noreste de España. Estos estudios se llevaron a cabo con dos objetivos. En primer lugar, esta área es de gran interés debido a la generación de calor por anomalías geotérmicas que se presentan, sin embargo, es poco conocida y representa muchos desafíos para su estudio. En segundo lugar, uno de los principales desafíos es la modelización CSEM con estructuras metálicas embebidas en el subsuelo. Este tipo de escenarios pueden generar altos contrastes en la conductividad EM

del área de estudio y causar resultados incorrectos, en el caso estudiado se considera una carcasa metálica localizada en el terreno. No obstante, PETGEM logró generar datos muy parecidos a las mediciones reales a pesar de contar con dicho objeto metálico en el subsuelo.

2.7 Arquitecturas de cómputo masivo

El progreso en el ámbito computacional: algoritmos, software y hardware, ha sido inmenso en las últimas décadas, esto ha permitido el desarrollo del cómputo numérico y en particular del software que emplea paradigmas de cómputo en paralelo, tal como los modeladores EM mencionados previamente. Muchos de los problemas computacionales que antes eran resueltos en meses ahora tardan días o incluso minutos. El desempeño de las computadoras gigantes, creadas y utilizadas aproximadamente hace 70 años, ahora puede ser fácilmente superado por una computadora de escritorio o, incluso, por cualquier celular inteligente de hoy en día. Sin embargo, a medida que las computadoras evolucionaron, a la par, los investigadores de diversas áreas también comenzaron a interesarse en escenarios más grandes y complejos. Por ello, para abordar este tipo de problemas, los científicos e ingenieros diseñaron y crearon máquinas con un mayor poder computacional llamadas supercomputadoras o arquitecturas de cómputo masivo.

Una supercomputadora es una arquitectura compuesta por cientos o miles de computadoras más pequeñas llamadas nodos de cómputo. Estos nodos están formados a su vez por varios procesadores (núcleos), cada uno con su memoria local. Todos estos nodos se conectan por medio de una red común de interconexión que les permite intercambiar mensajes (Kozielski, 2020). El objetivo de estas arquitecturas de supercómputo es resolver problemas, en un tiempo asequible, que podrían ser muy complicados o incluso imposible para arquitecturas de computación modestas como una computadora de escritorio o laptop. Estas supercomputadoras, incluso, se han trasladado a entornos en la nube para proporcionar el acceso a usuarios desde cualquier parte del mundo.

Desarrollar o usar una supercomputadora se suele conocer como computación de alto rendimiento (HPC) o supercomputación. Pero los términos no son diferentes uno del otro, simplemente el primero es más utilizado en el campo de la ciencia y la ingeniería. El objetivo del HPC es abordar tareas científicas a gran escala que requieren experiencia de

ingeniería, ciencias, matemáticas, física, geología y muchas más disciplinas (Rentamallu, 2020).

Actualmente la comunidad científica se enfrenta a una amplia variedad de problemas a resolver: de carácter social, ecológico, ambiental, energético, industrial o puramente científico. Debido a esta gran diversidad de escenarios que, en su mayoría, requieren cómputo numérico, el desarrollo de arquitecturas de cómputo masivo ha tomado diversos enfoques. Se hace uso de diferentes procesadores, tarjetas gráficas, conexiones o memoria. Se utilizan diferentes tipos de herramientas o estándares de programación para el desarrollo de software e incluso se han creado métricas específicas para analizar el funcionamiento y rendimiento de las arquitecturas y códigos que son ejecutados en ellas. Todo esto con el objetivo de satisfacer las necesidades de los usuarios.

2.7.1 Arquitecturas de memoria compartida y distribuida

Las arquitecturas de cómputo intensivo aprovechan al máximo lo que se conoce como hardware paralelo. El software a ejecutarse en una supercomputadora se desarrolla acorde a la necesidad de la problemática y se beneficia de la arquitectura a la cual fue enfocado.

Un aspecto importante dentro del paradigma de la computación en paralelo es el uso y acceso a la memoria. Existen dos principales tipos de arquitecturas paralelas para el manejo de memoria. Arquitecturas de memoria compartida y memoria distribuida. En la primera, los núcleos comparten el acceso a memoria, esto significa que cada núcleo es capaz de escribir y leer datos en cada ubicación de memoria (figura 2.7). En este tipo de arquitectura se puede y se recomienda coordinar los núcleos haciendo que trabajen en un orden determinado, debido a que se podrían ocasionar problemas de sobrescritura o condiciones de carrera. En este tipo de arquitecturas se utilizan los estándares Pthreads y OpenMP. En el segundo tipo de arquitectura, cada núcleo cuenta con su propia memoria privada (figura 2.7). Aquí los núcleos para comunicarse deben mandar mensajes de manera explícita, de uno a uno o de uno a varios, enviando información a través de una red. Para este tipo de arquitecturas se utiliza el estándar MPI (Pacheco y Malensek, 2021). En la figura 2.7 se puede ver una representación esquemática del funcionamiento de ambas arquitecturas.

Figura 2.7 - Representación esquemática de arquitecturas de memoria compartida y memoria distribuida. Adaptado de Pacheco y Malensek (2021).

2.7.2 Interfaz de paso de mensajes (MPI)

Una de las características más importantes de PETGEM es que presenta el soporte necesario para ejecutar cómputo paralelo. Para esto, el estándar de programación paralela que emplea es la interfaz de paso de mensajes, conocida comúnmente como MPI (Message Passing Interface).

La primera versión de MPI fue lanzada en 1993. Su desarrollo inicial involucró a 60 personas de 40 organizaciones provenientes de Estados Unidos y Europa, así como a la mayoría de los principales proveedores de computadoras de aquel tiempo. MPI implementa un modelo de programación paralela de paso de mensajes, donde los datos se envían y reciben entre espacios de direcciones de un proceso a otro por medio de operaciones cooperativas en cada uno. MPI no es una implementación sino una especificación. Esto quiere decir que no es un lenguaje, y todas las operaciones que se pueden realizar con MPI, como funciones, subrutinas o métodos se expresan de acuerdo a los lenguajes que forman parte del estándar, como C, Fortran o Python. MPI fue creado con el objetivo de contar con un estándar atractivo para desarrollar software de paso de mensajes en una amplia variedad de lenguajes de programación haciendo uso de un conjunto básico de rutinas claramente definido. Por ello, sus principales ventajas son la facilidad de uso y la portabilidad (MPI Forum, 2021).

2.7.3 Métricas de desempeño

Las métricas de desempeño o rendimiento son parámetros que permiten evaluar el funcionamiento de un software, especialmente en códigos que implementan paradigma de programación en paralelo y que se ejecutan sobre arquitecturas computacionales de alto rendimiento. Al medir estas métricas se obtiene información clara de la ejecución global o

parcial de un código y con ello se puede cuantificar la productividad, mejora y buen o mal desempeño. A continuación, se describen las métricas de desempeño para el análisis de software paralelo basado en lo descrito por El Centro de Excelencia de Optimización del Rendimiento y Productividad en HPC (POP, 2015).

Eficiencia Global (*GE*): se utiliza para describir la calidad general del funcionamiento de una paralelización implementada en un código. La *GE* puede ser obtenida multiplicando la Eficiencia Paralela (*PE*) y la Eficiencia Computacional (*CompE*).

$$GE = PE * CompE.$$

Eficiencia Paralela: indica la eficiencia al distribuir tanto la carga de trabajo como la comunicación de datos entre procesos. La eficiencia paralela se define como el producto entre el Equilibrio de carga (*LB*) y la Eficiencia de comunicación (*CommE*).

$$PE = LB * CommE.$$

Equilibrio de Carga: refleja qué tan bien se está realizando la distribución de carga de trabajo entre procesos. La eficiencia del balance de carga se define como la tasa entre el tiempo promedio ($avg(tcomp)$) y el tiempo máximo que un proceso invierte en realizar cálculos ($max(tcomp)$).

$$LB = avg(tcomp) / max(tcomp).$$

Eficiencia de Comunicación: identifica cuándo un código pierde eficiencia debido a que pasa una gran cantidad de tiempo comunicándose entre procesos en lugar de realizar cálculos útiles. La eficiencia de comunicación puede ser calculada dividiendo el tiempo máximo de cálculo entre el tiempo total de ejecución (*truntime*).

$$CommE = max(tcomp / truntime).$$

Escalabilidad computacional (*CompS*): denota qué tan bien escala la carga computacional con respecto a la cantidad de procesadores. Se calcula comparando el tiempo total de cómputo empleado en un número diferente de procesadores. En aplicaciones con escalado lineal, el tiempo total de computación es constante, y, por lo tanto, el resultado es 1.

2.8 Ingeniería de software

Este trabajo contempla la mejora del modelador EM PETGEM. Para lograr dicha tarea fue necesario recurrir a la ingeniería de software. Esta sección describe las metodologías de ingeniería de software empleadas para analizar el funcionamiento del código y posteriormente realizar las optimizaciones pertinentes.

2.8.1 Modelo general para reingeniería

Realizar un proceso de reingeniería puede ser una tarea muy compleja. Significa tomar un código fuente para analizar y recrear su diseño, identificar sus requisitos, reestructurarlo y rediseñarlo, para finalmente codificar un nuevo sistema.

El modelo general de reingeniería contempla tres principios: 1) abstracción, 2) alteración y 3) refinamiento. El primer principio consiste en un aumento en el nivel de desglose del software, en otras palabras, la información abstracta del sistema se va remplazando por información detallada. A este proceso se le conoce como ingeniería inversa y será vista a profundidad en el siguiente apartado. El segundo principio: alteración, es cuando se realizan modificaciones en el sistema como añadir, eliminar o modificar información, pero no de funcionalidad. Finalmente, el refinamiento, también conocido como ingeniería avanzada, es un proceso similar al desarrollo de un software desde cero, pero implementando un mejor proceso de desarrollo. La figura 2.8 muestra el proceso general de reingeniería (Padenga, 2010).

Figura 2.8 - Representación esquemática del proceso de reingeniería. Adaptado de Padenga (2010).

2.8.2 Procedimiento de ingeniería inversa

El procedimiento de abstracción del modelo de reingeniería es también conocido como ingeniería inversa (figura 2.9) y tiene como objetivo representar el diseño del sistema a un alto nivel. El diseño recuperado se expresa y detalla por medio de diagramas de flujo y control. A continuación, se describen cada una de las etapas que contempla el proceso de ingeniería inversa basado en Padenga (2010):

- Recopilar información: consiste en reunir toda información posible disponible sobre el sistema. Fuentes de información como documentos de diseño, documentación para llamadas al sistema y rutinas externas y código fuente. También se debe identificar a los desarrolladores del software.
- Examinar la información: revisar atentamente la información recaudada. Esto con el objetivo de que las personas encargadas de obtener la información se familiaricen con el sistema y sus componentes.
- Extraer la estructura: identificar la estructura del programa y usarla para crear un conjunto de gráficos de estructura. Cada nodo en el diagrama de estructura corresponde a una rutina particular llamada en el programa. Por lo tanto, el gráfico hace un registro de la jerarquía de llamadas del programa. Para cada borde del gráfico, se deben registrar los datos pasados y devueltos por un nodo.
- Registro de funcionalidad: para cada nodo en el diagrama de estructura, registrar el procesamiento realizado en la rutina del programa correspondiente a ese nodo.
- Registrar el flujo de datos: la estructura del programa recuperado se puede analizar para identificar las transformaciones de datos en el software. Estos pasos de transformación muestran el procesamiento de datos realizado en el programa.
- Registrar el flujo de control: identificar la estructura de control de alto nivel del programa y usar diagramas de flujo de control para registrarla. Esto se refiere al control de alto nivel que afecta la operación general del software, no al control de procesamiento de bajo nivel.
- Revisar el diseño recuperado: verificar que el diseño sea coherente con la información disponible y que sea correcto. Identificar cualquier elemento de información faltante e intentar localizarlo.

- Generar documentación: el paso final es generar la documentación de diseño completa. Será necesario registrar la información que explique el propósito del programa, la descripción general del programa, el historial, etc. Lo más probable es que esta información no esté contenida en el código fuente y deba recuperarse de otras fuentes.

Figura 2.9 - Pasos para realizar ingeniería inversa.

2.8.3 Metodología Red-Green-Refactor

La metodología Red-Green-Refactor se utiliza principalmente para el desarrollo de software nuevo y consiste en tres estados o etapas diferentes durante cada ciclo de desarrollo. A continuación, se aborda el funcionamiento de esta metodología.

Red-Green-Refactor es una metodología derivada de la metodología Test Driven Development (Farcic, 2015). El nombre nace de las fases que conlleva el proceso de desarrollo de un código. En la primera etapa, estado rojo, se comienza con analizar el problema a resolver y se desarrollan pruebas unitarias. En la etapa verde el código pasa las pruebas unitarias y funciona, pero no necesariamente es la mejor manera de implementarlo. Finalmente, en la etapa de refactorización el código ha pasado todas las pruebas y está listo para implementarse. La imagen 2.10 muestra el ciclo de trabajo de la metodología. Los estados contemplan las siguientes actividades específicas:

- Escribir un test (Red): el objetivo es diseñar pruebas unitarias (unit test) centrándose en los requisitos y diseño del código antes de escribirlo.
- Escribir la implementación del código (Green): el propósito de esta etapa es escribir el código que pase las pruebas creadas previamente. Una característica de este paso es no intentar hacer perfecta la implementación ni perder mucho tiempo. Si al final queda de la manera más óptima, bien, en el caso opuesto, aún queda la última etapa.
- Refactorizar: esta etapa consiste en mejorar el código escrito previamente para alcanzar la mejor implementación posible. La refactorización de un código o subrutina no es obligatoria en cada ciclo de este proceso. Sin embargo, se recomienda realizarla, puesto que, en algún momento será necesaria.

Red-Green-Refactor ofrece un desarrollo de código ágil al no preocuparse por obtener la implementación óptima de subrutinas, clases o métodos. Además, si se cumple con la fase de refactorización en cada ciclo, al finalizar, el software desarrollado o modificado estará implementado de la mejor manera posible y libre de problemas en el código que puedan causar problemas de operatividad o mantenibilidad a futuro.

Figura 2.10 - Representación esquemática del ciclo de trabajo de la metodología Red-Green-Refactor.

Capítulo 3 Métodos y herramientas

Con el fin de cumplir con el objetivo principal de este trabajo de tesis: mejora y optimización del código PETGEM, fue necesario plantear en dos etapas dos metodologías de ingeniería de software. La primera tuvo el propósito de realizar un análisis extenso y detallado para ahondar en la documentación, código fuente, unidades de programación y las relaciones y dependencias explícitas y ocultas del diseño. Derivado de esto se exploraron e identificaron potenciales mejoras al funcionamiento y optimización del código. La segunda etapa se enfocó en el desarrollo e implementación de las mejoras y optimizaciones resultantes de la primera fase. Para aplicar estas metodologías y lograr los objetivos del proyecto, se necesitaron diferentes herramientas tecnológicas. En este capítulo se presenta el proceso de análisis, el tipo de experimentos realizados con el código original y modificado, así como las herramientas empleadas y algunas de sus características más relevantes.

3.1 Metodología para análisis de PETGEM

En el ámbito de la computación científica es muy común que un usuario reciba o herede un software del cual tiene poco o nulo conocimiento de su funcionamiento, configuración, instalación, dependencias o bases teóricas en las que está fundamentado. Ese es el caso de este proyecto. Si bien existe una amplia documentación de PETGEM, esta se enfoca principalmente en cómo utilizar el código y va dirigida a usuarios con experiencia en herramientas de desarrollo y con cierta experiencia en el área de geofísica. Por otro lado, considerando que muchos desarrolladores o usuarios de software científico no cuentan con una preparación formal en ingeniería de software afrontar este reto representa una tarea que demanda mucho esfuerzo e inversión de tiempo. Por estos motivos, para comprender a profundidad el código, identificar las áreas donde necesita mejorar y diseñar e implementar las modificaciones pertinentes, fue necesario un análisis exhaustivo preliminar.

Para el análisis preliminar de PETGEM, se tomó como etapa central de la metodología la primera fase del proceso de reingeniería: el proceso de abstracción o también llamado ingeniería inversa. Además, se complementó con una primera fase para preparar el espacio de estudio y una fase final donde se realiza una evaluación estratégica para delimitar los planes necesarios para mejorar el software. El propósito de cada fase de este proceso metodológico (figura 3.1) se describe a continuación:

- a) Preparación del espacio de estudio: consistió en instalar localmente el sistema y realizar pruebas para contar con un ambiente controlado. Este tipo de ambiente permite el estudio detallado del código sin afectar su operación en un clúster de supercómputo.
- b) Ingeniería inversa: en esta fase se extrajo información desde el código, que permitió comprender los componentes y sus interrelaciones, produciendo representaciones diagramadas en un nivel de abstracción más alto, con las cuales se documentó el diseño de PETGEM.
- c) Evaluación estratégica de mejora: se analizaron los modelos producidos desde la ingeniería inversa y se estableció el estado actual del diseño, realizando un análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para definir estrategias que sirvan como base para una reingeniería futura.

Figura 3.1 - Representación esquemática del proceso empleado para analizar PETGEM.

3.1.1 Desarrollo

Enseguida se describe el desarrollo de las fases del proceso metodológico para el cual se adaptaron algunas técnicas de análisis y diseño de sistemas.

El primer paso consistió en definir el entorno computacional y el caso de prueba. Esta fase contempló la configuración e instalación de PETGEM a nivel local y en un clúster de supercómputo, esto con la finalidad de disponer de alternativas para las pruebas funcionales que permitan analizar el comportamiento y revisar los archivos creados.

La parte central de este análisis preliminar fue adaptar el proceso clásico de la ingeniería inversa, incluyendo la ejecución de las siguientes actividades:

Extracción de estructura y funcionalidad: contempló dos etapas que tienen como objetivo obtener una amplia y detallada información acerca del código:

- a) Recopilar y examinar información: se reunió toda la documentación e información disponible acerca de PETGEM. Tal como la guía de usuario del sitio oficial (PETGEM, 2021), tesis doctoral del desarrollador principal (Castillo-Reyes et al., 2017), artículos científicos donde se abordan las características generales, funcionamiento y estudios de casos prácticos (Castillo-Reyes et al., 2018; Castillo-Reyes et al., 2019; Castillo-Reyes et al., 2021; Castillo-Reyes et al., 2022a; Castillo-Reyes et al., 2022b).
- b) Extraer información de estructura y funcionalidad: gracias a la información obtenida se elaboró un inventario de unidades de programación y un inventario de archivos.

Sobre las unidades de programación se consideraron los siguientes datos por cada unidad: nombre de la unidad y si es un método o constructor se colocó el nombre de la clase a la que pertenece, módulo del cual proviene, descripción del objetivo dentro del código, archivos de datos que maneja y tipo de archivo (entrada, temporal o salida), nombre de los parámetros que utiliza la unidad, tipo de dato de cada parámetro (string, int, etc.), tipo de parámetro (entrada, salida), significado de cada parámetro e inter-relaciones (padres e hijos).

Sobre los archivos se consideró la información general como nombre del archivo, tipo de archivo (extensión), uso (entrada, temporal, salida), configuración, descripción y observaciones generales. Mientras que la información por cada dato interno incluye nombre del dato, descripción, tipo de dato, longitud y observaciones.

Extracción de flujo de datos y control: se elaboró un diagrama de paquetes y uno de estructura, que representan los módulos, flujos de control, paso de parámetros y valores de retorno (Yourdon, 1996). Para ello se utilizó UML (Unified Modeling Language) como lenguaje de representación estándar que permite integrar las representaciones funcionales, de despliegue y realización. Esto, principalmente en sistemas orientados a objetos ya que PETGEM hasta cierto nivel se apega a este paradigma.

Generación de modelos documentados: se elaboró el modelo Entidad-Relación (E-R) para la representación de la información y sus relaciones (Desiré-Atangana y Sepúlveda-

Lima, 2006), y el modelo de arquitectura por capas, ambos modelos develan las relaciones no explícitas, involucradas en el diseño de PETGEM.

En el siguiente capítulo se discuten y muestran los inventarios y diagramas obtenidos en cada uno de estas fases y la información obtenida después de llevar a la práctica este análisis.

3.2 Red-Green-Refactor

La metodología Red-Green-Refactor tiene un enfoque hacia el desarrollo de software nuevo, sin embargo, fue adaptada a las necesidades de este proyecto. Aunque existen muchas metodologías para desarrollo de software se consideró esta como la más adecuada para este proyecto gracias a su funcionamiento ágil, aplicación de ciclos cortos de trabajo y el uso de uno de sus estados de trabajo para la revisión y perfeccionamiento del código. Enseguida, se aborda la forma en que se adecuaron e implementaron los tres estados de esta metodología.

3.2.1 Adaptación a PETGEM

En el capítulo anterior se mencionó el procedimiento base de esta metodología. Ahora se aborda el funcionamiento de los tres estados de la metodología Red-Green-Refactor, cambiando su enfoque principal para desarrollo de software nuevo a un tratamiento para reestructuración de código, esto, con el objetivo de llevar a cabo las modificaciones necesarias dentro del código derivadas del análisis preliminar:

- a) Pensar y crear “scripts” (Red): este estado es dedicado a estudiar cuidadosamente el cambio que se requiere dentro del código. Se analizan las limitaciones del código a mejorar y, se establece la propuesta de mejora más óptima encontrada y cómo será llevada a cabo. También se examina si el cambio a realizar afectará al funcionamiento o flujo de trabajo de otras unidades de programación y módulos. En caso de hacerlo se determina si es necesario un ciclo de trabajo independiente para abordar estos cambios colaterales o pueden ser abordados en el mismo ciclo. Asimismo, se establecen las librerías o paradigmas de programación necesarios para desarrollar las modificaciones. Finalmente, se desarrolla un “script” separado y a menor escala que da solución a nuestro problema real. Esto con el objetivo de realizar pruebas pequeñas y rápidas hasta comprobar que funciona correctamente.

- b) Implementación del código (Green): en este estado se toma la información y el “script” creado en el paso anterior para trasladarlo y adaptarlo al código completo. Una vez adaptado al funcionamiento, unidades de programación y módulos del código principal, entonces, se realizan pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del código y que no se haya alterado su proceso y en consecuencia los resultados.
- c) Refactorizar: este último paso mantiene su propósito similar a la metodología base. Consiste en determinar si el código escrito previamente es la mejor propuesta o puede mejorarse haciendo uso de prácticas de refactorización. Sin embargo, a diferencia del método original, para este proyecto consideramos obligatoria la realización de este estado.

3.3 Herramientas tecnológicas

Realizar las diferentes etapas de este proyecto como crear diagramas, modificar el código, calcular métricas, analizar y optimizar los resultados y procesos de PETGEM, conllevo el uso de diversas herramientas tecnológicas. En las siguientes subsecciones, se describen brevemente las herramientas utilizadas y cuál fue su propósito a lo largo de este proyecto.

3.3.1 Lenguaje de Modelado Unificado

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML, 2022) es un lenguaje que ayuda al desarrollador a especificar, visualizar y documentar la estructura y diseño de sistemas de software. UML logra el modelado de cualquier tipo de aplicación, para cualquier hardware o sistema operativo y cualquier lenguaje de programación. Se utilizó este lenguaje para las representaciones diagramadas obtenidas durante el proceso de ingeniería inversa. Estos diagramas representan de forma detallada el diseño de PETGEM.

3.3.2 Lucidchart

Es una herramienta de diagramación inteligente que permite dar solución de manera gráfica a problemas tales como crear diagramas de flujo, clases, entidad relación, UML, mapas conceptuales, organigramas, entre otros. Además, es una plataforma web que permite la colaboración de diversas personas en un mismo espacio de trabajo y se puede enlazar a diferentes plataformas en la nube para mejorar la experiencia de trabajo (Lucidchart, 2022). En este trabajo se empleó para representar visualmente los diagramas UML.

3.3.3 Python - mpi4py

La herramienta principal de programación fue el lenguaje Python. PETGEM es desarrollado en este lenguaje y aprovecha la amplia variedad de librerías para cómputo científico que ofrece. Python es un lenguaje de programación moderno, sencillo de aprender y muy potente. Cuenta con estructuras de datos muy eficientes de alto nivel y un enfoque simple pero efectivo para utilizar y explotar las ventajas del paradigma de programación orientada a objetos. Admite módulos y paquetes, lo que fomenta la modularidad del programa y la reutilización del código (Python, 2022). Además, Python, es una de las opciones más populares en el contexto de la computación científica paralela, debido a que existen diversas librerías para el desarrollo de aplicaciones de HCP, tales como mpi4py y petsc4py.

La dependencia mpi4py es una herramienta de uso libre desarrollada para adaptar el estándar MPI al lenguaje de programación Python. Es un paquete completo y de uso general que tiene como propósito facilitar el desarrollo de software paralelo en Python con el objetivo de aprovechar al máximo las arquitecturas multinúcleo (Dalcín et al., 2011). Esta librería es utilizada por PETGEM para implementar algunas de las funciones del estándar MPI. Además, se empleó en este proyecto para programar subrutinas que mejoraron el flujo de trabajo del código.

3.3.4 PETSc - petsc4py

PETSc es un conjunto de estructuras de datos y rutinas para la solución escalable (paralela) de aplicaciones científicas modeladas por ecuaciones diferenciales parciales (Balay et al., 2022). El paquete petsc4py permite que códigos tanto secuenciales como paralelos logren aprovechar de manera sencilla algoritmos y estructuras de datos de última generación enfocados a simulaciones numéricas de gran escala implementados en la librería PETSc (Dalcín et al., 2011).

El paquete PETSc y su adaptación para Python, petsc4py, son esenciales para el desarrollo y funcionamiento de PETGEM. Las herramientas proporcionadas por este paquete son utilizadas en la mayoría de los módulos que controlan, guían y realizan el proceso de modelado EM implementado dentro de PETGEM. Si bien no se programaron subrutinas con esta librería durante este proyecto, entender petsc4py fue esencial para realizar las modificaciones pertinentes en el código sin afectar el funcionamiento de otras áreas.

3.3.5 GitHub

Durante el avance de este proyecto y realizar un buen control de versiones del código de PETGEM, se utilizó la plataforma GitHub. GitHub es un portal especializado en el alojamiento y administración de sistemas de software y, además, permite un control de versiones basado en el sistema Git. Asimismo, al ser un servicio en la nube, posibilita y fomenta la colaboración entre desarrolladores desde cualquier parte del mundo (GitHub Docs, 2022).

3.3.6 Extrae

Es un paquete destinado a generar archivos de traza o seguimiento que posteriormente se visualizan y analizan con la herramienta Paraver. Estos archivos registran información acerca del rendimiento computacional y del cómputo en paralelo de una aplicación de software (BSC Tools, 2022).

Extrae se empleó durante los casos de prueba realizados en el análisis final de este proyecto para obtener archivos que realizan un registro detallado de la ejecución del código (archivos de traza).

3.3.7 Paraver

Paraver es una herramienta diseñada para obtener una visión global cualitativa de la ejecución de una aplicación de software utilizando un enfoque visual. Además, presenta la opción de realizar un análisis cuantitativo y detallado de la ejecución (BSC Tools, 2022).

Al concluir las simulaciones con PETGEM se utilizó Paraver para leer y analizar los datos registrados por los archivos de traza (obtenidos con Extrae). De este estudio se obtienen los valores de las métricas de desempeño establecidas para el análisis final y se determina cómo los cambios efectuados han impactado en el rendimiento y escalabilidad del código.

3.3.8 Docker

Un aspecto que dificulta y obstruye la popularización de PETGEM es su configuración e instalación, por lo cual, se utilizó la herramienta Docker para crear un contenedor de software donde se empaquetó todo este proceso y con ello mejorar y optimizar el uso de PETGEM por parte del usuario.

Docker (2022) es un paquete de software ligero, independiente y ejecutable que incluye todo lo necesario para ejecutar una aplicación: código, tiempo de ejecución,

herramientas del sistema, bibliotecas del sistema y configuración. Además, es el estándar base de la industria de contenedores, por lo cual las imágenes de contenedor brindan portabilidad. Con Docker se eliminan tareas de configuración repetitivas y permite desarrollar aplicaciones de manera rápida, fácil y portátil, tanto en escritorio como en la nube.

La creación de un contenedor de software con una herramienta como Docker no es una tarea muy compleja si se tiene el conocimiento adecuado del software o herramientas que se desea empaquetar. Los pasos generales para la creación de una imagen Docker son:

- a) Realizar la instalación de Docker en el sistema operativo. Para este caso se utilizó el sistema operativo Linux. Los pasos para instalar Docker pueden ser encontrados en Docker docs (2022).
- b) Crear un Dockerfile, archivo que consiste en una serie de instrucciones que son utilizadas para construir una imagen. En otras palabras, debido a que en la mayoría de los casos los sistemas requieren dependencias o instrucciones específicas para configurarse, instalarse y ejecutarse, en el Dockerfile se define nuestro entorno de manera personalizada. Enseguida se describen las características esenciales de un Dockerfile:
 - El Dockerfile contiene paso a paso las instrucciones que deben ser ejecutadas en una línea de comandos para crear la imagen.
 - Docker proporciona un conjunto de instrucciones estándar para ser usadas en el Dockerfile, tales como: 'FROM', 'COPY'. Existe una amplia variedad de instrucciones que pueden ser encontradas en la documentación de Docker (Docker docs, 2022).
 - Cada instrucción leída es una capa para Docker que será ejecutada.
 - Todo Dockerfile comienza con la instrucción FROM la cual hace referencia a una imagen base.

El proceso completo, acompañado de capturas de pantalla, de la creación del Docker para el software PETGEM se muestra en el Apéndice B.

3.4 Preparación del entorno computacional

Preparar el entorno computacional de PETGEM en un entorno local y de supercómputo fue el primer paso del proceso metodológico para estudiar y después trabajar con el código. Por esta razón es importante mencionar algunas recomendaciones generales necesarias. Además, en el Apéndice A se presenta un pequeño manual que contiene el proceso de configuración e instalación de PETGEM.

3.4.1 Entorno local

A pesar de que PETGEM dispone en su sitio web de un apartado donde se muestran instrucciones para configurarlo e instalarlo, la realidad es que en la práctica existen algunos detalles que no son mostrados de manera explícita o clara y podrían causar contratiempos a usuarios con poca experiencia. A partir de la documentación existente y la experiencia obtenida durante el desarrollo del presente trabajo de tesis, a continuación, se presentan recomendaciones y observaciones generales para lograr una correcta preparación del ambiente computacional en un entorno local:

- Lo primero es tener claro que PETGEM debe ser instalado en una distribución de Linux. Este es un sistema operativo de uso libre que puede ser estudiado, compartido y modificado por cualquier persona. Toma importancia debido a sus prestaciones para controlar supercomputadoras o servidores y es utilizado en los centros de cómputo más importantes del mundo. En este proyecto se utilizó Ubuntu 20.04.3. Esta es una distribución que se aconseja para usuarios nuevos en Linux. En un entorno local se recomienda utilizar una instalación nueva y limpia, escenario ideal para que no haya cruces entre versiones de dependencias o compiladores.
- Es importante tener presente los dos sitios vitales de documentación para la configuración del entorno computacional. Primero, el proceso de instalación del código (PETGEM, 2021) y segundo, la documentación del paquete PETSc (Balay et al., 2022).
- PETSc es la librería principal utilizada para desarrollar PETGEM. Aun cuando en la documentación de PETGEM se proporcionan los pasos para instalarla, las sugerencias son: ir primero al sitio web de PETSc, leer acerca de este paquete de software, entender las características del proceso de instalación, e idealmente realizar el proceso de instalación utilizando ambas documentaciones. Una gran

ventaja es que la documentación de PETSc se ha actualizado y ahora es más sencilla de entender y seguir.

- Antes de comenzar la configuración de PETSc es necesario instalar versiones recientes de ciertas dependencias y compiladores, algunas son consideradas opcionales, pero altamente recomendables:
 - Python 3
 - Make
 - Compilador de C y C++
 - Compilador de Fortran [Opcional]
 - Git [Opcional]
 - Valgrind
 - Bison
 - Flex
 - libopenmpi-dev
 - Numpy

En caso de no utilizar una instalación limpia de Linux, esto es, cuando ya se tienen dependencias trabajando, es recomendable verificar que las versiones de estas dependencias estén correctamente instaladas, funcionando y sean recientes.

- Un paso opcional, pero conveniente, es verificar si los compiladores de C, C++ y Fortran funcionan correctamente. Si alguno estuviera mal instalado o con una ruta de archivos diferente a la estándar, podría causar problemas en la configuración. La manera de comprobar esto puede encontrarse en la documentación de PETSc.
- Tras configurar e instalar PETSc sigue la instalación de PETGEM y sus dependencias. Esto puede realizarse con un solo comando que descargará e instalará el paquete y todo lo necesario. Podría surgir un error que pareciera grave, sin embargo, simplemente es una falla de versiones. Recordemos que PETGEM es desarrollado en Python, de modo que, se utiliza la dependencia petsc4py para acceder a todas las herramientas de PETSc desde Python. Esto significa que las versiones utilizadas de PETSc y petsc4py deben coincidir. El comando de instalación de PETGEM descarga automáticamente la versión más reciente de petsc4py, pero puede no coincidir con la versión más reciente de PETSc o con la que hemos instalado previamente. Se aconseja revisar la documentación de PETGEM para conocer y elegir una de las versiones recomendadas e instalar petsc4py individualmente antes de mandar el comando de PETGEM.
- El último punto se relaciona con el estándar MPI. Al instalar PETSc y seguir la guía rápida es común colocar la bandera `download-mpich`, que descarga y utiliza la

versión de MPICH que considera mejor. Pero si no tenemos instalada esta dependencia o la misma versión que PETSc utilizó automáticamente para construirse, no será posible ejecutar códigos en paralelo. Por tanto, debemos verificar que la versión que utiliza PETSc es la misma que tengamos en el sistema operativo, esto se puede ver en el reporte al finalizar el comando *configure*, o se puede instalar MPICH por separado y utilizarla para construir PETSc.

Si bien algunas partes de lo descrito en estas recomendaciones ya se encuentran dentro de las documentaciones de PETGEM y PETSc, con esta sección y el Apéndice A se intenta enriquecer cada instrucción de la configuración e instalación abordándolas desde la dificultad que causa el trabajar con este tipo de herramientas a un usuario con prácticamente nula experiencia en estas áreas de conocimiento. Mayor detalle de los pasos de instalación y comandos empleados se pueden consultar en el Apéndice A.

3.4.2 Entorno de supercómputo

Saber instalar PETSc y PETGEM en un entorno local ofrece las bases para instalarlo en un clúster de supercómputo. No obstante, en dicho ambiente pueden surgir algunos cambios o inconvenientes que cabe la pena destacar. Enseguida, se presentan algunas observaciones para preparar el entorno computacional en una supercomputadora:

- Es necesario tener claro que al trabajar en un clúster tenemos que adecuar nuestras necesidades a su entorno y arquitectura. En consecuencia, lo primero que se debe hacer es familiarizarse con la forma de trabajar en una supercomputadora. Es importante saber qué software permite acceder al clúster y cómo hacerlo, entender cómo se manejan los módulos de software y como usuario conocer los recursos de los que dispones y cómo aprovecharlos.
- Un punto importante es la instalación de MPICH. Por experiencia, en un clúster no se recomienda dejar que la configuración de PETSc decida la instalación y versión de MPICH porque esto puede causar problemas más adelante. Lo primero es revisar si esta dependencia cuenta con su módulo dentro del clúster; se recomienda usar una versión reciente. Si es así, podemos cargar el módulo y emplearlo para instalar PETSc. Si no se cuenta con una instalación de MPICH, se debe instalar manualmente como módulo o en la carpeta local de usuario, pero es importante tenerla antes de instalar PETSc.

- Al tener MPICH previamente instalado se deben hacer unos cambios al configurar PETSc. Al escribir el comando *configure* en la terminal se debe sustituir la bandera *download-mpich* por *--with-mpi-dir*, donde especificaremos la ruta donde se guardó la configuración de MPICH. También a causa de este cambio, se deben eliminar las banderas de los compiladores gcc, g++ y gfortran, puesto que la configuración de MPICH los proporcionará.
- Las instalaciones de Python que existen en un clúster podrían o no contar con todas las dependencias que se necesitan. Dentro de PETGEM se utilizan las dependencias PyYAML y Colorama. En un ambiente local, éstas normalmente se agregan automáticamente al instalar Python debido a que el paquete y dependencias de Python se instalan completos. Pero en un clúster podría haber instalaciones ligeras de Python o podrían ser modificadas por las necesidades de otros usuarios, y esto genera contratiempos en algunos casos que no se cuente con estos paquetes. Es importante comprobar que PyYAML y Colorama estén instaladas.

Independientemente si la instalación se realiza en un entorno local o en un clúster de supercomputación, siempre van a surgir problemas nuevos y es importante buscar guías o sugerencias en artículos, foros o manuales donde apoyarse y encontrar una solución. En este caso específico la documentación de PETGEM pasa por alto algunos detalles que pueden complicar la instalación para usuarios con poca experiencia. Por esta razón, en el Apéndice A se detallan los pasos concretos para configurar e instalar, PETSc, PETGEM y sus dependencias en una computadora multinúcleo.

3.5 Protocolo de simulación y plan de optimizaciones

Una vez que el software PETGEM está instalado y listo, tanto en el análisis preliminar y las etapas siguientes de trabajo, se llevaron a cabo diferentes actividades para comenzar a familiarizarse con el código, modificarlo y posteriormente analizar su estado final. En esta sección primero se describe el escenario geológico y su correspondiente modelo y después se abordan los métodos computacionales seguidos a lo largo de este proyecto.

3.5.1 Modelo canónico de un yacimiento de hidrocarburos en alta mar

El modelo que se describe a continuación fue utilizado para llevar a cabo los experimentos y análisis tanto del código original como del código modificado. Con este

escenario se obtuvo conocimiento del funcionamiento del código, sirviendo como un punto de partida antes de la reestructuración y más tarde para estimar el factor de mejora.

El caso de estudio que se describe a continuación es un escenario para modelar la resistividad eléctrica. Se ha utilizado en trabajos previos y nos permitirá comparar el desempeño de la versión original de PETGEM contra la versión propuesta en este trabajo. Consiste en una serie de capas resistivas en el ámbito de exploración de hidrocarburos propuesto por Contable y Weiss (2006). Todos los experimentos y resultados que se presentan en este trabajo están basados en este escenario.

El dominio computacional es descrito a detalle en Castillo-Reyes et al., (2018) y cuenta con la siguientes características: dimensiones espaciales $x = 4.5$ km, $y = 3.5$ km y $z = 3.5$ km, además, está compuesto por cuatro capas con diferente espesor y conductividad eléctrica (σ): a) Agua de mar: 1 000 metros de espesor y conductividad de 3.3 S/m; b) Sedimentos: 1 000 m de espesor y conductividad de 1 S/m; c) Petróleo: 100 m de espesor y conductividad de 0.01 S/m y 4) Sedimentos: 1 400 m de espesor y conductividad de 1 S/m. Para este modelo se utiliza como fuente de ondas electromagnéticas un dipolo eléctrico a 1 Hz en la dirección x y ubicado en $x = 1 750$ m, $y = 1 750$ m y $z = 975$ m. Los receptores están colocados en línea con la posición de la fuente y a lo largo de su orientación sobre el lecho marino, con una distancia entre ellos de 58 m. Para este modelo, se calculan los campos eléctricos utilizando un mallado tetraedral con diferentes grados de discretización, esto es, diferentes valores de DOF. En la figura 3.2 se muestra una representación gráfica de este modelo.

Figura 3.2 - Representación en 2D y 3D del modelo canónico de yacimiento de hidrocarburos en alta mar. La escala de color representa el valor de la conductividad eléctrica en cada capa. Obtenido de Castillo-Reyes et al., 2018.

3.5.2 Casos de prueba para análisis preliminar

Al inicio, las primeras simulaciones se realizaron en computadoras de escritorio. Esto nos permitió, por un lado, familiarizarnos con las simulaciones que realiza PETGEM y, por otro lado, observar el desempeño del código con respecto al tiempo de ejecución y comprender mejor el funcionamiento del mismo. Para estas simulaciones preliminares se utilizaron los datos mostrados en la tabla 3.1 como parámetros generales para el modelado y la arquitectura de cómputo.

Se llevaron a cabo 2 conjuntos de simulaciones para analizar el rendimiento de PETGEM. Estas pruebas se realizaron en 6 computadoras de escritorio localizadas en el laboratorio de cómputo del edificio de posgrado e investigación del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa. El primer conjunto consistió en realizar 4 ejecuciones donde el número de procesadores se mantuvo en 8 y la cantidad de elementos tetraédricos en la malla comenzó con \approx 200 mil y fue duplicándose para cada ejecución. En el segundo conjunto se realizaron también 4 ejecuciones, sin embargo, ahora, se mantuvo fija la cantidad de elementos tetraédricos en la malla y por consecuente la cantidad de grados de libertad (1,634,843 elementos y 1,913,734 DOFs) y se varió el número de procesadores: 1, 2, 4 y 8 respectivamente.

Tabla 3.1 - Parámetros para ejecuciones preliminares en PETGEM.

Parámetro (Modelado)	Valor
Frecuencia	2
Base vectorial	1
Método EM	CSEM
Elementos tetraédricos en la malla	1,634,843
Grados de libertad (DOFs)	1,913,734
Parámetro (Arquitectura de cómputo)	Valor
Procesador	Intel Core i9-12900KF – 8 Núcleos
Capacidad de memoria principal	300 GB

Debido a que estas pruebas fueron llevadas a cabo en arquitecturas de cómputo modestas, no fue posible variar demasiado la cantidad de procesadores ni aumentar el valor de la base vectorial. No obstante, estas pruebas proporcionaron resultados significativos del estado de PETGEM al iniciar este proyecto, los cuales serán descritos en el siguiente capítulo.

3.5.3 Clúster de supercómputo

Para conocer mejor el comportamiento de PETGEM en arquitecturas de alto rendimiento y realizar los casos de prueba finales, se solicitó acceso a un clúster de supercómputo. A continuación, se describen las características de la supercomputadora donde se realizó la última etapa de este proyecto.

Leo Átrox

Leo Átrox es una supercomputadora habilitada en el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo (CADS) ubicado en Zapopan, Jalisco al interior del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

LeoAtrox se ejecuta sobre CentOS Linux y cuenta con soporte para trabajar, usando contenedores, otros sistemas operativos Linux. Utiliza Slurm Workload Manager para coordinar la gestión de recursos y la programación de trabajos. Tiene un rendimiento máximo teórico (Rpeak) de 501 teraFLOPS, con 5184 núcleos disponibles y 33,160 GB de memoria RAM. Cuenta con un total de 140 nodos de cómputo FUJITSU PRIMERGY, cada uno equipado con dos procesadores SkyLake INTEL Xeon Gold con una frecuencia de 3Ghz. También incluye 2 nodos acelerados por GPU, NVIDIA TESLA P100/12 GB y 4 nodos para cálculo de alto rendimiento con tecnología Xeon Phi 7250 a 1.4 Ghz de frecuencia. Tiene una capacidad de almacenamiento de 240 TB basado en un sistema Lustre y 1.2 PB en sistema NFS.

Para el envío de trabajos por Slurm, Leo Átrox cuenta con varias particiones entre ellas las principales son las siguientes:

Partición q1 (default o general): con 140 nodos de cómputo FUJITSU PRIMERGY que tienen dos procesadores SkyLake INTEL Xeon Gold, cada uno con 18 núcleos, obteniendo así 36 núcleos por nodo y un total de 5,040 núcleos. En esta partición q1 cada nodo cuenta con una memoria RAM de 192 GB y dispone de un tiempo máximo de ejecución de trabajos de 3 semanas.

Partición GPU: con 2 nodos acelerados por un GPU, NVIDIA TESLA P100/12 GB con 7168 Cuda Cores cada uno; además, cada nodo cuenta con dos procesadores SkyLake INTEL Xeon Gold y 64 GB de memoria.

3.5.4 Caso de prueba de uso de memoria

Al instalar PETGEM en el clúster de supercómputo y empleando el sistema modelo, los parámetros iniciales para las ejecuciones, mostrados en la tabla 3.1, se pudieron escalar acorde a la infraestructura computacional y con ello se consiguió lograr ejecuciones más representativas y rápidas. Para cumplir con las necesidades y objetivos de este proyecto, se realizaron algunas pruebas para determinar el escalamiento óptimo de las simulaciones. A continuación, se describen los primeros experimentos realizados cuyo propósito fue conocer el consumo de memoria durante las simulaciones de PETGEM.

Consumo de memoria en función de la base polinomial de MEF

Primero se realizaron pruebas de verificación tanto para comprobar que PETGEM funcionara correctamente dentro del clúster como para conocer la cantidad de recursos disponibles. Para estas pruebas se utilizaron los parámetros de modelado descritos en la tabla 3.1 y se realizaron ejecuciones de cómputo en paralelo con 32, 64, 128, 256 y 512 procesadores. Después, al aumentar el valor de la base vectorial, se detectó un posible problema de desbordamiento de memoria debido a que al aumentar la base vectorial las ejecuciones fallaban. Por esta razón, se realizaron pruebas para comprobar el escalamiento de la memoria utilizada en cada ejecución. Enseguida se describen los pasos realizados para llevar a cabo estas pruebas.

- Primero, se modificó el módulo `solver.py` dentro de la etapa de ensamblaje para leer y guardar la matriz de ensamblado global (matriz A).
- Posteriormente se escribió un código en MATLAB para leer la matriz A y con ello obtener la cantidad de entradas con valores distintos a cero. Este mismo programa sirvió, además, para realizar una representación gráfica de la matriz A y con ello tener una mejor visualización de los elementos de A. El porcentaje de valores diferentes a cero con respecto al número total de elementos de la matriz, permite calcular la cantidad de memoria requerida para almacenar la matriz A.
- Finalmente, se realizaron 6 ejecuciones de cómputo en paralelo donde en cada corrida de simulación se utilizó un número fijo de 32 procesadores y una malla de 12, 213 elementos tetraédricos, mientras que se emplearon los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para la base vectorial. Conforme aumenta el orden de base también lo hace el número de DOF y con ello el costo computacional.

Los resultados de estas pruebas fueron esenciales para planear y realizar el análisis final del proyecto. Estos resultados se discuten en el siguiente capítulo.

3.5.5 Reestructuración y optimización de código

Gracias al análisis de ingeniería inversa y las ejecuciones preliminares (computadora de escritorio y supercomputadora), se obtuvo una visión más clara y amplia de PETGEM. Esto permitió comenzar a indagar cuáles eran las limitaciones que tenía internamente el código y cómo mejorarlas. En este apartado se abordan los pasos que se siguieron para realizar las dos modificaciones más importantes en el código.

Lectura y escritura en disco

Durante el análisis de los archivos que contienen la información de entrada para las simulaciones y de su manejo interno en PETGEM se encontró un procesamiento excesivo de datos de manera secuencial en disco. Esto debido a que, en el código original, la información que entra al sistema al pasar por la fase de preprocesamiento se almacena en archivos de datos que se escriben en disco y, más adelante, previo a la fase de ensamblar la matriz A, estos archivos tienen que ser leídos para iniciar la solución numérica. En el código sin modificar, se escriben y leen 11 archivos de datos en disco. Para dimensionar el problema, hay que tener en cuenta que estos archivos almacenan matrices que en un estudio real y sencillo pueden llegar a contener más de un millón de datos cada uno. Y esta cantidad crece conforme se utiliza PETGEM para resolver modelos más complejos. Por esta razón, la primera etapa de optimización consistió en eliminar esta escritura y lectura a disco.

En esta primera optimización se realizó una reestructuración del código siguiendo los paradigmas de programación empleados en PETGE: orientación a objetos, estructurado y paralelizado. A fin de dotar este proceso interno de mayor flexibilidad se realizó lo siguiente:

- Se identificaron las clases y métodos donde se realizaba la escritura y lectura de archivos.
- El método donde se llevaba a cabo la escritura se dividió en una serie de métodos, contenidos dentro de la misma clase a la que pertenecía.

- Para determinar los bloques de códigos que conformarían una unidad o función, se realizó un análisis de las operaciones realizadas sobre el conjunto de datos, a fin de determinar cuáles pudieran constituirse como una operación “atómica” y posteriormente ser reutilizadas sobre cualquier otro conjunto de datos sin modificar la funcionalidad original del sistema.
- Derivado de esto se concluyó que era necesario crear un canal de comunicación entre la fase de preprocesamiento y ensamblaje. Para esto se utilizó el paradigma orientado a objetos, el diseño estructurado y el estándar MPI. Se crearon tres subrutinas que trabajando en conjunto toman los datos de las matrices elementales que antes se guardaban en disco. Ahora la información se distribuye entre todos los procesadores disponibles y con esto, al comenzar la fase de ensamblaje ya no es necesario leer datos en disco porque ya están disponibles en la memoria de cada procesador.
- Las estructuras de datos que originalmente se manejaban en disco, ahora se mapean en la memoria de cada procesador constituyendo atributos de clase u objeto que serán procesados posteriormente.
- Este cambio, a la par, impactó directamente al proceso de ensamblado del sistema lineal de ecuaciones, donde se cambió en gran parte el uso de la librería PETSc por Numpy. Esta modificación se profundiza y complementa en la siguiente optimización.
- Finalmente, un paso imprescindible fue comprobar que el código continuará generando los mismos resultados que la versión anterior. Para esto, con ayuda de un “script” de MATLAB se graficaron los datos de los campos EM obtenidos en los receptores.

En el siguiente capítulo se muestran los diagramas de las modificaciones realizadas a las clases y las subrutinas añadidas para reducir la utilización de disco.

Carga de trabajo en la fase de ensamblado

La segunda optimización se realizó en la fase de ensamblado. Es en esta fase donde inicia la solución numérica del problema y es una de las etapas más demandantes y tardadas del modelado. Es importante recordar que PETGEM resuelve un sistema lineal de

ecuaciones de la forma $A\vec{x} = \vec{b}$, donde la matriz A (global) puede llegar a tener millones de elementos. Este sistema de ecuaciones surge durante la fase de ensamblaje y se crea a partir de las matrices elementales. En este paso, antes de pasar al solucionador, todas las matrices elementales se juntan (ensamblan) para dar lugar tanto a la matriz global A como al vector \vec{b} . Conforme a esto, la propuesta de optimización se centra en intentar mejorar el proceso de ensamblado de la matriz global.

En el código original, el proceso de ensamblado cuenta con un bucle del tipo *for* que realiza el ensamblaje de las matrices elementales para después estructurar la matriz global. El alto costo computacional radica en la cantidad de iteraciones dentro del ciclo que se realizan para lograr el ensamblado de las matrices elementales; este número no se puede modificar pues está regido por el total de elementos en la malla, que para ciertos escenarios podrían ser varios millones. A pesar de esta limitación, sí fue posible mejorar el proceso con el cual se procesan los datos dentro del ciclo.

En el código modificado se optó por optimizar el llamado a las variables dentro del bucle *for*. Las variables que ya no necesitaban de la librería PETSc se añadieron directamente en el llamado de las funciones donde eran requeridas. Además, se hizo uso de la vectorización de datos a través de Numpy. Esto con el objetivo de extraer y optimizar las llamadas realizadas dentro del bucle. Los cambios se discuten más a profundidad en el capítulo de resultados.

3.5.6 Análisis final

Para efectuar un análisis final del desempeño de PETGEM y develar el efecto que tuvieron los cambios implementados en el código se realizaron tres casos de prueba. Este estudio tenía como principal objetivo determinar, en caso de que lo hubiera, el factor de mejora del código modificado con respecto a la versión original, esto es, la última versión estable de PETGEM al iniciar este proyecto. Estas pruebas se realizaron en el clúster de supercómputo Leo Átrox y para todas las simulaciones se utilizó el modelo de yacimiento de hidrocarburos en alta mar. A continuación, se describen los tres casos de prueba junto con sus parámetros de modelado y cómputo utilizados:

El primer escenario consistió en realizar una ejecución empleando 8 procesadores en paralelo para cada versión del código (original y modificado), utilizando parámetros tales que la exigencia computacional tanto en cálculo como en infraestructura fuera mínima. Esta

elección se realizó con el objetivo de disminuir el tiempo de cómputo y agilizar este experimento. En esta prueba no se analizará aún el escalamiento ni la mejora en rendimiento del código. El propósito de este caso de prueba es entender y explicar la estructura general del código, comparar los registros de ejecución, identificar y mostrar donde entran en funcionamiento las subrutinas implementadas en las optimizaciones y contrastar los valores de las métricas de desempeño para ambas versiones. En total, se ejecutaron 2 simulaciones y para el análisis se analizaron los archivos de registro de ejecución con ayuda de las herramientas Paraver y Extrae (BSC Tools, 2022). Los parámetros completos se presentan en la tabla 3.2.

Tabla 3.2 - Parámetros utilizados en las simulaciones del caso de prueba final 1.

Cantidad de simulaciones por versión: 1	
Parámetros de modelado	Valor
Método EM	CSEM
Base vectorial	1
Elementos tetraédricos en la malla	≈ 12 mil
Arquitectura de cómputo	Valor
Clúster de supercómputo	Leo Átrox
Partición del clúster	Q1
Procesadores utilizados	8

Las métricas de desempeño analizadas para este escenario fueron las siguientes:

- Global Efficiency (GE)
- Parallel Efficiency (PE)
- Load Balance (LB)
- Communication Efficiency (CommE)
- Computation Scaling (CompS)

El segundo caso de prueba consistió en realizar pruebas de escalado fuerte o “strong scaling”. Estas pruebas consisten en definir la forma en que el tiempo de ejecución cambia al aumentar el número de procesadores, pero manteniendo un tamaño de problema fijo y en tener una carga de trabajo reducida en el procesador conforme avanzan las ejecuciones. Para este escenario se utilizaron las bases vectoriales $p = 1, 2$, y se realizaron 5 simulaciones por cada base. Se partió de 8 procesadores y se duplicó el número en cada simulación hasta un máximo de 128 procesadores. En total se realizaron 20 simulaciones: cinco por cada base ($p = 1, 2$) y se llevó a cabo el análisis con el código original y modificado. Los parámetros completos se presentan en la tabla 3.3.

Tabla 3.3 - Parámetros utilizados en las simulaciones del caso de prueba final 2.

Cantidad de simulaciones por versión: 10	
Parámetros de modelado	Valor
Método EM	CSEM
Base vectorial	1, 2
Elementos tetraédricos en la malla	≈ 1.5 millones
Arquitectura de cómputo	Valor
Clúster de supercómputo	Leo Átrox
Partición del clúster	Q1
Procesadores utilizados	8, 16, 32, 64, 128

En el tercer caso de prueba se realizaron pruebas de escalado débil o “weak scaling”. Con este tipo de prueba se puede ver la forma en que el tiempo de ejecución varía al aumentar tanto el número de procesadores como el tamaño de problema n y con esto se logra una carga de trabajo constante para los procesadores. En este escenario se utilizaron las bases vectoriales $p = 1, 2, 3$, y se realizaron 4 simulaciones por cada base, esto en ambas versiones del código. Se comenzó con un tamaño de malla y número de procesadores muy pequeño y en cada simulación siguiente se duplicaron ambos valores. En total para este escenario se realizaron 24 simulaciones y los parámetros completos se muestran en la tabla 3.4.

Tabla 3.4 - Parámetros utilizados en las simulaciones del caso de prueba final 3.

Cantidad de simulaciones por versión: 12	
Parámetros de modelado	Valor
Método EM	CSEM
Base vectorial	1, 2, 3
Elementos tetraédricos en la malla	≈ 100, 200, 400, 800
Arquitectura de cómputo	Valor
Clúster de supercómputo	Leo Átrox
Partición del clúster	Q1
Procesadores utilizados	16, 32, 64, 128

En el siguiente capítulo se discuten los resultados obtenidos con estos escenarios y el impacto que tuvieron los cambios realizados en el código.

Capítulo 4 Resultados

Derivado del proceso metodológico descrito en el capítulo anterior, ahora se abordan los resultados obtenidos durante cada una de las etapas del proyecto. Primero, se muestran los productos obtenidos del análisis preliminar del código y como estos aportaron al entendimiento del mismo. Después, se describen las subrutinas creadas para mejorar el código junto con la reestructuración que se realizó en los módulos Python del sistema y que fue necesaria para adaptar los cambios. Finalmente, se muestran y discuten los datos provenientes del análisis final del código, el cual conllevó poner a prueba la versión actual y estable de PETGEM contrastada con la versión resultante de este proyecto.

4.1 Análisis preliminar

En esta sección se retoman las etapas de desarrollo del proceso de ingeniería inversa para analizar PETGEM con la metodología presentada en el capítulo 3 a fin de mostrar y discutir la información resultante.

4.1.1 Extracción de estructura y funcionalidad

Esta fase se conformó por dos etapas cuyo objetivo fue obtener la mayor cantidad de información posible acerca del código, tanto de la documentación como de la estructura interna. Enseguida se describen y muestran los resultados obtenidos en cada etapa.

Recopilar y examinar información

En el ámbito de la computación científica es muy común que los usuarios se enfrenten a trabajar con un software del cual tienen poco o nulo conocimiento. Por este motivo, el primer paso recomendado es recopilar y leer a detalle toda la documentación disponible.

En el caso de PETGEM con este paso se logró entender el propósito para el cual fue desarrollado el código, ámbito donde se desenvuelve, problemas geofísicos a los cuales da solución y resultados que ofrece. Asimismo, se obtuvo el diagrama de flujo de trabajo mostrado previamente en el capítulo 2 (figura 2.6). También, se realizó la configuración, instalación y ejecución de casos de prueba iniciales del código. Esto permitió conocer los archivos y datos de entrada y salida, y una primera vista del funcionamiento general del código.

Extraer información de estructura y funcionalidad

Gracias a la información recopilada se obtuvo un inventario detallado de cada una de las unidades de programación que conforman el sistema. En la Figura 4.1 se muestra un fragmento representativo del registro de una de las unidades analizadas. En cada unidad se consideraron los siguientes datos: a) identificación en color azul (nombre: si es un método o un constructor se obtiene el nombre de la clase, módulo empaquetado del que proviene y descripción de la funcionalidad); b) archivos que manipula en color amarillo (nombre; tipo de archivo: entrada, temporal o salida); c) parámetros en color verde (identificador, tipo de dato: string, int, etc., uso del parámetro: entrada, salida, significado dado en la funcionalidad); d) inter-relaciones en color naranja (nombre de las unidades de programación o módulos, y relación de llamado: padre o hijo). El inventario, en total, comprendió 93 unidades de programación.

Este inventario ayudó a tener más claridad acerca del funcionamiento de las unidades de programación dentro del código, y, por consiguiente, el propósito que tiene cada uno de los módulos dentro del sistema. Además, proporcionó una primera vista de la estructura del código, la cual se presenta con diagramas en las siguientes etapas.

Unidad	Objeto	Paquete	Descripción	Archivos	Operación	Parámetros	Tipo dato	Tipo de parámetro	Uso del parámetro	Significado del parámetro	Padre	Hijos	
setup(self)	Solver()	solver.py	Configura todo lo necesario antes de iniciar a solucionar el modelo. Y lee todos los archivos .dat guardados en el preprocessing	nodes.dat	Temporal	inputSetup	Objeto	Entrada	Procesado	Objeto que contiene los datos obtenidos del archivo params.yaml en el kernel a través de la clase InputParameters()	kernel.py	master(self) - common.py	
				meshConnectivity.dat	Temporal								Objeto MPIEnvironment() - parallel.py
				edges.dat	Temporal								readPetscMatrix() - parallel.py
				edgesNodes.dat	Temporal								readPetscVector() - parallel.py
				faces.dat	Temporal								
				facesEdges.dat	Temporal								
				dofs.dat	Temporal								
				conductivityModel.dat	Temporal								
				nnz.dat	Temporal								
				boundaries.dat	Temporal								
				source.dat	Temporal								
boundaryElements.dat	Temporal												

Figura 4.1 - Fragmento del inventario de unidades de programación de PETGEM.

Posteriormente se elaboró un inventario detallado de los archivos de datos (figura 4.2). Para generar este inventario se consideró la información general como el nombre y tipo de archivo (extensión), uso (entrada, temporal, salida), configuración, descripción y observaciones generales. Mientras que en la información por cada dato interno se incluye el identificador del dato, descripción, tipo de dato, longitud, y observaciones (restricciones o configuración). El inventario se compone de la inspección y registro de 17 archivos en total.

Con este paso se logró conocer y entender los parámetros de entrada que necesita el código para ejecutarse correctamente, datos internos que utiliza para el modelado EM, cómo se construyen las matrices que se almacenan en archivos temporales y cuál es su objetivo, y datos de salida que ofrece y cómo leerlos.

Archivo	nodes	Uso	Temporal	
Tipo	DAT (.dat)	Configuración	Los datos son estructurados en un array de dos dimensiones de punto flotante.	
Descripción	Valores de punto flotante que dan las coordenadas X, Y y Z de los cuatro nodos que componen cada elemento tetraédrico en la malla. Las dimensiones de nodes.dat están dadas por (número de elementos, 12).			
Observaciones generales	La matriz contiene 12 columnas, cada tres columnas representan las coordenadas X, Y y Z de cada nodo que forma el elemento.			
*Nombre	Descripción	Tipo	Longitud	Observaciones/ Restricciones/ Configuración
filas	Cada fila representa un elemento en la malla (tetraedro).			
columnas 1, 2 y 3	Coordenadas X, Y y Z del primer nodo que forma el elemento.	float		
columnas 4, 5 y 6	Coordenadas X, Y y Z del segundo nodo que forma el elemento.	float		
columnas 7, 8 y 9	Coordenadas X, Y y Z del tercer nodo que forma el elemento.	float		
columnas 10, 11 y 12	Coordenadas X, Y y Z del cuarto nodo que forma el elemento.	float		

Figura 4.2 - Registro de información del archivo temporal nodes de PETGEM en el inventario de archivos de datos.

4.1.2 Extracción de flujo de datos y control

El siguiente paso fue representar el diseño del sistema a un alto nivel, es decir, mostrar la estructura y diseño generando diagramas altamente simplificados. El estudio y análisis de la implementación de PETGEM es la base que permite interpretar el diseño del funcionamiento interno del código y extraer la estructura por medio de diagramas de flujo de datos y control. Utilizando la herramienta Lucidchart se crearon dos representaciones: a) un diagrama de paquetes donde se presentan las unidades de programación por cada módulo y cómo se conectan entre ellos (figura 4.3) y, b) un diagrama de estructura que evidencia la interacción de llamadas y las condiciones bajo las cuales se presentan. En la figura 4.4, sólo de manera ilustrativa, se muestra el diagrama de estructura completo y una extracción para dimensionar la estructura de PETGEM y visualizar de manera detallada la notación aplicada.

El diagrama de paquetes concentra todas las unidades de programación del código, lo cual permite visualizar a dónde pertenece cada clase, método o función, la dependencia que existe entre los módulos del sistema y, más importante, muestra que PETGEM fue construido bajo dos paradigmas de programación: orientación a objetos y diseño estructurado. Por otro lado, el diagrama de estructura nos deja ver cómo el funcionamiento interno del programa se divide en una secuencia principal de procesamiento,

preprocesamiento de los datos y los cálculos numéricos del modelado. Además, el conocer la relación entre cada clase, método o función será de suma importancia al momento de hacer modificaciones al código.

Figura 4.3 - Representación esquemática del diagrama de paquetes de PETGEM.

Figura 4.4 - Imagen representativa del diagrama de estructura de funcionalidad de PETGEM.

4.1.3 Generación de modelos documentados

Con la estructura clara de los flujos e información, se procedió a elaborar modelos de un nivel de mayor abstracción de los datos.

Primero se construyó el diagrama Entidad-Relación que modela el dominio de los datos y sirve para comprender las relaciones no explícitas de la información manejada por PETGEM (figura 4.5). Posteriormente, con la finalidad de identificar la arquitectura general se construyó el diagrama de capas que muestra la organización del sistema (figura 4.6a) y el diagrama de flujo funcional general, representando los pasos funcionales requeridos para el modelado que pretende PETGEM (figura 4.6b). Dado que la ingeniería inversa no contempla cambios, sólo el proceso de examinar el sistema sin modificar su funcionalidad, el diseño recuperado expresa y detalla el estado actual de PETGEM.

Figura 4.5 - Diagrama E-R elaborado a partir del inventario de archivos de PETGEM.

Figura 4.6 - (a) Diagrama de capas y (b) diagrama de flujo general de PETGEM.

4.2 Reestructuración del código

En el capítulo anterior se describió el proceso que seguimos para realizar los cambios propuestos y las razones que justifican por qué eran necesarios. A continuación, se aborda de manera más puntual los módulos, secciones y clases, donde fueron implementados dichos cambios, así como su funcionalidad y diagramas correspondientes; esto con la intención de mostrar la modificación en la estructura del código y subrutinas agregadas. Estos cambios impactaron en 4 de los 10 módulos Python que conforman PETGEM, los cuales son: *kernel.py*, *parallel.py*, *preprocessing.py* y *solver.py*.

Lectura y escritura en disco

Las subrutinas creadas para distribuir las matrices (elementales) de datos en los procesadores disponibles fueron agregadas dentro del módulo *parallel.py*. En la figura 4.7 se muestra el diagrama del módulo antes y después de agregar las subrutinas de distribución.

(a) Módulo *parallel.py* versión original

(b) Módulo *parallel.py* versión modificada

Figura 4.7 - Diagrama de paquetes y clases del módulo *parallel.py* de PETGEM en la versión (a) original y (b) modificada.

En total fueron añadidas 3 subrutinas con un propósito específico. La primera: *communicationScatter*, recibe una matriz e inicializa y controla el proceso de distribución de la misma. La subrutina *distPETSc*, toma el número total de filas de la matriz y con ayuda de la librería PETSc establece la cantidad de filas que se asignarán a cada procesador. Finalmente, *scatterMatrix* asigna los recursos de memoria necesarios en cada procesador y distribuye la matriz.

Al implementar estas funciones fue necesario cambiar la estructura original del preprocesamiento de datos. En la versión anterior, durante la ejecución del módulo *preprocessing.py*, en el método *run(self)*, se obtenían las matrices de datos y se escribían en disco con ayuda de la librería PETSc. Por esta razón, para llevar a cabo la implementación y funcionalidad en el código fue preciso dividir el método *run(self)* en un conjunto de métodos, los cuales obtienen individualmente sus datos correspondientes y después llaman a las nuevas subrutinas de dispersión. En la figura 4.8 se muestran los diagramas de los cambios realizados.

Figura 4.8 - Diagrama de paquetes y clases del módulo *preprocessing.py* en la versión (a) original y (b) modificada.

El último cambio de la mejora, relativa a lectura y escritura en disco, fue en los módulos *kernel.py* y *solver.py*. Anteriormente, desde el *kernel.py* se mandaba a ejecutar individualmente el *preprocessing.py* y al concluir se obtenían los datos en disco. Seguidamente, iniciaba el *solver.py* y desde el método *setup (self)* se leían los datos. Ahora, en el código modificado, el preprocesado no se realiza por separado, todos sus métodos son llamados desde el *setup (self)*. Esto permite que los datos distribuidos con las subrutinas nuevas pasen directo a este módulo sin necesidad de recurrir a disco. Con estas modificaciones se logró eliminar totalmente la escritura y lectura de 10 ficheros y parcialmente de 1 fichero, los cuales son: *nodes.dat*, *meshConnectivity.dat*, *edges.dat*, *edgesNodes.dat*, *faces.dat*, *facesEdges.dat*, *dofs.dat*, *conductivityModel.dat*, *boundaries.dat*, *source.dat* y *nnz.dat*. El archivo *conductivityModel.dat* está condicionado por el postprocesado, si el usuario requiere el archivo de salida VTK, este fichero debe ser escrito en disco debido a que esta última etapa aún se realiza de manera secuencial.

Finalmente, dentro del *solver.py* se encuentra el proceso de ensamblado y este utiliza las matrices de datos recibidas en el *setup (self)*. En la versión anterior estas tenían formato PETSc, y ahora llegan a este proceso en formato Numpy, por lo cual se modificó el bucle de código donde se realiza el ensamblaje y así pudiera aceptar el nuevo tipo de datos.

Carga de trabajo en la fase de ensamblado

Este cambio fue hecho dentro del bucle *for* del ensamblado de la matriz global A. En un principio, el inconveniente para realizar una optimización en esta sección de código era

el uso de la librería PETSc en el bucle; en cada ciclo se realizaba una llamada con dicha dependencia a una fila para cada una de las 7 matrices de datos requeridas en esta sección, y, para tres de ellas se aplicaba la función *reshape* de Numpy por separado. Derivado de la primera optimización se sustituyó el uso de matrices PETSc por matrices Numpy dentro de este bucle. Esto permitió agregar una optimización nueva y reducir un poco el código.

Una vez que el ciclo *for* contaba con la estructura de Numpy para matrices se comenzó a mejorar esta sección. Primero, gracias al fácil manejo de matrices con Numpy fue posible reducir algunas líneas de código. Las matrices que antes necesitaban una línea de código separada para obtener una fila deseada pasaron a ser llamadas directamente en las funciones donde eran necesarias. Después, en las tres matrices de las cuales se obtiene una fila y ésta necesita pasar por la función *reshape* se utilizó la vectorización de datos. La vectorización es una técnica para tratar datos de matrices o vectores sin hacer uso de bucles *for*. Explotar las capacidades de Numpy para vectorizar operaciones representa una oportunidad de optimización del código, esto, debido a que procesar grandes cantidades de datos en Python puede llegar a ser lento comparado con lenguajes como C o C++. Por ello, es recomendable utilizar librerías compiladas en C, tal es el caso de Numpy. Además, otra razón por la cual se optó por usar la vectorización fue para mejorar el llamado y guardado de las filas de datos y, al mismo tiempo, realizar el *reshape*. Estas modificaciones permiten extraer estas líneas de código y realizar estas instrucciones previo al inicio del bucle.

Después de concluir con la reestructuración de código se obtuvieron y compararon los datos de las matrices en ambas versiones, tanto en las matrices distribuidas como en la matriz de ensamblado global A, esto confirmó que la información se mantuvo íntegra y no se afectó debido a los cambios. Posteriormente, fue esencial verificar que los resultados obtenidos en la nueva versión eran similares a la anterior. Para esto se creó un "script" en MATLAB que toma los datos de los archivos H5 de salida, se procesa la información para comparar con valores de referencia y, finalmente, se grafican los resultados.

Enseguida, en la figura 4.9, se contrastan los resultados de ambas versiones de PETGEM. Esta figura presenta una comparativa de la componente en x del campo eléctrico total para el modelo canónico de hidrocarburos, utilizando una malla con aproximadamente 1.6 millones de elementos y base vectorial de orden 1. En la figura 4.9 la línea azul es el

resultado exacto para este modelo (solución analítica), la línea roja es la solución ofrecida por la versión original de PETGEM y la línea negra es la solución con la versión modificada.

Para el caso de estas dos simulaciones realizadas con diferente versión del código, se observa que los datos graficados son prácticamente iguales. Esto y la verificación de las matrices, mencionada previamente, garantizan que las modificaciones realizadas al código original no alteraron los datos ni resultados obtenidos con PETGEM.

Figura 4.9 - Comparativa de la componente en x del campo eléctrico para el escenario canónico de hidrocarburos. Empleando 1.6×10^6 elementos y una base vectorial de orden 1.

4.3 Análisis de consumo de memoria

Las simulaciones realizadas para el análisis comparativo entre la versión original y modificada de PETGEM se realizaron en la supercomputadora Leo Átrox. Aunque Leo Átrox es una infraestructura de supercómputo, la realidad es que no se compara con los recursos computacionales de la MareNostrum, superordenador emblemático y más potente de España. Dado que no es posible equiparar la infraestructura de Leo Átrox con la MareNostrum no es factible comparar directamente con resultados previos. Sin embargo, sí se realizó una comparación entre la versión original (al momento de desarrollar este proyecto) y la versión modificada. Para contrastar resultados entre ambas versiones se llevó a cabo un estudio exhaustivo utilizando al máximo las características y recursos de Leo Átrox disponibles para este proyecto.

Después de realizar la reestructuración del código se comenzaron a lanzar simulaciones computacionalmente más demandantes: bases vectoriales más altas y mallas con miles e incluso millones de elementos tetraédricos. Sin embargo, surgió un problema inesperado, gran parte de estas ejecuciones se detenían durante la fase de ensamblado y mostraban un error de desbordamiento de memoria, por tanto, todo apuntaba a un problema con la memoria RAM disponible por cada nodo de cómputo y procesador.

Para entender qué estaba ocurriendo con las simulaciones y analizar el desbordamiento de memoria, fue necesario realizar algunas simulaciones preliminares para conocer el escalamiento de la memoria requerida y verificar la causa del problema. Se realizaron seis simulaciones, todas con una misma malla de aproximadamente 12 mil elementos tetraédricos, y cada una de ellas con una base vectorial distinta. Estos parámetros se escogieron debido a que al aumentar el orden de la base vectorial crece la cantidad de puntos donde se analizan los campos EM, y, en consecuencia, durante la ejecución se deben realizar más cálculos y almacenar más datos.

Durante cada ejecución se obtuvo en un archivo la matriz de ensamblado global (matriz A); esta matriz es la que necesita más espacio de almacenamiento en memoria RAM durante la simulación. Para leer y tratar los datos de la matriz global se utilizó un “script” en MATLAB. Se realizó un análisis de los elementos de la matriz e identificaron aquellos con valor diferente de cero. Estos datos son almacenados en la memoria de cada procesador durante el modelado. Con esto se logró obtener información del crecimiento de los requerimientos de capacidad de memoria necesaria por cada simulación. Además, este “script” proporciona una representación visual de la matriz A (figura 4.10). Cada grafica de la figura 4.10 corresponde a un valor de base vectorial, donde las áreas en color blanco representan entradas de la matriz con valores iguales a cero y, las regiones de color azul, entradas distintas de cero. En la Tabla 4.1 se muestran la cantidad de valores no ceros obtenidos por ejecución, el porcentaje que representan en la matriz y la memoria requerida.

Tabla 4.1 - Datos de consumo de memoria en simulaciones con 12 mil elementos tetraédricos y base vectorial de orden 1 al 6.

Base vectorial	Entradas distintas de cero (nz)	Porcentaje nz	Espacio requerido (GB)
1	242 619	0.095	0.0018
2	3 444 794	0.050	0.0257
3	19 603 668	0.035	0.1461
4	72 959 556	0.027	0.5436
5	211 155 574	0.023	1.5732
6	516 595 824	0.020	3.8489

Figura 4.10 - Graficas de las entradas de la matriz de ensamblado global A para bases vectoriales $p = 1, 2, 3, 4, 5$ y 6 . Las regiones en blanco denotan valores iguales a cero y aquellas regiones en azul valores distintos de cero.

Al comparar los datos registrados en la tabla 4.1 de la primera y última ejecución, se puede ver que el almacenamiento requerido para pasar de una base de orden 1 a una base de orden 6 crece en tres órdenes de magnitud y, de hecho, el crecimiento del espacio requerido es tipo exponencial.

Cabe resaltar que la matriz A es almacenada en cada procesador activo durante la ejecución, y se sabe que es el proceso que necesita más consumo de memoria, sin embargo, no existe un registro previo de cuanto almacenamiento es necesario. Adicionalmente, Leo Átrox cuenta solo con 192 GB de memoria RAM por nodo de cómputo, y cada nodo cuenta con 36 núcleos de procesamiento, lo que da lugar a un poco más de 5 GB por procesador. Por ello y en virtud de lograr la adecuada conclusión de las simulaciones se decidió el uso de los parámetros reducidos establecidos para este experimento. A lo cual el resultado fue favorable y las 6 simulaciones terminaron su ejecución de manera correcta, debido a que únicamente se requirieron aproximadamente 4 GB de almacenamiento para la matriz A en la base vectorial más demandante ($p=6$).

Los datos en PETGEM crecen de manera lineal, por tanto, en un ejemplo más complejo donde en lugar de 12 mil elementos de malla fueran 1.2 millones, el almacenamiento sería 100 veces más grande, esto significa que cada procesador necesitaría aproximadamente 384 GB únicamente para almacenar en memoria la matriz A, lo equivalente a la memoria de 2 nodos de cómputo. Si bien al emplear más nodos de cómputo por ejecución se obtiene más memoria, la constante demanda de recursos en la supercomputadora limita estos escenarios. Por tanto, este análisis muestra la imposibilidad de explorar escenarios con millones de elementos y bases vectoriales 4, 5 o 6.

A causa de las limitantes de PETGEM en la infraestructura de supercómputo discutidas previamente, el escalamiento de memoria en función del número de elementos de malla y orden de la base vectorial era imprescindible antes de planear e intentar escenarios más complejos o específicos como los del análisis final. Debido a que, si no se conocía la limitante y de dónde provenía, se podrían realizar experimentos sin rumbo y fallidos que consumirían recursos y tiempo a lo largo de la última etapa del proyecto. Con estos resultados se logró eficientizar el uso de la infraestructura computacional y la planeación de los casos de prueba finales.

4.4 Análisis final del código fuente y rendimiento de PETGEM

La parte final de este proyecto contempla el análisis de la estructura del código en ambas versiones: original y la propuesta en este proyecto. También se muestran los resultados de la comparación entre códigos y, a través de las métricas de desempeño, se determina el grado de impacto de los cambios realizados. Al final de esta sección se presentan y discuten los resultados obtenidos al utilizar las técnicas de escalamiento “Strong” y “Weak scaling”. Todas las simulaciones fueron realizadas en el clúster Leo Átrox utilizando el modelo canónico de un yacimiento de hidrocarburos descrito en el capítulo 3.

4.4.1 Estructura de PETGEM

El análisis preliminar discutido en la sección 4.1 permite definir la estructura del código desde la perspectiva de la documentación, archivos de datos, lectura y análisis directo del código desarrollado. Enseguida, se explica y analiza la estructura de PETGEM para la versión original y modificada desde el punto de vista de la ejecución del código. Empleando herramientas como Paraver y Extrae, se presenta de qué manera y cuáles fueron las secciones donde impactaron los cambios realizados. Para ello, en ambas versiones, utilizando la herramienta pyextrae se colocaron marcas en ciertos eventos clave que delimitan cada una de las fases del modelado que implementa PETGEM y las modificaciones añadidas.

Con Paraver la visualización del comportamiento del código se presenta gráficamente, para cada procesador activo durante la ejecución del sistema, por medio de barras horizontales que abarcan el tiempo total de la simulación. Estas líneas de tiempo se tornan de distintos colores para ofrecer diferentes niveles de detalle e información acerca de la ejecución del código. Además, de manera general, las secciones amarillas que cruzan verticalmente a las barras horizontales de tiempo global de cada procesador representan líneas de comunicación, es decir, el paso de información entre procesadores u operaciones de escritura y lectura. Por otro lado, el color negro entre cada barra horizontal representa la división entre el registro de cada procesador, mientras que los espacios negros que dividen los colores a lo largo de las barras horizontales significan que no se está realizando algún proceso MPI o cómputo. Cada imagen mostrada durante este análisis representa la misma simulación desde diferentes perspectivas que ofrecen información significativa acerca de la estructura y desempeño del código en cada versión.

Para analizar la estructura de PETGEM en la versión original y modificada se realizaron simulaciones con el mismo escenario geológico descrito en la sección 3.5 y con los parámetros del caso de prueba final 1 (tabla 3.2). Esta elección de valores se realizó con el objetivo de facilitar el manejo de la información y mostrar de manera más clara los resultados. A continuación, en cada sección se describen y contrastan diferentes aspectos de la estructura del código durante su ejecución para la versión original y modificada.

Estructura general

Las figuras 4.11 y 4.12 muestran, para la versión original de PETGEM, la línea de tiempo global (horizontal) de la simulación en cada uno de los ocho procesadores empleados. La ventana temporal mostrada abarca cuatro etapas: preprocesado (azul), ensamblado (blanco), solucionador (rojo) y postprocesado (rosa). Con la finalidad de ilustrar adecuadamente la estructura del código, la imagen 4.11 muestra, en color amarillo, las líneas de comunicación entre procesadores, mientras que dicha información, para mayor claridad, se ha removido en la figura 4.12. Enseguida se describe cada etapa del modelado:

- a) Área azul: corresponde al preprocesado de la información del modelo y parámetros ingresados por el usuario.

Al final del preprocesado, sigue un intervalo de tiempo (color negro) que corresponde a la escritura y lectura en disco de los ficheros de datos que almacenan la información de la malla.

- b) Área blanca: pertenece al proceso de ensamblado del sistema de ecuaciones $A\vec{x} = \vec{b}$, a partir de las matrices elementales.
- c) Área roja: corresponde a la solución numérica del sistema de ecuaciones (solucionador). En esta etapa existe una gran cantidad de líneas de comunicación (amarillo) debido a que se está realizando cómputo en paralelo para resolver el sistema de ecuaciones, lo cual implica comunicación entre todos los procesadores (figura 4.11).
- d) Finalmente, la sección rosa, corresponde al postprocesado de información para obtener los archivos de salida. Este se realiza de manera secuencial, por ello, solo existe la barra del primer procesador.

Figura 4.11 - Vista de estructura general con líneas de comunicación correspondiente a la versión original de PETGEM.

Figura 4.12 - Vista de estructura general sin líneas de comunicación correspondiente a la versión original de PETGEM.

Figura 4.13 - Vista de estructura general con líneas de comunicación correspondiente a la versión modificada de PETGEM.

Figura 4.14 - Vista de estructura general sin líneas de comunicación correspondiente a la versión modificada de PETGEM.

Como resultado del análisis descrito en la sección 4.1 y con el objetivo de optimizar el manejo de datos provenientes del proceso de discretización e intentar eficientizar el ciclo de ensamblado, se realizaron una serie de modificaciones en la estructura del código, específicamente en la etapa de preprocesamiento y ensamblado de la matriz global A. Por tanto, la estructura del código de PETGEM cambió. Ahora, en las figuras 4.13 y 4.14, se muestra el análisis de estructura para el código modificado. La figura 4.13 muestra la estructura general del código con las líneas de comunicación y la figura 4.14 sin dichas líneas. La estructura general de las diferentes etapas, así como la simbología de colores son las mismas que en las figuras 4.11 y 4.12.

El primer cambio destacable es que, a lo largo de la barra horizontal del tiempo global, el espacio en negro entre las fases de preprocesado y de ensamblado, que contenía las líneas de comunicación de la lectura de los ficheros, desapareció. Esto se debe a que se eliminó la lectura y escritura en disco. Ahora, en el código modificado, las funciones que crean las matrices de datos son llamadas directamente desde el módulo `solver.py`, los datos se distribuyen y la información se mantiene en la memoria de los procesadores sin necesidad de escribir a disco.

Estructura de la fase de preprocesado con las subrutinas de distribución implementadas

Al igual que se delimitaron las áreas principales del código, y con el propósito de mostrar específicamente donde se reflejan los cambios principales implementados, se analizaron las subrutinas de distribución añadidas y descritas en la sección 4.2. Estas subrutinas son llamadas durante el preprocesamiento de datos. En las figuras 4.15 y 4.16 se presenta la etapa de preprocesado con mayor detalle. Ahora, esta fase se divide principalmente en 3 colores, cada uno representa una de las funciones agregadas (figura 4.15). El azul cielo es la función que inicializa y controla la distribución de las matrices (`communicationScatter`), el color naranja representa la subrutina que determina la cantidad de filas que se mandarán a cada procesador (`distPETSc`) y el color amarillo es la distribución de las matrices (`scatterMatrix`).

En la versión original de PETGEM el preprocesamiento era realizado únicamente por el procesador maestro y los demás procesadores esperaban durante ese tiempo. Ahora, con las modificaciones implementadas, los datos de la malla son obtenidos en el procesador maestro y las subrutinas de distribución son llamadas en todos los procesadores para hacer

la distribución de los datos. La Figura 4.16 muestra una segunda ampliación, esto es, cada etapa del preprocesado se muestra con mayor detalle y gracias a ello se distingue mejor en qué momento temporal se ejecutan las nuevas subrutinas y el tiempo de cómputo para cada una de ellas.

Figura 4.15 - Vista ampliada de la fase de preprocesado donde se muestra la ejecución de las subrutinas de distribución.

Figura 4.16 - Segunda ampliación de la fase de preprocesado donde se muestra la ejecución de las nuevas subrutinas

Estructura de la vista de Instrucciones Por Ciclo

La figura 4.17 muestra la vista de IPC de la versión original. El color azul representa un número de IPC alto, lo cual indica que el código está aprovechando eficientemente los recursos de hardware disponibles. El color verde indica un número de IPC bajo, lo cual puede ser causado por diversos motivos, pero principalmente la falta de optimización o cuellos de botella en el rendimiento. También se puede observar que en todos los procesadores la fase de preprocesado y el comienzo del ensamblado inician y terminan procesos de manera casi simultánea. Sin embargo, al finalizar el ensamblado existe un desbalanceo debido a que dicho proceso termina de forma diferente en cada procesador. Además, hacia el final de la fase del solucionador existe un área pequeña en la línea de cada procesador marcada en tono verde claro, lo cual indica que el IPC decae bastante.

Figura 4.17 - Vista de instrucciones por ciclo para la versión original de PETGEM.

Figura 4.18 - Vista de instrucciones por ciclo para la versión modificada de PETGEM.

Ahora, la figura 4.18 muestra una representación de IPC para la versión modificada. Se observa que para este caso de prueba (parámetros de la tabla 3.2), las modificaciones realizadas a PETGEM no afectaron de manera significativa o bien, debido a que este escenario es principalmente enfocado a entender y explicar la estructura del código, se emplearon parámetros de simulación reducidos que no permitieron mostrar las bondades de los cambios implementados. Como se puede observar de la figura, la carga de número de IPC se mantiene muy similar para ambas versiones. Sin embargo, visto desde un punto general, los valores de estas gráficas, tanto de la versión original como modificada, son un punto de partida para comenzar analizar y planear cuales serían las áreas y mejoras en las que sería bueno trabajar para optimizar el código en un trabajo futuro y aumentar su rendimiento.

Estructura de la vista de MPI

La Figura 4.19 muestra el perfil MPI de la simulación (tabla 3.2) empleando el código original. Se muestran todas las comunicaciones paralelas y cada color representa el llamado a una función MPI. Si bien existen muchas funciones MPI que entran en acción durante la ejecución, como las marcadas con el color rosa y morado que representan las funciones MPI Allreduce y Startall respectivamente, el análisis de la figura se centra en la

parte inicial. A lo largo de la barra horizontal de tiempo global, durante la fase de preprocesado, se puede observar una sección en color rojo, esta área representa la función MPI Barrier, lo cual significa que el proceso paralelo en todos los procesadores, excepto en el maestro, se detiene en espera de que termine el trabajo secuencial. Esto es importante de mencionar porque en la nueva versión cambia este comportamiento. Además, para todos los procesadores la fase de ensamblado está en color negro porque durante esta etapa no se realiza ningún llamado a funciones MPI.

Figura 4.19 - Vista de comunicaciones MPI para la versión original de PETGEM.

Figura 4.20 - Vista de comunicaciones MPI para la versión modificada de PETGEM.

En el perfil MPI de la nueva versión (figura 4.20) se puede notar un cambio significativo de la estructura de las tareas paralelizadas durante la etapa de preprocesado. En la versión original la mayoría de los procesadores se mantenían inactivos porque esta etapa era únicamente secuencial. Ahora que el código tiene implementadas las subrutinas de distribución de la información del mallado, gran parte de lo que antes era una función MPI Barrier (color rojo) pasó a ser MPI Broadcast (color amarillo). Esto se debe a las comunicaciones MPI que se establecieron entre los procesadores al distribuir las matrices de datos.

Estructura de vista de cómputo relevante

La figura 4.21 muestra, para la versión original de PETGEM, los puntos en la línea temporal donde existe cómputo relevante, es decir, instrucciones que se ejecutan de manera útil o eficiente con respecto al total de instrucciones realizadas durante toda la ejecución. Donde el color azul representa mayor número de instrucciones útiles (eficientes) y el verde denota una menor cantidad. Si se hace un contraste entre estas gráficas y el perfil de MPI (figuras 4.19 y 4.20) se observa que en las áreas de color negro de la de vista de cómputo relevante es donde se ejecutan únicamente comunicaciones MPI y no se realiza nada de cómputo. Asimismo, la etapa intermedia del solucionador que decae en IPC (figuras 4.17 y 4.18) se debe a que existen algunas comunicaciones MPI y solo un poco de cómputo relevante entre estas.

Figura 4.21 - Vista de cómputo relevante para la versión original de PETGEM.

Figura 4.22 - Vista de cómputo relevante para la versión modificada de PETGEM.

En la Figura 4.22 se muestra el cómputo relevante para la nueva versión. Sin embargo, a diferencia del comportamiento en la versión original, ahora se observa cómo el área que simboliza el preprocesado a lo largo de las barras horizontales no es solo de color negro. Ahora existen pequeñas secciones de color verde que representan el trabajo computacional de las funciones incorporadas.

Finalmente, este análisis con la herramienta Paraver en ambas versiones, muestra el impacto obtenido en el funcionamiento del código al implementar la reestructuración planeada. Aunque en estas ejecuciones se utilizaron los parámetros de la tabla 3.2, los cuales son para un escenario computacionalmente poco demandante, estas simulaciones sirvieron como modelo de prueba para analizar el cambio de estructura del código y verificar que PETGEM estuviera correctamente instalado en la supercomputadora, que funcionara correctamente y, que, además, se obtuvieran los mismos resultados con ambas versiones. Esto también crea un precedente hacia futuras optimizaciones porque será más sencillo entender cómo ha cambiado la estructura de PETGEM.

En los resultados siguientes se analizan casos más relevantes en cuanto a tamaño del problema para verificar si estas optimizaciones tuvieron algún impacto significativo en cuestión de tiempo para casos realistas.

4.4.2 Métricas de desempeño

Las métricas de desempeño para códigos de alto rendimiento se calculan como eficiencias entre 0 y 1. En general, valores arriba de 0.8 se consideran aceptables y valores por debajo indican problemas de rendimiento. A continuación, en la Tabla 4.2 se proporciona una comparativa entre los valores calculados de las métricas principales para el caso de prueba 1 (parámetros de la tabla 3.2). Con el fin de una mejor lectura de las métricas los valores se colocan en porcentajes.

Tabla 4.2 - Tabla comparativa de las principales métricas de desempeño.

Métricas	Global Efficiency (GE)	Parallel Efficiency (PE)	Load Balance (LB)	Communication Efficiency (CommE)	Computation Scaling
Versión original	78.64%	78.64%	92.68%	84.85%	100%
Versión modificada	80.62%	80.62%	92.48%	87.17%	100%

A pesar de que las modificaciones más importantes a PETGEM no fueron en el apartado de paralelismo, en la nueva versión se obtuvo una mejora de aproximadamente un 2% en la eficiencia global, eficiencia paralela y eficiencia de comunicación. El valor para la escalabilidad computacional se agrega por ser una de las submétricas principales, sin embargo, su valor para este estudio es de 100% debido a que se obtiene dividiendo diversas ejecuciones con diferentes procesadores o simulando escenarios con otra herramienta computacional. Para este caso solo se cuenta con una ejecución por versión, por tanto, su valor es igual a 1.

4.4.3 Pruebas de escalamiento

A continuación, se discuten los resultados obtenidos en las pruebas “strong scaling” y “weak scaling”. Cabe recordar que el test strong scaling consiste en observar de qué manera el tiempo de ejecución cambia al aumentar el número de procesadores, pero manteniendo un tamaño de problema constante. Por otro lado, “weak scaling” analiza la forma como el tiempo de ejecución varía al aumentar tanto la cantidad de procesadores como el tamaño del problema.

Los parámetros para estas simulaciones fueron escogidos gracias a los resultados de escalamiento de memoria (sección 4.3) y las necesidades propias de este tipo de pruebas. Para este tipo de ensayos se deben utilizar simulaciones lo suficientemente grandes que requieran una cantidad significativa de tiempo de procesamiento, pero no tan grandes como para agotar la memoria de los procesadores; además, se deben utilizar datos y valores que sean representativos de escenarios geofísicos realistas. Por ello, para no generar un desbordamiento de memoria, los parámetros no van más allá de aproximadamente 1.5 millones de elementos tetraédricos y bases vectoriales 1, 2 o 3. Los parámetros de cada experimento se pueden ver en las tablas 3.3 y 3.4 en la sección 3.5.6.

Cabe resaltar que cada experimento fue realizado 3 veces con el propósito de verificar correctamente los tiempos de cada fase del código y en caso de existir algún error poder encontrarlo y solucionarlo a tiempo.

Strong scaling

Para el análisis de escalamiento fuerte se mantuvo fijo el número de elementos tetraédricos y se varió el número de procesadores en cada ensayo. Esta prueba se realizó para bases vectoriales de orden 1 y 2 (ver tabla 3.3). El tiempo de ejecución en cada simulación se obtiene gracias a los temporizadores colocados a lo largo del código, estos registran y arrojan el tiempo individual por etapa, así como una suma total. Los tiempos totales por ejecución se muestran en las Tablas 4.3 y 4.4, para $p = 1$ y $p = 2$, respectivamente. La representación gráfica de los resultados de la prueba de “strong scaling” se presenta en las figuras 4.23 y 4.24.

En un escenario ideal, para la prueba de escalamiento fuerte, se espera que el tiempo de ejecución se reduzca proporcionalmente a medida que se aumenta la cantidad de procesadores. No obstante, en PETGEM, el tiempo deja de disminuir proporcionalmente

debido a que la ejecución se ve saturada por el intercambio de mensajes entre tareas MPI durante la etapa del solucionador.

Tabla 4.3 - Tabla comparativa de tiempos de simulación para pruebas de “strong scaling” con base vectorial de orden 1.

Versión original – Base vectorial 1			Versión modificada – Base vectorial 1			Ganancia de tiempo entre versiones	
Procesadores	Tiempo total		Procesadores	Tiempo total		Segundos	Minutos
	Segundos	Minutos		Segundos	Minutos		
8	2560.09	42.67	8	2412.71	40.21	147.38	2.46
16	1367.47	22.79	16	1327.45	22.12	40.02	0.67
32	851.45	14.19	32	810.88	13.51	40.57	0.68
64	577.60	9.63	64	555.46	9.26	22.13	0.37
128	482.31	8.04	128	467.19	7.79	15.12	0.25

Tabla 4.4 - Tabla comparativa de tiempos de simulación para pruebas de “strong scaling” con base vectorial de orden 2.

Versión original – Base vectorial 2			Versión modificada – Base vectorial 2			Ganancia de tiempo entre versiones	
Procesadores	Tiempo total		Procesadores	Tiempo total		Segundos	Minutos
	Segundos	Minutos		Segundos	Minutos		
8	28628.41	477.14	8	28459.73	474.33	168.68	2.81
16	14774.85	246.25	16	13774.98	229.58	999.87	16.66
32	7971.17	132.85	32	7798.59	129.98	172.58	2.88
64	6220.10	103.67	64	6046.09	100.77	174.01	2.90
128	5281.66	88.03	128	4593.74	76.56	687.91	11.47

Con estas simulaciones se observa una ganancia en tiempo gracias a las optimizaciones realizadas, no obstante, esta es pequeña debido a que las funciones implementadas son llamadas muy pocas veces y solo durante la etapa de preprocesado. Asimismo, si bien al aumentar la base vectorial se espera un gran aumento de tiempo de ejecución, cabe resaltar que en las ejecuciones de 16 y 128 procesadores con base vectorial 2 existe una ganancia significativa de tiempo comparada con las demás simulaciones de este experimento. Esto se debe a una variación considerable de tiempo durante la fase del solucionador. Esta variación puede ser debido a distintas razones, sin embargo, dado que dichas variaciones se presentaron durante los subsiguientes experimentos al final del capítulo se discute lo que podría causar estas alteraciones.

Figura 4.23 - Gráfica comparativa de tiempos totales de simulación para pruebas de "strong scaling" con base vectorial de orden 1.

Figura 4.24 - Gráfica comparativa de tiempos totales de simulación para pruebas de "strong scaling" con base vectorial de orden 2.

Weak Scaling

Para finalizar, la segunda ronda de experimentos, se realizó el test “weak scaling”. Con esta técnica, en principio, se espera obtener un crecimiento constante en el tiempo cuando los procesadores y la cantidad de elementos en la malla se aumentan proporcionalmente, en este caso al doble para cada simulación. Con el objetivo de probar la escalabilidad del código a medida que crece la complejidad del problema, se realizaron simulaciones con los parámetros reportados en la tabla 3.4; esto es, bases vectoriales de orden 1 al 3 y duplicando el número de procesadores de 16 hasta 128, para un total de 12 simulaciones. Similar al análisis del escalamiento fuerte, en cada etapa importante se incorporaron temporizadores al código. Esto es, *Preprocessing*: preprocesado de datos, *SetupSolver*: configuración previa al ensamblaje y solucionador, *Assembly*: ensamblado de matrices y *Solver*: etapa de solución del problema.

Las tablas 4.5 a 4.7 muestran el tiempo individual de cada temporizador, tanto en segundos y minutos, acorde al número de procesadores empleados en cada simulación. Mientras que las figuras 4.25 a 4.27 nos permiten comparar directamente la diferencia de tiempo total (ganancia) entre la versión original respecto a la modificada.

Cabe enfatizar que para la nueva versión no se cuenta con un temporizador individual para *Preprocessing* y *SetupSolver* ya que el preprocesado ya no se ejecuta de manera individual y todos sus métodos son llamados dentro del método *setup* donde se realiza la configuración previa al ensamblaje y solucionador. Debido a lo anterior, en cada tabla se presenta del lado izquierdo el nombre de los temporizadores donde, para una comparación más transparente entre ambas versiones, los valores con fondo en amarillo representan la suma de los dos temporizadores previos. Con este formato es más fácil comparar, por ejemplo, los resultados para el preprocesado donde, para los tres tipos de base vectorial utilizados, la versión modificada muestra una ligera disminución en los tiempos de cómputo con respecto a la versión original. En cada tabla, en el renglón con fondo verde, se muestra el tiempo total de ejecución y el último renglón (fondo verde), muestra la ganancia de tiempo conseguida con la nueva versión de PETGEM.

De las figuras 4.25 a 4.27, es posible observar que, en general (hay una excepción: $p = 3$, 68 procesadores y 48 mil elementos), para los tres tipos de base vectorial la mayor ganancia en tiempo de cómputo se obtiene para el escenario más demandante, esto es, 128 procesadores y 97 mil elementos tetraédricos. Dadas las limitaciones intrínsecas de

Leo Átrox, no fue posible explorar escenarios con bases vectoriales mayores a 3 o con mayor número de elementos, sin embargo, con base en estos resultados podemos especular que con un mayor número de procesadores y de elementos se podrían obtener ganancias más significativas. En este punto es importante recordar que escenarios geológicos realistas pueden requerir millones de elementos y entre mayor sea el orden de la base vectorial mejor es la aproximación numérica.

Tabla 4.5 - Tabla comparativa de tiempos de simulación para pruebas de "weak scaling" con base vectorial de orden 1.

Parámetros	16 procesadores - 12 mil elementos		32 procesadores - 24 mil elementos		64 procesadores - 48 mil elementos		128 procesadores - 97 mil elementos	
	Segundos	Minutos	Segundos	Minutos	Segundos	Minutos	Segundos	Minutos
Temporizador	Versión anterior - Base vectorial 1							
Preprocessing	1.22	0.02	2.01	0.03	4.12	0.07	18.76	0.31
SetupSolver	0.09	0.00	0.15	0.00	1.43	0.02	1.36	0.02
Preprocessing_Setup	1.30	0.02	2.17	0.04	5.55	0.09	20.13	0.34
Assembly	3.36	0.06	3.54	0.06	4.48	0.07	6.08	0.10
Solver	0.94	0.02	1.81	0.03	7.62	0.13	33.37	0.56
Assembly_Solver	4.31	0.07	5.35	0.09	12.10	0.20	39.45	0.66
Tiempo total	5.62	0.09	7.52	0.13	18.21	0.30	60.08	1.00
Temporizador	Versión nueva - Base vectorial 1							
Preprocessing_Setup	1.12	0.02	1.69	0.03	3.74	0.06	7.22	0.12
Assembly	3.42	0.06	3.46	0.06	3.95	0.07	4.26	0.07
Solver	0.90	0.02	2.07	0.03	7.45	0.12	32.80	0.55
Assembly_Solver	4.32	0.07	5.53	0.09	11.39	0.19	37.06	0.62
Tiempo total	5.44	0.09	7.22	0.12	15.17	0.25	44.44	0.74
Tiempo ganado	0.17	0.00	0.30	0.01	3.04	0.05	15.64	0.26

Figura 4.25 - Gráfica comparativa de tiempos totales de simulación para pruebas de "weak scaling" con base vectorial de orden 1.

Tabla 4.6 - Tabla comparativa de tiempos de simulación para pruebas de "weak scaling" con base vectorial de orden 2.

Parámetros	16 procesadores - 12 mil elementos		32 procesadores - 24 mil elementos		64 procesadores - 48 mil elementos		128 procesadores - 97 mil elementos	
	Segundos	Minutos	Segundos	Minutos	Segundos	Minutos	Segundos	Minutos
Temporizador	Versión anterior - Base vectorial 2							
Preprocessing	1.02	0.02	2.05	0.03	4.35	0.07	20.26	0.34
SetupSolver	0.11	0.00	0.19	0.00	0.53	0.01	2.98	0.05
Preprocessing_Setup	1.13	0.02	2.24	0.04	4.88	0.08	23.24	0.39
Assembly	48.86	0.81	48.78	0.81	57.28	0.95	68.45	1.14
Solver	22.32	0.37	47.78	0.80	90.88	1.51	218.94	3.65
Assembly_Solver	71.19	1.19	96.56	1.61	148.16	2.47	287.39	4.79
Tiempo total	72.32	1.21	98.81	1.65	153.13	2.55	310.88	5.18
Temporizador	Versión nueva - Base vectorial 2							
Preprocessing_Setup	0.84	0.01	1.68	0.03	3.66	0.06	8.79	0.15
Assembly	48.61	0.81	46.78	0.81	56.91	0.95	68.94	1.15
Solver	22.58	0.38	47.38	0.81	88.75	1.48	192.29	3.20
Assembly_Solver	71.19	1.19	94.16	0.09	145.66	2.43	261.22	4.35
Tiempo total	72.04	1.20	95.84	1.61	149.46	2.49	270.89	4.51
Tiempo ganado	0.28	0.00	2.97	0.04	3.67	0.05	39.99	0.26

Figura 4.26 - Gráfica comparativa de tiempos totales de simulación para pruebas de "weak scaling" con base vectorial de orden 2.

Tabla 4.7 - Tabla comparativa de tiempos de simulación para pruebas de "weak scaling" con base vectorial de orden 3.

Parámetros	16 procesadores - 12 mil elementos		32 procesadores - 24 mil elementos		64 procesadores - 48 mil elementos		128 procesadores - 97 mil elementos	
	Segundos	Minutos	Segundos	Minutos	Segundos	Minutos	Segundos	Minutos
Temporizador	Versión anterior - Base vectorial 3							
Preprocessing	1.12	0.02	2.23	0.04	5.31	0.09	18.26	0.30
SetupSolver	0.14	0.00	0.26	0.00	0.87	0.01	2.48	0.04
Preprocessing_Setup	1.26	0.02	2.50	0.04	6.18	0.10	20.74	0.35
Assembly	367.00	6.12	443.32	7.39	434.49	7.24	436.64	7.28
Solver	208.00	3.47	262.95	4.38	356.21	5.94	548.14	9.14
Assembly_Solver	575.88	9.60	706.26	11.77	790.70	13.18	984.77	16.41
Tiempo total	577.19	9.62	708.80	11.81	797.36	13.29	1005.85	16.76
Temporizador	Versión nueva - Base vectorial 3							
Preprocessing_Setup	0.85	0.01	1.82	0.03	3.77	0.06	8.04	0.13
Assembly	361.93	6.20	435.40	7.26	394.36	6.57	433.91	7.23
Solver	209.07	3.48	259.21	4.32	358.95	5.98	536.19	8.94
Assembly_Solver	571.00	9.68	694.61	11.58	753.31	12.56	970.09	16.17
Tiempo total	571.85	9.70	696.47	11.61	757.18	12.62	978.54	16.17
Tiempo ganado	5.30	0.09	12.33	0.21	40.19	0.67	27.32	0.59

Figura 4.27 - Gráfica comparativa de tiempos totales de simulación para pruebas de "weak scaling" con base vectorial de orden 3.

En general, los resultados para las tres bases vectoriales muestran una ligera ganancia en el tiempo computacional de ejecución. Además, se puede notar que en la versión original el tiempo total del preprocesado (preprocessing) y la configuración inicial del solucionador (setup solver), es mayor respecto a la versión modificada. Por otro lado, este tiempo resaltado en fondo amarillo (preprocessing setup) tiene, para la versión original, un crecimiento un tanto irregular, mientras que en la nueva versión el tiempo disminuyó y el crecimiento conforme aumenta la complejidad del problema y número de procesadores se apega más al comportamiento esperado, esto es, crece de manera proporcional duplicándose en cada ejecución tal y como se aumentó el número de procesadores y elementos. Esto es causado porque el código ya no realiza una escritura y lectura en disco y la ejecución no se ve afectada por la carga de trabajo en el sistema de ficheros compartidos del clúster.

Cabe resaltar que la escalabilidad ideal en una prueba de “weak scaling” debe ser tal que el tiempo de ejecución se mantenga en una tasa de crecimiento constante con relación al aumento del tamaño tanto del problema como de procesadores. Lo que se logra observar en los resultados de ambas versiones es que el tiempo no crece de manera constante duplicando su valor, así como se hizo con los parámetros, y es menos recurrente conforme crece la complejidad del problema al aumentar la base vectorial. Lo cual es debido a la gran cantidad de tiempo empleado en las fases de ensamblado y solucionador. Esto es muy importante porque indica que las optimizaciones futuras deben enfocarse a estas dos etapas para conseguir reducir el tiempo de ejecución y mejorar la escalabilidad del código.

Finalmente, se desconoce la razón exacta de las variaciones en el tiempo de ejecución para la fase del solucionador. Sin embargo, se tiene la certeza de que no es un error derivado de los cambios realizados al código, esto, debido a que los resultados son consistentes entre ambas versiones y los experimentos se replicaron varias veces. De este conjunto de ensayos se pudo notar que en cada ejecución y dependiendo de los nodos de cómputo solicitados, el tiempo puede aumentar o disminuir considerablemente durante esta etapa. Lo cual denota un inconveniente con la arquitectura de cómputo y podría ser causado por el código o la supercomputadora, sin embargo, la etapa del solucionador no está contemplada para ser estudiada o modificada dentro de los objetivos de este proyecto, pero con esto se establece un precedente para trabajos futuros.

Capítulo 5 Conclusiones y trabajo futuro

En las últimas décadas el cómputo numérico y la simulación computacional han jugado un papel muy importante en el desarrollo científico y tecnológico. Distintas áreas científicas se han visto beneficiadas por la triada: experimento, teoría y simulación. El área de la geofísica y en particular, la geofísica de exploración no ha sido ajena a los avances en algoritmos e infraestructura computacional y ha logrado explotar dichos avances para abordar problemas cada vez más complejos y apegados a la realidad.

Este proyecto constó de diferentes etapas y actividades relacionadas con cómputo numérico y, en particular, en el área de modelado electromagnético a través del análisis y optimización de PETGEM. A lo largo de este camino, se lograron los objetivos académicos planteados al inicio del proyecto: ingeniería inversa del código, optimización del proceso de lectura-escritura y granularidad de las tareas durante la etapa de ensamblado, así como el manejo del control de versiones. Sin embargo, a la par, a nivel personal se adquirió mucha información y aprendizaje acerca de áreas de conocimiento que no se tenía dominio previamente.

La primera etapa de este proyecto consistió en el análisis preliminar del software PETGEM. Empleando distintas metodologías y diagramas de ingeniería de software se consiguió crear un precedente en cuanto al conocimiento de la funcionalidad del código. Se profundizó en toda la documentación existente del mismo y, a la par, se analizaron y registraron las 93 unidades de programación (clases, métodos, funciones) contenidas en los diez módulos de programación que conforman el sistema, asimismo, los 17 archivos de datos que maneja PETGEM conformados por archivos de entrada, archivos temporales y archivos de salida. Esto permitió, desde una perspectiva abstracta, obtener representaciones gráficas que muestran su estructura y diseño con diagramas altamente simplificados. Con esto se logró el primer objetivo específico del proyecto.

PETGEM es un software en constante desarrollo y mejora. Un claro ejemplo de esto, son los últimos artículos publicados donde se introduce el modelado magnetoteléurico o bien, escenarios más complejos que capturan de mejor manera las propiedades del subsuelo como altas conductividades y anisotropías transversales. Conscientes de ello, la primera etapa evidencia la necesidad de implementar en la siguiente mejora un patrón de diseño para el código. Cabe recordar que PETGEM está desarrollado en tres paradigmas de programación: estructurado, orientado a objetos y paralelizado, por lo que, la adaptación de

un patrón de diseño permitirá adecuar el código principalmente al paradigma de orientación a objetos y proporcionar aún mejor orden y estructura.

En la segunda etapa del proyecto ya se contaba con el conocimiento suficiente para establecer un plan de optimizaciones cuya finalidad fue mejorar el desempeño y rendimiento computacional del software. Las modificaciones implementadas iniciaron y recayeron principalmente en la etapa del preprocesamiento de datos, donde se eliminó la lectura y escritura a disco de 11 archivos temporales de datos gracias a la implementación de 3 subrutinas de distribución de matrices. Con esto se agregó a la etapa de preprocesado un funcionamiento paralelo. Posteriormente, y derivado de los primeros cambios, se trabajó con el proceso de ensamblado de la matriz global A. Para optimizar este proceso, que computacionalmente es uno de los más demandantes, se modificó el uso de la librería PETSc, se ajustó el manejo de las variables que contienen las matrices elementales y se agregó la vectorización de datos. En esta etapa, un factor indispensable para asegurar el buen desarrollo del proyecto fue verificar que las modificaciones al código no afectarían negativamente el desempeño de PETGEM y, más importante aún, que los datos y resultados de salida no se vieran afectados. Entonces, el código modificado debería de ser capaz de reproducir los cálculos numéricos (soluciones del campo eléctrico) de la versión original. De este modo, al concluir con esta etapa se alcanzaron los objetivos específicos dos, tres, cuatro y cinco.

La tercera fase de este proyecto consistió en analizar y determinar que con el trabajo realizado previamente se haya logrado mejorar el desempeño de PETGEM y así alcanzar el sexto objetivo específico de este trabajo. Con las herramientas Paraver y Extrae se analizó y comparó la versión original respecto a la modificada, esto con la finalidad de entender, explicar y mostrar visualmente dónde y cómo las modificaciones alteraron la estructura del código. Asimismo, se realizaron pruebas de escalamiento para conocer si hubo una mejora computacional. Al llevar a cabo las técnicas strong y weak scaling y analizar los tiempos registrados de las principales áreas del código se confirmó que se logró obtener una ganancia de tiempo de ejecución. Esta ganancia, aunque no es tan significativa, al final, sí muestra que las optimizaciones realizadas impactaron de manera positiva. Por otro lado, el escenario geológico explorado y los parámetros utilizados son relativamente modestos –comparados con el tipo de simulaciones en la supercomputadora MareNostrum–, por ello, para escenarios computacionalmente más complejos se espera que las mejoras realizadas a PETGEM de lugar a ganancias más significativas.

Una limitante para nuevos usuarios de este software era el manejo de versiones al instalar PETGEM. Esto se abordó desde este documento de tesis donde se especifican las versiones empleadas a lo largo del proyecto y se complementó con la creación de un contenedor de software utilizando Docker. Este contenedor cuenta con las configuraciones e instalaciones completas de PETGEM, PETSc y todas sus dependencias necesarias. La imagen creada a partir del contenedor puede ser descargada y utilizada por cualquier usuario interesado en trabajar con PETGEM. Esto mejora considerablemente el control de versiones del código y alcanza el objetivo específico final de este proyecto.

Este proyecto es un trabajo previo a la siguiente etapa de desarrollo dentro del plan global que está contemplado para PETGEM. Aun cuando queda mucho trabajo de optimización por delante, se lograron optimizar varias secciones del código que presentaban limitaciones importantes. Por ejemplo, antes de continuar el desarrollo de PETGEM, era esencial eliminar la lectura y escritura a disco del proceso de simulación. Esta fue una mejora importante porque en un futuro cercano se tiene planeado implementar el denominado modelado inverso, el cual requiere de continuas y repetitivas simulaciones para hallar las características de la zona geológica que da lugar a una respuesta electromagnética dada. Por lo tanto, aunque en la actual versión de PETGEM los procesos a disco no consumían una gran cantidad de tiempo, al enfrentarse a un escenario iterativo, como el modelado inverso, podrían empezar a consumir una parte importante del tiempo total de ejecución, junto con la dependencia a la carga de trabajo en el sistema de ficheros compartidos del clúster.

Finalmente, con los análisis realizados, la documentación contenida en esta tesis, los resultados y productos académicos obtenidos, así como los manuales de configuración, instalación y manejo de versiones con el contenedor de software, se espera apoyar considerablemente a los usuarios que se enfrentarán a las siguientes fases de desarrollo. Además, todos estos productos académicos y técnicos del proyecto fueron colocados en la plataforma Zenodo con el objetivo de que otros usuarios puedan replicar los resultados y validar este trabajo. Puesto que, los diagramas del análisis preliminar y las gráficas obtenidas con Paraver, que sirvieron para explicar la estructura y funcionamiento de PETGEM, ofrecen información significativa de cómo se desempeña el código durante las ejecuciones, cuáles son las fases que conforman una simulación, cómo se encuentra el código en cuestión de aprovechamiento de recursos de hardware y un punto de partida para conocer hacia qué secciones de código enfocar optimizaciones futuras.

Referencias

Balay, S., Abhyankar, S., Adams, M. F., Brown, J., Brune, P., Buschelman, K., Dalcin, L., Eijkhout, V., Gropp, W. D., Kaushik, D., Knepley, M. G., McInnes, L. C., Rupp, K., Smith, B. F., Zampini, S., Zhang, H., y Zhang, H. (2022). PETSc Web page. <https://petsc.org/release/>.

Birta, L. G. y Arbez, G. (2019). *Modelling and Simulation*. Springer London. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-2783-3>.

Bossel, H. (1994). *Modeling and Simulation*. Vieweg+Teubner Verlag Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-663-10822-1>.

BSC Tools. (2022). <https://tools.bsc.es>.

Cai, H., Xiong, B., Han, M. y Zhdanov, M. (2014). 3D controlled-source electromagnetic modeling in anisotropic medium using edge-based finite element method. *Computers & Geosciences*, 73(164–176). <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2014.09.008>.

Castillo Reyes, O. (2017). Edge-elements Formulation of 3D CSEM in Geophysics: A Parallel Approach [Tesis de doctorado, Universidad Politécnica de Cataluña]. UPCommons. <http://hdl.handle.net/2117/113681>.

Castillo, O., et al. (2018). PETGEM: A parallel code for 3D CSEM forward modeling using edge finite elements. *Computers and Geosciences*. 199(123-136). <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2018.07.005>.

Castillo-Reyes, O., et al. (2019). Parallel 3-D marine controlled-source electromagnetic modelling using high-order tetrahedral Nédélec elements. *Geophysical Journal International*, 219(1), 39-65. <https://doi.org/10.1093/gji/ggz285>.

Castillo-Reyes, O., et al. (2021). Land CSEM Simulations and Experimental Test Using Metallic Casing in a Geothermal Exploration Context: Vallès Basin (NE Spain) Case Study. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 60(1-13). doi: 10.1109/TGRS.2021.3069042.

Castillo-Reyes, O., et al. (2022a). 3D magnetotelluric modeling using high-order tetrahedral Nédélec elements on massively parallel computing platforms. *Computers & Geosciences*. 160. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2021.105030>.

Castillo-Reyes, O., et al. (2022b). Tailored meshing for parallel 3D electromagnetic modeling using high-order edge elements. *Journal of Computational Science*. 63. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2022.101813>.

Chung, Y., Son, J. S., Lee, T. J., Kim, H. J. y Shin, C. (2014). Three-dimensional modelling of controlled-source electromagnetic surveys using an edge finite-element method with a direct solver. *Geophys.* 62(1468–1483). <https://doi.org/10.1111/1365-2478.12132>.

Cockett, R., Kang, S., Heagy, L. J., Pidlisecky, A., y Oldenburg, D. W. (2015). SimPEG: An open source framework for simulation and gradient based parameter estimation in geophysical applications. *Computers & Geosciences*, 85(142–154). doi: 10.1016/j.cageo.2015.09.015.

- Constable, S. (2010). Ten years of marine CSEM for hydrocarbon exploration. *Society of Exploration Geophysicists*, 75. <https://doi.org/10.1190/1.3483451>.
- Constable, S. y Weiss, C. J. (2006). Mapping thin resistors and hydrocarbons with marine EM methods: Insights from 1D modeling. *Geophysics*, 71(2), G43–G51. <https://doi.org/10.1190/1.2187748>.
- Dalcín, L., Paz, R., Kler, P., y Cosimo, A. (2011). Parallel distributed computing using python. *Advances in Water Resources*, 34(9), 1124–1139. <https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2011.04.013>.
- Desiré-Atangana, M. y Sepúlveda-Lima, R. (2006). Métodos de ingeniería inversa para bases de datos relacionales. *Ingeniería Industrial*, 17(2-3), 40-46.
- Docker docs. (2022). *Docker Desktop*. <https://docs.docker.com/build/building/context/>.
- Docker. (2022). *Use containers to Build, Share and Run your applications*. <https://www.docker.com/resources/what-container/>.
- Eidesmo, T., Ellingsrud, S., MacGregor, L., Constable, S., Sinha, M., Johansen, S., Kong, F. y Westerdahl, H. (2002). Sea bed logging (SBL), a new method for remote and direct identification of hydrocarbon filled layers in deepwater areas. *First break*, 20(3):144–152.
- Farcic, V. y Garcia, A. (2015). *Test-Driven Java Development*. Packt Publishing.
- Fleisch, D. (2008). *A Student's Guide to Maxwell's Equations (Student's Guides)*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511984624.
- Gascoyne, J. K. y Eriksen, A. S. (2005). ENGINEERING GEOLOGY | Geophysics. En C. Richard et al. (Eds.), *Encyclopedia of Geology*, (pp. 482-499). Academic Press.
- GeoSci Developers. (2018). Magnetotellurics. EM GeoSci. https://em.geosci.xyz/content/geophysical_surveys/mt/index.html.
- GitHub Docs. (2022). Get started. <https://docs.github.com/en/get-started>.
- Haldar, S. K. (2018). *Mineral Exploration: Principles and Applications*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2017-0-00902-3>.
- Herrmann, H. y Bucksch, H. (2014). *Dictionary Geotechnical Engineering/Wörterbuch GeoTechnik*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41714-6>.
- Jin, J. (2014). *The Finite Element Method in Electromagnetics* (Tercera edición). Wiley.
- Kozielski, S. y Mrozek, D. (2020). Development of High Performance Computing Systems. En: Gaj, P., Gumiński, W., Kwiecień, A. (Eds), *Computer Networks. CN 2020. Communications in Computer and Information Science*, vol 1231. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50719-0_5.
- Landriscina, F. (2013). *Simulation and Learning A Model-Centered Approach*. Springer New York, NY. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1954-9>.
- MPI Forum. (2021). MPI: A Message-Passing Interface Standard. <https://www.mpi-forum.org/docs/mpi-4.0/mpi40-report.pdf>.

Pacheco, P. y Malensek, M. (2021). *An Introduction to Parallel Programming* (2nd Edition). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2015-0-01650-1>.

Padenga, T. y Alam, M. A. (2010). *Application Software Reengineering*. Dorling Kindersley.

PETGEM Parallel Edge-based Tool for Geophysical Electromagnetic Modelling. (2021). *PETGEM documentation*. <https://petgem.bsc.es>.

PETSc. (2023). Quick Start Tutorial. https://petsc.org/release/install/install_tutorial/.

POP. (2015). How to create a POP performance audit. https://pop-coe.eu/sites/default/files/pop_files/whitepaperperformanceaudits.pdf.

Python. (2022). Documentation. <https://www.python.org/doc/>.

Rappaz, M., Bellet, M. y Deville, M. (2003). *Numerical Modeling in Materials Science and Engineering*. Springer Berlin.

Reid, J. (2014). Introduction to Geophysical Modelling and Inversion. Australian Society of Exploration Geophysicists. https://www.aseg.org.au/sites/default/files/2014_Inv_Reid%20-%20An%20introduction%20to%20geophysical%20modelling.pdf.

Rentamallu, Y. (2020). High-performance computing and computational science. *Mechanical Engineering*, 12(2020), 23-26.

Reynolds, J. M. (2011). *An Introduction to Applied and Environmental Geophysics*. Wiley-Blackwell.

Rochlitz, R., Skibbe, N., y Günther, T. (2019). custEM: customizable finite element simulation of complex controlledsource electromagnetic data. *Geophysics*, 84(F17–F33). doi: 10.1190/geo2018-0208.1.

Sevgi, L. (2014). *Electromagnetic Modeling and Simulation*. Wiley-Blackwell.

Silva, N. V., Morgan, J. V., MacGregor, L. y Warner, M., (2012). A finite elementmultifrontal method for 3D CSEM modeling in the frequency domain. *Geophysics* 77(2). <https://doi.org/10.1190/geo2010-0398.1>.

Siniscalchi, A., Romano, G. y Tripaldi, S. (2021). En D. Alderton y S. A. Elias (Eds.), *Encyclopedia of Geology (Second Edition)*, (pp. 698-705). Academic Press.

Swift, C. M. (1988). 1. Fundamentals of the Electromagnetic Method. *Society of Exploration Geophysicists*, 1(4-11). <https://doi.org/10.1190/1.9781560802631.ch1>.

UML. (2022). WHAT IS UML. <https://www.uml.org/what-is-uml.htm>.

United Nations Climate Change. (2021). *The Paris Agreement*. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>.

Werthmüller, D., Mulder, W. A., y Slob, E. C. (2019). emg3d: A multigrid solver for 3D electromagnetic diffusion. *Journal of Open Source Software*, 4(1463). doi: 10.21105/joss.01463.

Werthmüller, D., Rochlitz, R., Castillo-Reyes, O., y Heagy, L. (2020). Towards an open-source landscape for 3-D CSEM modelling. *Geophysical Journal International*, 227(1), 644–659. <https://doi.org/10.1093/gji/ggab238>.

Werthmüller, D., Rochlitz, R., Castillo-Reyes, O., y Heagy, L. (2020). Towards an open-source landscape for 3-D CSEM modelling. *Geophysical Journal International*, 227(1), 644–659. <https://doi.org/10.1093/gji/ggab238>.

Yourdon, E. (1996). *Análisis estructurado moderno*. Prentice Hall.

Zhdanov, M. S. (2018). *Foundations of Geophysical Electromagnetic Theory and Methods*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2014-0-02307-6>.

Anexo A

Si bien se cuenta con una amplia configuración e instalación presentadas en la documentación oficial de PETGEM, a lo largo de este proyecto se fueron realizando procesos y utilizando versiones de dependencias que hasta este momento no se muestran de manera explícita en la documentación, y esto puede afectar y retrasar el proceso de los usuarios al utilizar este software, principalmente en usuarios con poca experiencia en estas áreas de desarrollo e investigación.

A.1 Dependencias de software

En la documentación oficial se presentan la configuración e instalación para PETSc y PETGEM, sin embargo, solo se ofrecen como sugerencias las versiones a utilizar de Python y PETSc, sin considerar que existen otras dependencias que en sus versiones más recientes ya no funcionan correctamente con PETGEM. Enseguida, en la Tabla A.1, se muestra el listado de dependencias requeridas por el software junto con las versiones sugeridas o necesarias para su correcto funcionamiento

Tabla A.1 - Dependencias y sus versiones necesarias para la configuración e instalación de PETGEM.

Dependencia	Versiones sugeridas y probadas	Versiones para este proyecto
Python 3	3.5.2, 3.6.3, 3.6.9, 3.8.10	3.8.10
PETSc	3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.14, 3.16, 3.17	3.16.1
petsc4py	Utilizar misma versión que PETSc	3.16.1
numpy	Versión estable reciente antes de 1.24.0	1.21.4
scipy	Versión estable y reciente	1.7.2
mpi4py	Versión estable y reciente	3.1.2
meshio	4.0.0	4.0.0
h5py	Versión estable reciente antes de 3.7.0	3.6.0
pytest	Versión estable y reciente	7.2.1
singleton_decorator	1.0.0	1.0.0

A continuación, se presenta una guía que muestra el proceso completo seguido en este proyecto para la instalación y configuración de PETGEM. Además, se agregan sugerencias para su instalación local y en clúster.

A.2 Configuración e instalación de PETGEM

Para este proyecto se realizaron dos tipos de instalaciones. La primera en un entorno local y de escritorio con una instalación nueva y limpia de Ubuntu 20.04.3 y la siguiente en la supercomputadora Leo Átrox del Centro de Análisis de Datos y Supercómputo (CADS) en la Universidad de Guadalajara. La configuración e instalación se realizaron con ayuda de las instrucciones tanto del manual de instalación de PETSc (PETSc, 2023) como de la guía de instalación de PETGEM (PETGEM, 2021). En esta guía se sigue el proceso general de instalación, y se agregan secciones referentes a la instalación en clúster esperando que sean útiles para los usuarios.

A2.1 Prerrequisitos

El paquete de herramientas PETSc debe ser instalado primero. Pero antes de comenzar, como prerrequisitos para que no falle el proceso de configuración, se deben tener instalados los siguientes paquetes:

- Pip
- Make
- Python 3
- Compilador de C (ej. gcc o clang)
- Compilador de Fortran [Opcional]
- Git [Opcional]
- Valgrind
- Bison
- Flex
- libopenmpi-dev
- Numpy

Pip

Si no se cuenta con el paquete pip, se debe instalar antes de empezar ya que es solicitado más adelante para los paquetes de Python:

```
sudo apt install python3-pip
```

Make

El paquete make es necesario para los procesos de configuración de otras librerías más adelante. El paquete se instala con el comando:

```
sudo apt install make
```

Python 3

Python viene por defecto junto con la instalación de Ubuntu, pero en caso de no tenerlo podemos instalarlo usando el siguiente comando, donde podemos especificar la versión que deseamos obtener después de la palabra “python”:

```
sudo apt-get install python
```

Compilador de C (gcc)

Para instalar el compilador de C se pueden utilizar dos comandos diferentes. El primero instala un conjunto de compiladores muy útiles para desarrolladores, entre ellos GCC, o en caso de solo necesitar GCC se puede instalar de manera individual con el segundo comando:

```
sudo apt install build-essential
sudo apt-get install gcc
```

Compilador de Fortran (gfortran)

Para instalar el paquete del compilador de Fortran se puede utilizar el siguiente comando:

```
sudo apt-get install gfortran
```

Git

El paquete git solo es necesario si el usuario va a clonar los repositorios de PETSc o PETGEM y puede ser instalado con el siguiente comando:

```
sudo apt install git
```

Verificar compiladores

Antes de continuar debemos verificar que los compiladores funcionan correctamente. Esto es más recomendable cuando se tiene una distribución de Linux donde ya se han realizado otras instalaciones y se desconoce el estado de los compiladores. Para esto se debe correr un comando por cada compilador. Si los compiladores están funcionando correctamente, se obtendrá de vuelta un mensaje que diga el nombre del compilador y la palabra OK (<compiler_name> OK!). Estos comandos son proporcionados en la documentación de PETSc:

Verificar el compilador de C

```
printf '#include<stdio.h>\nint main(){printf("cc OK!\\n");}' > t.c && cc
t.c && ./a.out && rm -f t.c a.out
```

Verificar el compilador de C++

```
printf '#include<iostream>\nint main(){std::cout<<"c++ OK!"<<std::endl;}'
> t.cpp && c++ t.cpp && ./a.out && rm -f t.cpp a.out
```

Verificar el compilador de Fortran

```
printf 'program t\nprint"(a)", "gfortran OK!"\nend program' > t.f90 &&
gfortran t.f90 && ./a.out && rm -f t.f90 a.out
```

Valgrind, Bison y Flex

Durante las instalaciones de prueba se comprobó que estos tres paquetes eran necesarios para la correcta configuración de PETSc. Pueden ser instalados con los siguientes comandos:

```
sudo apt-get install bison
sudo apt-get install flex
sudo apt-get install valgrind
```

libopenmpi-dev

También se debe contar con la librería libopenmpi-dev. Para esta librería se utiliza el comando:

```
sudo apt install libopenmpi-dev
```

Numpy

El paquete Numpy puede ser instalado más adelante, pero se recomienda tenerlo listo antes de comenzar con la configuración. Para instalarlo se usa el siguiente comando:

```
pip install numpy
```

A2.2 Instalación MPICH

En los pasos para instalar PETSc, como se verá en la siguiente sección, se manda el comando `configure`, con el cual se utilizan diferentes banderas, entre ellas la de MPI, si dejamos la bandera estándar se descargará y utilizará la dependencia MPICH en su versión que venga por defecto configurada para construir la librería PETSc. Pero esto no significa que se instala MPICH en el sistema operativo. Se utiliza para proporcionar a la librería el entorno paralelo, ya que PETSc también puede ser instalada únicamente con funcionamiento secuencial. Y aquí es donde podría surgir un problema. Podría suceder que el paquete y versión de MPI que se tenga instalado en el sistema operativo no coincida con la librería MPICH que fue utilizada para configurar PETSc.

Tanto para un entorno local como de supercómputo si no se cuenta con una instalación previa de MPICH, se recomienda descargar y realizar la instalación de forma manual. Los pasos de instalación y configuración adicionales o para casos específicos pueden ser encontrados en los archivos del directorio de MPICH, pero en términos generales los pasos de instalación serían los siguientes:

Primero, se debe descargar el paquete desde el sitio oficial o usando el comando `sudo wget`. Cuando se tenga el archivo, se debe descomprimir e ingresar a la carpeta raíz

de MPICH. Es importante remarcar que la configuración de MPICH debe ser enviada una carpeta individual, para esto al mandar el comando *configure* se utiliza la bandera *--prefix*. Y una vez concluida la configuración, se utiliza el comando *make* y después *make install*.

```
./configure --prefix=/home/.../mpich_conf
make
make install
```

Finalmente, se debe agregar la ruta de nuestra instalación de MPICH al PATH y al LD_LIBRARY_PATH. Si no se agrega esta ruta el sistema no va detectar la instalación que se acaba de realizar.

```
export PATH=/home/.../mpich_conf/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/home/.../mpich_conf/bin:$LD_LIBRARY_PATH
```

Instalando de esta forma MPICH y configurando la ruta de instalación en el PATH no importa si se cuenta con otra versión de MPICH en el sistema operativo o con otra librería como Open MPI que no puedan ser eliminadas, podremos tener controladas nuestras instalaciones que necesiten MPICH y posteriormente las ejecuciones.

A2.3 Instalación y configuración de PETSc

Una vez cumplido con los prerequisites podemos comenzar con la instalación de PETSc. Lo primero para realizar la instalación es descargar o clonar el repositorio. Si se desea seguir los pasos de la documentación oficial de PETSc, entonces, se debe clonar el repositorio desde gitlab. Se recomienda colocar el repositorio en una carpeta individual y es de suma importancia que la ruta del directorio donde se va a clonar PETSc no contenga ningún carácter especial (~ ! @ # \$ % ^ & * () ` ; < > ? , [] { } ' " | (ni espacios!)):

```
git clone -b release https://gitlab.com/petsc/petsc
```

La otra opción y la más recomendable es buscar en el listado de versiones la adecuada o sugerida para el proyecto y descargar manualmente. Esto es debido a que al clonar se obtiene la versión más actual de PETSc y eso no siempre es lo mejor, al menos para PETGEM.

Variables de entorno

Se debe acceder al directorio raíz donde se clonó o descargó PETSc. Una vez en ahí, es necesario declarar las variables de entorno para PETSc con los comandos siguientes:

```
export PETSC_DIR=$PWD
export PETSC_ARCH=arch-linux2-c-debug
```

Configuración de PETSc

Para realizar el proceso de configuración de PETSc es necesario usar el comando `configure` y colocar todas las banderas necesarias. Si se sigue el proceso de la guía rápida de instalación de PETSc y PETGEM, y, no se utiliza instala MPICH manualmente el comando de configuración para el caso específico de PETGEM es el siguiente:

```
./configure python3 --with-cc=gcc --with-cxx=g++ --with-fc=gfortran --
download-mpich --download-fblaslapack --with-scalar-type=complex --
download-mumps --download-scalapack --download-parmetis --download-metis
--download-ptscotch --download-cmake
```

Si se realiza la instalación manual de MPICH, se debe cambiar la bandera de MPI y se quitan las banderas para los compiladores de C, C++ y gfortran. Se debe colocar la bandera `--with-mpi-dir` donde se proporciona la ruta donde el usuario guardó la configuración de MPICH. Por tanto, el comando sería el siguiente:

```
./configure python3 --with-mpi-dir=/home/.../mpich_conf/ --download-
fblaslapack --with-scalar-type=complex --download-mumps --download-
scalapack --download-parmetis --download-metis --download-ptscotch --
download-cmake
```

Dependiendo de los parámetros de configuración que se coloquen este proceso puede tardar varios minutos. Para tener un guía de cómo se ven las salidas de una configuración que termina correctamente se recomienda visitar el sitio oficial de PETSc (<https://petsc>).

Instalación de PETSc

Una vez configurado el entorno se debe construir e instalar la librería. Para esto se usa el paquete `make` en los siguientes comandos. De igual manera que antes, estos comandos podrían demorar varios minutos:

```
make $PETSC_DIR $PETSC_ARCH all
make $PETSC_DIR $PETSC_ARCH test
```

Se deben colocar las variables de entorno en el PATH. Para esto, usamos el siguiente comando:

```
export PATH="${PETSC_DIR}/${PETSC_ARCH}/bin:${PATH}"
```

Instalación de petsc4py

Cuando no se utiliza la versión más reciente de PETSc, es recomendable instalar la librería `petsc4py` antes de continuar con la instalación de PETGEM. Esto es debido a que el comando que instala PETGEM agrega automáticamente todas las dependencias que

necesita obteniendo sus versiones más recientes y esto puede hacer que PETSc y petsc4py no coincidan y el proceso falle. Para instalar petsc4py se utiliza el siguiente comando, donde después de los signos de igual se coloca la misma versión que se instaló de PETSc:

```
pip install petsc4py==version
```

A2.4 Instalación de PETGEM

Al mandar el comando de PETGEM automáticamente se agregan las dependencias necesarias para funcionar correctamente.

```
pip install petgem
```

Meshio

Meshio es una librería para el tratamiento de mallas añadida en la última versión de PETGEM. Esta solo funciona adecuadamente con el código en su versión 4.0.0:

```
pip install meshio==4.0.0
```

Comprobación del funcionamiento de PETGEM

Para obtener el código fuente y trabajar con él la opción más rápida es clonar el repositorio de PETGEM desde Github:

```
git clone https://github.com/ocastilloreyes/petgem
```

Antes de comenzar a trabajar con PETGEM se debe corroborar que todo funciona adecuadamente. Para ello, se recomiendan un par de pruebas. La primera consiste en abrir un archivo de Python en consola utilizando el comando `python3` e importar todas las librerías de Python que fueron instaladas: `numpy`, `meshio`, `scipy`, `mpi4py` y `petsc4py`.

La segunda consiste en acceder a la carpeta `tests` en el directorio de PETGEM y ejecutar los 4 scripts que comprueban el funcionamiento de las librerías principales para cálculos y ejecución paralela. Para ejecutar estos scripts se requiere el paquete `pytest`.

```
pip install pytest
```

Si ninguno de los test falla quiere decir que todo se configuró e instaló correctamente. En caso de algún error, se debe revisar cual fue el script y eso proporcionará una idea de que está fallando. El siguiente comando es el ejemplo de cómo se ejecuta un test:

```
python3 tests/test_mesh.py
```

Anexo B Contenedor de Software

Algunos aspectos que complican el uso de software científico y retrasan a los usuarios son la configuración e instalación del sistema y librerías complejas, así como el manejo de versiones. Con el objetivo de agilizar estos procesos y tener un buen control de versiones para PETGEM, se creó un contenedor de software con la herramienta Docker.

Este contenedor sigue el proceso de configuración e instalación rápida para PETSc y PETGEM mostrado en sus respectivas documentaciones y se complementa con ayuda del manual del Anexo A, debido a que se toman en cuenta los prerrequisitos y se instalan versiones específicas de las librerías utilizadas durante este proyecto de tesis. Enseguida, se muestra el paso a paso de la elaboración junto con capturas del proceso.

El entorno para el código se coloca en un Dockerfile. Este comienza con la solicitud de una imagen base de un sistema operativo, en este caso se utilizó Ubuntu 22.04. También se colocan etiquetas que brindan información sobre el contenedor (Figura B.1).

```
1 FROM ubuntu:22.04
2
3 LABEL Installation and configuration of PETGEM
4 LABEL AUTHOR = Miguel A Tapia
5 LABEL VERSION = 1.0
```

Figura B.1 - Imagen base de Ubuntu e información del contenedor.

La siguiente etapa del proceso es instalar y configurar los prerrequisitos y crear los directorios necesarios antes de comenzar las instalaciones principales (Figura B.2).

```
7 # Installing and configuring prerequisites
8 RUN apt-get update -y \
9     && apt-get upgrade -y
10
11 # Directories for installation and configuration of dependencies
12 RUN cd /home/ \
13     && mkdir project_petgem \
14     && mkdir packages \
15     && cd packages/ \
16     && mkdir conf_packages \
17     && cd conf_packages/ \
18     && mkdir mpich_conf \
19     && mkdir extrae_conf \
20     && mkdir papi_conf \
21     && mkdir libunwind_conf
22
23 # Python3 and Pip
24 RUN apt-get install -y python3 \
25     && apt install -y python3-pip
26
27 # Libraries, compilers and text parsers
28 RUN apt install -y make \
29     && apt install -y libopenmpi-dev \
30     && apt install build-essential \
31     && apt-get install bison \
32     && apt-get install -y flex \
33     && apt-get install -y valgrind \
34     && apt install unzip \
35     && apt install -y git \
36     && apt-get -y install wget
```

Figura B.2 - Instalación y configuración de prerrequisitos.

Lo siguiente es la instalación de todas las dependencias que necesita PETGEM para funcionar correctamente. Para ello se instalan las versiones específicas de las librerías principales que han sido probadas durante el proyecto de tesis y fueron comentadas al principio del Anexo A (Figura B.3).

```
38 # Installing and configuring PETGEM
39 # Python dependencies used by PETGEM
40 RUN pip install numpy==1.21.4 \
41     && pip install mpi4py==3.1.2 \
42     && pip install scipy==1.7.2 \
43     && pip install h5py==3.6.0 \
44     && pip install meshio==4.0.0 \
45     && pip install pytest \
46     && pip install singleton-decorator \
47     && pip install pyaml \
48     && pip install colorama \
49     && pip install Sphinx
```

Figura B.3 - Instalación de dependencias de Python requeridas por PETGEM.

Antes de pasar a la instalación de PETSc se debe instalar el paquete MPICH para contar con un entorno paralelo (Figura B.4).

```
51 # Install MPICH 4
52 RUN cd /home/packages/ \
53     && wget https://www.mpich.org/static/downloads/4.1.2/mpich-4.1.2.tar.gz \
54     && tar -xvf mpich-4.1.2.tar.gz \
55     && rm mpich-4.1.2.tar.gz \
56     && mv mpich-4.1.2 mpich \
57     && cd mpich \
58     && ./configure --prefix=/home/packages/conf_packages/mpich_conf/ \
59     && make \
60     && make install
```

Figura B.4 - Instalación del paquete MPICH.

Una vez todos los prerrequisitos y librerías listas se continúa con la configuración e instalación de PETSc (Figura B.5).

```
62 # Configuring and installing PETSc (version 3.17.0)
63 RUN cd /home/project_petgem \
64     && wget https://www.mcs.anl.gov/petsc/mirror/release-snapshots/petsc-with-docs-3.17.0.tar.gz \
65     && tar -xvf petsc-with-docs-3.17.0.tar.gz \
66     && rm petsc-with-docs-3.17.0.tar.gz \
67     && mv petsc-3.17.0 petsc \
68     && cd petsc \
69     && export PETSC_DIR=/home/project_petgem/petsc \
70     && export PETSC_ARCH=arch-linux2-c-debug \
71     && ./configure python3 --with-mpi-dir=/home/packages/conf_packages/mpich_conf/
72     --download-fblaslapack --with-scalar-type=complex --download-mumps --download-scalapack
73     --download-parmetis --download-metis --download-ptscotch --download-cmake \
74     && make $PETSC_DIR $PETSC_ARCH all \
75     && export PATH="${PETSC_DIR}/${PETSC_ARCH}/bin:${PATH}" \
76     && pip install petsc4py==3.17.0
```

Figura B.5 - Configuración e instalación de la librería PETSc.

Para terminar con la instalación de PETGEM, se colocó el comando de instalación y la clonación del repositorio desde GitHub (Figura B.6).

```

78 # Install PETGEM
79 RUN pip install petgem
80
81 RUN cd /home/project_petgem \
82     && git clone https://github.com/ocastilloreyes/petgem \

```

Figura B.6 - Instalación y clonación del repositorio de PETGEM.

Como extra, se agregaron al contenedor las herramientas Paraver y Extrae. Primero se colocó el comando de descarga de Paraver (Figura B.7).

```

84 # Install Paraver
85 RUN cd /home/packages/ \
86     && wget https://ftp.tools.bsc.es/wxparaver/wxparaver-4.11.1-Linux_x86_64.tar.bz2 \

```

Figura B.7 - Descarga de la herramienta Paraver.

Al realizar la instalación de Extrae es necesario instalar algunas dependencias para su correcta configuración, instalación y funcionamiento. Por ello, primero se instalaron los paquetes que podían obtenerse por medio de comandos (Figura B.8).

```

88 # Installing and configuring Extrae and dependencies
89 # Libraries
90 RUN apt-get install -y texlive-extra-utils \
91     && apt-get install -y libiberty-dev \
92     && apt-get install -y libbfd-dev \
93     && apt-get install -y libxml2-dev \
94     && apt install -y papi-tools

```

Figura B.8 - Dependencias necesarias para la instalación de Extrae.

Después se realizó el proceso de instalación desde directorio de las librerías Libuinwind y PAPI (Figura B.9).

```

96 # Install Libunwind 1.6.2
97 RUN cd /home/packages/ \
98     && wget http://download.savannah.nongnu.org/releases/libunwind/libunwind-1.6.2.tar.gz \
99     && tar -xvf libunwind-1.6.2.tar.gz \
100     && rm libunwind-1.6.2.tar.gz \
101     && mv libunwind-1.6.2 libunwind \
102     && cd libunwind \
103     && ./configure --prefix=/home/packages/conf_packages/libunwind_conf/ \
104     && make \
105     && make install
106
107 # Install PAPI 7.0.0
108 RUN cd /home/packages/ \
109     && wget http://icl.utk.edu/projects/papi/downloads/papi-7.0.0.tar.gz \
110     && tar -xvf papi-7.0.0.tar.gz \
111     && rm papi-7.0.0.tar.gz \
112     && mv papi-7.0.0 papi \
113     && cd papi/src/ \
114     && ./configure --prefix=/home/packages/conf_packages/papi_conf/ \
115     && make \
116     && make install-all

```

Figura B.9 - Configuración e instalación de los paquetes Libunwind y PAPI.

Finalmente se configura e instala la herramienta `Extræ` (Figura B.10).

```
118 # Install Extræ 4.0.1
119 RUN cd /home/packages/ \
120 && wget https://ftp.tools.bsc.es/extrae/extrae-4.0.1-src.tar.bz2 \
121 && tar -xvf extrae-4.0.1-src.tar.bz2 \
122 && rm extrae-4.0.1-src.tar.bz2 \
123 && mv extrae-4.0.1 extrae \
124 && cd extrae \
125 && ./configure --prefix=/home/packages/conf_packages/extrae_conf/
126 --with-mpi=/home/packages/conf_packages/mpich_conf/
127 --with-unwind=/home/packages/conf_packages/libunwind_conf/ --without-dyninst
128 --with-papi=/home/packages/conf_packages/papi_conf/ \
129 && make \
130 && make install
```

Figura B.10 - Configuración e instalación de `Extræ`.

Con lo anterior quedó finalizado el `Dockerfile`. Ahora se debe construir la imagen, esto quiere decir que se van a ejecutar todos los comandos que han sido colocados. Para construir la imagen es necesario el siguiente comando:

```
sudo docker build --tag nombre-imagen .
```

Es necesario asignar un nombre a la imagen y colocar un punto al final para indicar que en esa misma ruta donde se está ejecutando el comando se encuentra el `Dockerfile`. Al crear una imagen Docker podría haber errores a causa de algo mal colocado dentro del `Dockerfile`. Si es el caso, el proceso se detendrá y deberá buscarse y corregirse el error. Algo sumamente útil de Docker es que las configuraciones realizadas que no presentaron falla se quedan guardadas y no se vuelven a ejecutar, se reinicia el proceso desde el paso que falló.

Al finalizar de manera correcta la construcción de la imagen, lo siguiente es ejecutar el contenedor. Para esto se utiliza el siguiente comando, donde se debe colocar al final el nombre de la imagen creada previamente:

```
sudo docker run -it nombre-imagen
```

Esta imagen fue subida a Docker Hub para facilitar el acceso a ella. Para obtenerla y utilizarla se debe contar con una instalación de Docker y utilizar el siguiente comando:

```
sudo docker pull tapiam09/petgem
```

Después de bajarla se puede comenzar a usar sin problema. Esta imagen cuenta con la versión más reciente y estable de PETGEM. y se puede encontrar el código fuente dentro del directorio `dependencies`. Cabe recordar que para ejecutar una simulación es necesario colocarse en la ruta raíz de PETGEM. Enseguida se muestra el comando general

de ejecución y el comando específico para el caso de prueba que viene listo para utilizarse en esta imagen.

```
mpirun --allow-run-as-root -n MPI_tasks python3 kernel.py -options_file  
path/petsc.opts path/params.yaml
```

```
mpirun --allow-run-as-root -n 4 python3 kernel.py -options_file  
examples/case1/petsc.opts examples/case1/params.yaml
```